

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Entwicklung eines Förderplans

Welche zentralen Aspekte braucht er?

Eingereicht von:

Vera Franziska Winkelmann

Begleitet von:

Martin Venetz, Dr. phil.

Datum der Abgabe:

22. Juni 2014

ABSTRACT

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Ziel ist die Erarbeitung eines geeigneten Förderplanrasters aufgrund der in der Literatur empfohlenen Aspekte.

In der Einleitung werden Anforderungen an einen gelungenen Förderplan aufgestellt, welche im Laufe der Arbeit verworfen, ergänzt und präzisiert werden. Begonnen wird mit der Klärung der zentralen Begriffe: Förderdiagnostik, Förderplanung, Förderplan. Ausserdem wird auch der enge Zusammenhang der Begriffe erklärt. Ein schriftlicher Förderplan ist laut Sander (2007) dann sinnvoll, wenn viele Lehrpersonen an der Förderung des Kindes beteiligt sind und er unter anderem dem Überblick dienen kann. Nebst weiteren Autoren führen Popp, Melzer und Methner (2011) eine Vielzahl von wesentlichen Punkten eines Förderplans auf und informieren, wie dieser strukturiert werden kann. Auch werden die Förderplanarbeit und die damit verbundenen Kriterien reflektiert und kritisch hinterfragt. Basierend auf der Auseinandersetzung mit der Theorie wird ein erstes Förderplanraster erstellt, welches mehrmals überarbeitet wird. Durch die Beratung, das Betrachten bereits vorhandener Pläne, dem begleitendem Literaturstudium und dem Erproben wird das Raster nach und nach optimiert. Für eine erste Evaluation finden zwei Gruppenbefragungen statt. Die Teilnehmenden füllen zur Vorbereitung das entwickelte Förderplanraster aus und beantworten Fragen darüber. Die Befragung wird unter den Aspekten der Praxistauglichkeit, des Förder- und Lernprozesses, der Nachvollziehbarkeit und des Klassenbezugs ausgewertet. Somit wird das Raster durch die Aussagen der Testpersonen überprüft und Verbesserungsvorschläge werden angebracht.

ABSTRACT

Siehe separate Datei.

VORWORT

Im Rahmen des Moduls P03/04 wurden die Studierenden in die Förderdiagnostik eingeführt. Für den Leistungsnachweis musste ein Förderplan anhand einer Vorlage erstellt werden. Die genaue Analyse des Kindes nach ICF und die sorgfältige Erarbeitung der Planung weckten in mir das Interesse an diesem Thema. Ich fand es spannend, das Kind mit seinem gesamten Umfeld zu betrachten und festzustellen, durch welche Faktoren, die nicht immer auf Anhieb ersichtlich sind, es beeinflusst wird. Ich bemerkte, dass es mir später in meinem beruflichen Alltag nicht möglich sein wird, derart viel Zeit für die Planung der Förderung eines einzelnen Kindes aufzuwenden. Daher entschied ich, mich im Rahmen der Masterarbeit vertieft mit dem Prozess der Förderplanung, insbesondere des Förderplans, zu befassen. Förderplanung ist ein berühmtes und berüchtigtes Thema. Berühmt, da sie je länger je mehr in aller Munde ist und berüchtigt, da sie - obschon viele Lehrpersonen irgendwann einmal etwas darüber gehört haben - selten auch wirklich erstellt und durchgeführt wird. Zu Beginn des Moduls P03/04 Förderdiagnostik und Förderplanung werden die Studierenden der Hochschule für Heilpädagogik¹ jeweils per Handheben gebeten anzuzeigen, ob sie in ihrem schulischen Alltag eine Förderplanung machen oder nicht. Dem Stimmungsbild ist zu entnehmen, dass etwas weniger als die Hälfte eine Förderplanung erstellt. Verlässliche, aussagekräftige Studien darüber gibt es kaum. Spreche ich Lehrpersonen aus meinem Bekanntenkreis auf das Thema der Förderplanung an, so bekomme ich nicht selten eher negative Äusserungen zu hören. Zum Beispiel: „Anstatt da stundenlang mit dem Schulischen Heilpädagogen zusammen zu sitzen um einen Plan zu erstellen, bereite ich lieber den Unterricht vor. Mit dem Plan allein ist ja dann noch nichts vorbereitet.“ Dieser Aussage entspricht auch das folgende Zitat: „Grosse Unzufriedenheit bei den Nutzern [des Förderplans, Anm. d. Verf.] produziert die erhebliche Diskrepanz zwischen dem Zeitaufwand für die Förderplanung und deren Nutzen im Alltagsgebrauch“ (Hillenbrand, Hennemann & Pütz, 2006, S. 378). Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage reifte bei mir der Gedanke, ein Förderplanraster zu erstellen. Da ich zudem wusste, dass im Schulhaus, in dem ich unterrichten werde, noch kein vorgegebenes Raster besteht, fühlte ich mich in meiner Idee gestärkt. Auch im Förderkonzept der Schule werden keine formalen Kriterien für den Förderplan vorgegeben. In einem ersten Schritt möchte ich ein Raster für meinen zukünftigen beruflichen Alltag erstellen, das später im Idealfall weiter gegeben wird und von anderen Lehrpersonen und Schulen genutzt werden kann.

Ich habe viel Zeit in die Auseinandersetzung mit der Literatur und in die Erarbeitung des Rasters investiert. So habe ich mein Bedürfnis, nach einem theoretisch fundierten und reflektierten Förderplanraster hinter dem ich stehen kann, verwirklichen können. Durch die Gruppenbefragung konnte ich einen ersten Eindruck gewinnen, wie es in der Praxis verwendet werden kann. Dieser Aspekt war mir sehr wichtig, da ich keine Büro - Idee kreieren wollte, d.h. etwas erstellen, das einen guten und schönen Eindruck macht, Erwartungen auslöst, aber im Alltag unbrauchbar ist. Durch die Gruppenbefragung weiss ich, dass das Raster grundsätzlich als praxistauglich erachtet werden kann, jedoch je nach Schulischer Heilpädagogin, Schulischem Heilpädagoge einige Anpassungen benötigt.

¹ HfH

Was am Ende dieser Masterarbeit noch aussteht, ist eine längere Erprobung in der Praxis.

Ich blicke nun etwas offener auf die Aufgaben eines Förderplans. Meine subjektive Einstellung zu Beginn der Arbeit war, dass ein Förderplanraster für alle möglichen Eventualitäten ausgerüstet sein sollte. Durch das Literaturstudium merkte ich bald einmal, dass ein derartiger Plan weit über die eigentliche Förderung hinausgehen würde. Sollte er wirklich alles enthalten, wäre er sehr umfassend und nicht mehr übersichtlich. Auch habe ich während der Arbeit das Kriterium „nachvollziehbar für das Kind“ wieder verworfen. Trotzdem möchte ich ihm an dieser Stelle kurz etwas Raum geben. Bundschuh (2007) schreibt: „Wenn die Anforderungen und Angebote nicht den Lernbedürfnissen und Lernvoraussetzungen eines Schülers entsprechen, kann er sich - aus seiner Sichtweise - nicht sinnvoll betätigen, er kann oder will sich nicht mit dem angebotenen ‚Lerngegenstand‘ auseinandersetzen, ihm fehlen die Möglichkeiten der freien (subjektiven) Persönlichkeitsfindung“ (S. 66 – 67). Ich denke nach wie vor, dass es zentral ist, dass Schülerinnen und Schülern ihre Förderung transparent und verständlich gemacht wird. Wie und auf welchem Weg dies geschieht, könnte der Inhalt einer weiteren Arbeit sein.

Beim Schreiben der Masterarbeit wurde ich von verschiedenen Seiten unterstützt, bei denen ich mich bedanken möchte. Ich danke meiner Betreuungsperson der HfH für seine stets raschen, hilfreichen Antworten per E-Mail und die kompetente und zugleich aufmunternde Beratung im Laufe der Arbeit. Ein Dankeschön geht auch an die Methodenberaterinnen, die mir beide auf sehr unkomplizierte Weise die Welt der Methoden näher gebracht, verständlich erklärt und meine Anliegen ernst genommen haben. Ich danke den Lehrpersonen, die an der Gruppenbefragung teilgenommen haben. Auch bei meinen beiden Lektorinnen bedanke ich mich herzlich für all jene Stunden, die sie ins Lesen meiner Masterarbeit gesteckt haben. Ein grosses Merci geht an den Buchbinder, der mit viel Liebe zum Detail das Layout der vorliegenden Arbeit angeschaut, mir Ratschläge zur Gestaltung gegeben und mit mir die Arbeit gedruckt und geklebt hat. Zu guter Letzt richte ich ein Dankeschön an meine Familie und Freunde, die mir geholfen haben die Motivation aufrecht zu erhalten, Verständnis hatten, wenn ich ein Treffen vertagte und ein offenes Ohr für meine Ausführungen zu Erfolgen und Problemen während der Masterarbeit bereit hielten.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract.....	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	5
1 Einleitung.....	7
2 Begrifflichkeiten	9
2.1 Förderdiagnostik.....	9
2.2 Förderplanung	12
2.3 Förderplan	14
2.3.1 Individualized Education Plan.....	15
2.3.2 Individueller Förder- und Entwicklungsplan.....	16
2.3.3 Vergleiche.....	17
2.3.4 Die Krux der Zielformulierungen.....	19
2.3.5 Kritik am Förderplan	22
2.4 Verbindung der Begriffe.....	23
3 Wichtige Aspekte eines Förderplans.....	25
3.1 Individuell.....	25
3.2 Bezug zum Klassenunterricht.....	25
3.3 Überschaubare Zeitspanne	26
3.4 Eltern, Lernende und Lehrpersonen.....	27
3.4.1 Fortschritte aufzeigen	27
3.4.2 Sich gemeinsam für die Förderung einsetzen.....	27
3.5 Reflexion.....	30
3.5.1 A: Angemessener zeitlicher Rahmen ist Praxistauglichkeit?	30
3.5.2 B: Förderplan ist für alle nachvollziehbar!	31
3.5.3 C: Förderplan ist sichtbarer Lern- und Förderprozess?!	31
3.5.4 D: Förderplan ist für eine überschaubare Zeitspanne gültig	32
4 Entwicklung eines Förderplanrasters	34
4.1 Gedanken bei der Erstellung	35
4.2 Erste Überarbeitung	35
4.3 Zweite Überarbeitung	38

4.4	Dritte Überarbeitung	42
4.5	Rückblick	46
5	Evaluation des Förderplanrasters	48
5.1	Gespräch / Interview vs. Fragebogen?	48
5.2	Entwicklung des Befragungsleitfadens.....	49
5.3	Art der Auswertung	53
5.4	Teilnehmende und Situation der Gruppenbefragung	55
6	Auswertung	57
6.1	Praxistauglichkeit.....	57
6.2	Förder- und Lernprozess	61
6.3	Nachvollziehbarkeit	62
6.4	Klassenbezug	63
6.5	Verbesserungsvorschläge	65
7	Diskussion und Interpretation.....	69
8	Zusammenfassung.....	72
9	Literaturverzeichnis	73
10	Bildverzeichnis.....	77
11	Anhang	78

1 EINLEITUNG

Wenn man als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge arbeitet, dann kommt man früher oder später mit der Thematik der Förderdiagnostik und -planung in Kontakt. Dabei wird man auch mit der Schwierigkeit der Unterscheidung dieser Themen, sowie der Differenzierung zwischen Förderplanung und Förderplan konfrontiert. Im schulischen Alltag ist die Heilpädagogische Lehrperson für die individuelle Förderung der Lernenden verantwortlich, welche sie in einem Förderplan festhalten kann. Die Autoren Schob und Jainz beschreiben die Aufgabe eines Förderplans folgendermassen: „Die Funktion eines Förderplans besteht darin, dem Handelnden in der Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten eine Orientierung zu geben“ (S. 289). Doch wie soll diese Orientierung zu Stande kommen? Was braucht es dafür? Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Förderplan folgenden Ansprüchen genügen sollte:

- a) Er kann in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erstellt werden, was bedeutet, dass er praxistauglich ist.
- b) Er ist für alle Beteiligten (Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge, Kind) nachvollziehbar.
- c) Er ist ein Instrument, das den Lern- und Förderprozess sichtbar macht.

Das Entwickeln eines Förderplanrasters ist Ziel dieser Arbeit, wobei Erkenntnisse aus der Literatur die Basis bilden sollen. Wünschenswert ist auch, dass der neu erstellte Plan mit der Zeit nicht nur der Autorin von Nutzen ist, sondern von weiteren Lehrpersonen verwendet werden kann. Aussagen von verschiedensten Autoren, wie beispielsweise jene von Arnold und Kretschmann (1999): „Da die Kinder sich entwickeln, müssten auch die Förderpläne laufend fortgeschrieben werden“ (S. 411) oder Matthes (2006): „Deshalb [weil ein Mensch sich verändert, Anm. d. Verf.] hat ein unflexibler Plan, der Teilziele, Methoden und Termine bestimmt, meist wenig Erfolg“ (S. 123) spielen bei der Erarbeitung eine zentrale Rolle. Bundschuh (2007) zu Folge ist es bei der Durchführung der Förderung wesentlich, dass die Lehrperson die beschlossenen Massnahmen und unter Umständen auch die Ziele leicht dem momentanen Lernstand der Schülerin oder des Schülers anpasst. Wird während der Förderung festgestellt, dass die vereinbarten Massnahmen nicht zielführend sind, wird eine neue Planungseinheit eingeschoben. Dabei werden Erklärungen gesucht und die Ziele können neu diskutiert und beschlossen werden. Durch das bereits angetönte Lesen und Vergleichen verschiedener Werke wird erarbeitet, was nun für die Erstellung eines Förderplans wirklich wesentlich ist und ob die genannten Aspekte unter a), b) und c) auch in der Literatur aufgeführt werden. Basierend auf der vertieften Auseinandersetzung mit der Literatur wird anschliessend ein Förderplanraster entwickelt. Das Hauptanliegen ist, dass durch den Förderplan etwas entsteht, das Schulische Heilpädagoginnen oder Schulische Heilpädagogen in ihrer Arbeit unterstützen wird, hinter dem man stehen kann und das wohlüberlegt und nicht einfach zwischen Stuhl und Bank erarbeitet wurde, da zu wenig Zeit vorhanden war. Schob und Jainz (2004) schreiben: „Der Förderplan ist ein schriftlich vorliegendes Arbeitsinstrument für alle an der Förderung beteiligten Kollegen“ (S.291).

Auch der Förderplan, der hier erstellt wird, soll in erster Linie den Beteiligten der Klasse dienen, z.B. den Eltern, der Logopädin, der Psychomotoriklehrperson, der Klassenlehrerin und der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen. Abhängig vom Kind und seinen Zielen können noch weitere Fachlehrpersonen hinzu kommen. Dienen in dem Sinne, dass er für alle einsehbar ist und die Zusammenarbeit unterstützt. Dabei wird an eine Form des Förderplans gedacht, indem die Ziele der verschiedenen Lehrkräfte festgehalten und je nach Situation aufeinander abgestimmt werden können. Hat ein Kind Schwierigkeiten mit der Aussprache und besucht einmal wöchentlich die Logopädie, so ist es sinnvoll, wenn die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge über die Fördermassnahmen der Logopädin informiert sind und diese, sofern es das Setting zulässt, in den Regelklassenunterricht integrieren und auch daran arbeiten können. Die hier aufgeführten Ansprüche und exemplarischen Bezüge zu Zitaten und Literaturhinweise zeigen auch die Schwierigkeiten auf: Einerseits muss das Förderplanraster strukturiert sein, damit es möglichst für alle Beteiligten verwendbar und verständlich ist und andererseits behindert zu viel Gliederung die Flexibilität der Förderung. Es muss folglich sowohl Platz für klare Abmachungen, wie auch für ungeplante, spontane Veränderungen vorhanden sein.

Die vorliegende Masterarbeit ist in drei Hauptteile gegliedert:

Der erste Teil der Arbeit ist vor allem der theoretischen Auseinandersetzung gewidmet. Dabei geht es um begriffliche Klärungen (Kap. 2): Der Förderdiagnostik, der Förderplanung und des Förderplans. Zur Erklärung des Förderplans werden unter anderem verschiedene Pläne vorgestellt. Die Begriffe werden anhand der Literatur definiert und miteinander verglichen. In diesem Kapitel werden auch die Kehrseite des Förderplans und die Schwierigkeit geeigneter Zielformulierungen thematisiert. Danach folgt die Erarbeitung zentraler Elemente eines Förderplans (Kap. 3). Es sind die Individualität, der Bezug zum Klassenunterricht, eine überschaubare Zeitspanne und der Einbezug der Eltern und der Lernenden, der in die Unterkapitel zum gemeinsamen Einsatz für die Förderung und das Aufzeigen der Fortschritte unterteilt ist. Darauf wird das Kapitel mit einer Reflexion zu den bisher erarbeiteten Kriterien abgerundet. In ihr werden die genannten Punkte kritisch hinterfragt und den eingangs beschriebenen Ansprüchen gegenüber gestellt.

Im zweiten Teil ist der Fokus auf die Erarbeitung des Förderplanrasters gerichtet (Kap. 4). Es beginnt mit einem ersten Raster, welches im Verlauf der Arbeit mehrmals überarbeitet und erweitert wird. Dabei fliessen begründete Überlegungen aus theoretischer und praktischer Sicht mit ein.

Im dritten Teil stehen die Befragung, deren Auswertung und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Rasters im Zentrum. Es werden die Entscheidung zwischen Fragebogen und Interview und anschliessend die evaluative Befragung beschrieben (Kap. 5). Dieses Kapitel enthält die theoretische Erarbeitung der Methoden, erklärt die Art der Auswertung der Befragung und informiert über die Befragungsteilnehmenden. Nach der Auswertung, die anhand Transkriptionen und Zusammenfassungen gemacht wird, folgt die Diskussion (Kap. 7). Darin werden Erklärungen aus Theorie und Praxis miteinander verbunden, die Aussagen der Befragung interpretiert und Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich des Förderplanrasters aufgezeigt. Darauf wird die Masterarbeit (Kap. 8) zusammengefasst, indem die zentralsten Punkte noch einmal aufgeführt werden.

2 BEGRIFFLICHKEITEN

Den Begriffen Förderplanung und Förderplan begegnet man im (heil-)pädagogischen Kontext immer und immer wieder. Während der Erarbeitung wurde festgestellt, dass auch der Begriff der Förderdiagnostik an dieser Stelle thematisiert werden muss. Auch er kann nicht von den anderen beiden isoliert werden. In den folgenden Unterkapiteln werden diese Begriffe anhand verschiedener Zitate und Beispiele erklärt, definiert und verglichen.

2.1 FÖRDERDIAGNOSTIK

Lienhard-Tuggener, Klaus Joller-Graf und Belinda Mettau Szady (2011) schreiben, dass sich das Verständnis der Diagnostik verändert hat. So wurde die Statusdiagnostik bei der die Defizite, Schwierigkeiten oder Behinderungen im Zentrum standen, häufig ausgeführt. Bundschuh (2004) schreibt zur Entwicklung der Diagnostik: „Die 60er- und 70er-Jahre waren primär durch den Versuch einer Strukturierung der Sonderpädagogik in Theorie und Praxis gekennzeichnet“ (S. 39). Auch Suhrweier und Hetzner (1993) formulierten fast zehn Jahre davor, dass das Fundament der Förderdiagnostik in den 60er- und 70er Jahren entstand. Sowohl Bundschuh (2004), wie auch Suhrweier und Hetzner (1993) beschreiben, dass die Diagnostik in früheren Zeiten oftmals nicht überarbeitet und verändert wurde, was sich in den Folgejahren zum Kritikpunkt entwickelte. Kritisiert wird vor allem, dass durch die medizinische Diagnostik, das Umfeld nicht mit einbezogen wird und die Schwierigkeiten personenbezogen betrachtet werden. Was zur Folge hat, dass sich der Blick auf das einzelne Phänomen, das Defizit richtet und somit verengt ist. „Sie [die Massnahmen, welche aufgrund der Diagnostik eingeleitet wurden, Anm. d. Verf.] orientieren sich vielmehr an Persönlichkeitsmerkmalen im Individuum (Dysfunktionen), die als Verursacher für auffälliges Verhalten bzw. Lernstörungen erachtet werden“, so Bundschuh (2007, S. 47). Der Autor ist weiter der Ansicht, dass sich das Denken in Kategorien, z.B. Dyskalkulie, Legasthenie, Verhaltensstörung etc. nur dann bewährt, wenn die daraus folgenden Massnahmen für die Lernenden von Nutzen sind und die betrachtende Person die Diagnose nicht mit den Kindern gleichsetzt. Laut Bundschuh (2007) behindert die Statusdiagnostik sogar die erfolgreiche Förderung von Schülerinnen und Schülern. Durch diese Art von Diagnostik werden Defizite regelrecht festgenagelt und können zu Schulversagen führen.

Durch das zirkuläre Prinzip Kaminskis (1970), das dem verhaltensmodifizierenden Ansatz zu Grunde liegt, erhielt die damalige Diagnostik neue, erweiterte Anregungen. Er integrierte die Gründe eines Verhaltens - im weitesten Sinne einen Teil des Umfelds - der Person in die Diagnostik und erarbeitete ein Modell, nach dem diagnostische Schritte wiederholend miteinander verbunden sind. Im Bezug auf die im Vorfeld beschriebene medizinisch orientierte Diagnostik, versuchte Kaminski (1970) mit seinem Modell die momentane Situation der Lernenden zu erfassen und festzustellen, welchen Weg zum Ziel gegangen werden kann. Doch auch er richtet den Fokus in erster Linie auf die Person, deren Verhalten verändert werden soll. Teils ist man wieder von der kreislaufartigen Darstellung der Förderdiagnostik abgekommen, teils wurde sie übernommen und erweitert (vgl. Abbildung 2). In den zu jener Zeit neueren Ansätzen liegt weniger die Person, als vielmehr das Umfeld im Zentrum der Diagnostik.

Bundschuh (2007) fasst zusammen: „Aufgabe der Diagnostik muss es sein, das ganze Bedingungsgefüge in die Beobachtung mit einzubeziehen“ (S. 56). In seinen weiteren Ausführungen beschreibt er unterschiedliche Formen der Diagnostik; unter anderem die „Kind zentrierte Lernprozesse und handlungsorientierte Diagnostik“. Ihr zu Folge sollen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf Testverfahren entwickelt werden, die feststellen, was die Lernenden können, wo sie stehen und die ermöglichen, dass aus den Ergebnissen Schlüsse für die weiteren Fördermassnahmen gezogen werden können. Zugleich formuliert der Autor auch die Grenzen dieser Methode: Beim Lernen geschehen Vorgänge im Gehirn, die sich kaum messen lassen; es ist schwierig alle Faktoren, die den Lernprozess beeinflussen, festzuhalten und wissenschaftlich auszuwerten. Bundschuh (2007) betont daher, dass die Beobachtung ein wesentlicher Punkt der Diagnostik ist und dass durch sie die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen werden. Das Feststellen derer zeigt mögliche Anknüpfungspunkte für die weitere Förderung auf.

Die Diagnostik im 21. Jahrhundert steht vor einer anderen Ausgangslage als jene in den 60er- und 70er Jahren: Der Gebrauch von Medien hat zugenommen, in den Schulen werden immer höhere Leistungen erwartet und die familiären Strukturen sind variabler geworden. Dies als Beispiele, die aufzeigen, wie sich das Umfeld der Kinder und Jugendlichen verändert hat (Bundschuh, 2004). Bundschuh (2007) schreibt, dass sich das Verständnis dessen, was Förderdiagnostik ist, stark verändert hat: War doch der Fokus vorerst auf der traditionellen, eher medizinischen Diagnostik, welche den Ist-Zustand beschreibt gerichtet, so wird in neueren Definitionen das Umfeld mit einbezogen und mitunter auch der Soll-Zustand beschrieben. Dies stellt eine zielorientierte Definition dar, in der davon ausgegangen wird, dass sich der Status quo weiterentwickeln kann und dass der Mensch sich als Akteur seines Lehr-, Lernprozesses verstehen kann. Auch wird anstatt der von aussen gegebenen Massstäbe mehr Wert auf die individuelle Norm gelegt. Die Lernenden werden an sich selbst, anstatt durch Vergleiche mit anderen, gemessen. Er spricht bei der Diagnostik von einem Prozess und definiert diesen wie folgt:

„Prozessdiagnostik ist die flexible, variable, individuumorientierte Anwendung diagnostischer Verfahren oder Methoden über einen längeren Zeitraum hinweg mit dem Ziel der Analyse und Beseitigung der die geistige, emotionale und soziale Entwicklung der Persönlichkeit behindernden Bedingungen, die sowohl in der sozialen und materialen Umwelt als auch in der Person des Kindes (Lernhemmungen, emotionale Probleme) zu suchen sind“ (Bundschuh, 2007, S. 64).

Diese Definition entspricht einem sehr zeitgemässen, aktuellen Verständnis der Diagnostik. Wie bereits erklärt wurde, werden die zu fördernden Bereiche heutzutage im Zusammenhang mit dem Umfeld des Kindes beobachtet und analysiert; es ist nicht mehr nur die Person, die gewissermassen die Schuld an ihren Defiziten trägt. Laut Bundschuh (2004) hat die Diagnostik bestimmte Aufgaben zu erfüllen: „Der Beitrag einer förderungsorientierten Diagnostik besteht in der Unterstützung und Mithilfe zu einer angemessenen Erziehung dort, wo erschwerte Bedingungen vorliegen. In der Situation der Notlage, begibt sich Förderdiagnostik auf die Suche nach neuen Möglichkeiten“ (S. 42). Lienhard-Tuggener et al. (2011) erklären, dass es für die Förderung des Kindes nicht hilfreich ist, wenn der

Blick alleine auf den diagnostizierten Status gerichtet wird. Darum empfehlen sie, dass die Sichtweise erweitert wird und das Kind ganzheitlich, nach ICF², betrachtet wird. Auch Buholzer (2011) schreibt, dass eine Förderdiagnose das Lernen des Kindes beinhalten und sich nicht rein nach den Defiziten richten soll. Er beschreibt dazu fünf Merkmale:

- Förderdiagnosen ... orientieren sich an Stärken
- ... beziehen sich auf das einzelne Kind
- ... berücksichtigen das Lernumfeld
- ... beziehen die Schülerin oder den Schüler mit ein
- ... bilden die Grundlage für den Unterricht und die Förderung

Nun werden die Aussagen der Autoren in einer Darstellung miteinander verbunden. Sie zeigt auf, wie Förderdiagnostik durchgeführt werden kann und wodurch sie beeinflussbar ist.

DIAGNOSTIK

Statusdiagnostik

Im Vordergrund steht das Defizit, z.B. Lernbehinderung, AD(H)S, Autismus, Dyskalkulie etc.

ABBILDUNG 1: SYMBOLBILD (LIENHARD-TUGGENER ET. AL, 2010, S. 97)

Förderdiagnostische Fragen, die den Blick aufs Ganze unterstützen

Was kann das Kind gut? → Stärkenorientierung

Was kann das Kind weniger gut?

Womit hat die Lernbeeinträchtigung zu tun? Was sind die Ursachen? → Einbezug des Umfelds

Welche unterstützenden Massnahmen sind nötig?

In welcher Beziehung steht das Kind mit der Lehrperson / der Klasse? → Einbezug des Umfelds

Was macht das Kind gerne? → Einbezug des Kindes

Was macht das Kind weniger gerne? → Einbezug des Kindes

Fundament der Förderung

² Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

Die Förderdiagnostik stellt die Ausgangslage, das Fundament für die Förderplanung, dar. Anhand der Diagnostik werden die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers erhoben. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen: Zum einen bestehen eine Vielzahl von Testverfahren, sowohl für die schulischen Fächer, wie zum Beispiel der Mathematik oder dem Deutschunterricht, als auch für das soziale Verhalten. Zum anderen dient auch die Beobachtung im Unterricht der Diagnostik. Mit „... gilt es zunächst herauszufinden, wie die individuellen besonderen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse genau aussehen (→ Förderdiagnostik) und wie das Lernangebot für diese Schülerin oder diesen Schüler gestaltet werden muss (→ Förderplanung)“ (Lienhard-Tuggener et al. 2011, S. 95) formulieren die Autoren kurz und prägnant, was die Förderdiagnostik von der Förderplanung unterscheidet.

2.2 FÖRDERPLANUNG

Als Grundsatz soll an dieser Stelle die Aussage von Spiess (2012) gelten: „Analysiere, bevor du etwas veränderst, was schon gut funktioniert“ (S. 7). Dieses „Analysieren“ ist sowohl Teil der im vorangegangenen Unterkapitel beschriebenen Diagnostik, wie auch der Planung. Was gut funktioniert, kann als Ressource genutzt und in die Planung mit einbezogen werden. Nach Steppacher (2004) gehen die *Fragestellung*, die *Problemanalyse* und das *Problemverständnis* der *Förderplanung* voran. Ihr folgen die *Durchführung* und die *Evaluation*, mit der der Kreislauf zu *Ende* sein kann oder aus der eine neue *Fragestellung* hervorgeht. Alle diese Elemente gehören zur Förderdiagnostik, wobei die Förderplanung ein Teil davon ist. In der folgenden Abbildung ist dieser Prozess übersichtlich dargestellt:

ABBILDUNG 2: PROZESSMODELL NACH STEPPACHER (2004, S.18)

Dem Förderplan sollte zum differenzierten Problemverständnis eine förderdiagnostische Standortbestimmung vorangehen, die sowohl die Schwächen, wie auch die Stärken aufzeigt. Diese führt oftmals zu einer Diagnose, welche dem Kind einen Status zuschreibt. Für die Weiterarbeit mit den Schülerinnen und Schülern ist eine Statusdiagnose nur begrenzt nützlich. Sie zeigt zwar auf, wo ein Förderbedarf besteht, nicht aber, wie damit umgegangen werden kann (vgl. 2.1). Um nicht diesem Tunnelblick zu verfallen, wird das Kind ganzheitlich nach ICF betrachtet, wobei das Schulische Standortgespräch³ ein mögliches Verfahren dazu ist. Des Weiteren kann die Diagnostik durch Beobachtungen, Lern-, Leistungs- und Entwicklungstests und einer didaktischen Analyse, welche ausgewertet werden erfolgen. Am SSG werden die übergeordneten Ziele mit allen Beteiligten vereinbart. Anschliessend wird überprüft, ob diese im Rahmen des Regelunterrichts erfüllt werden können, oder ob sie einer speziellen Planung bedürfen (Lienhard-Tuggener et al. 2011). Die folgende Darstellung zeigt einen möglichen Ablauf:

ABBILDUNG 3: WEGE ZUM INDIVIDUELLEN FÖRDERPLAN (LIENHARD-TUGGENER ET AL., 2011, S. 123)

Stellt sich nun heraus, dass eine individuelle Förderung [roter und blauer Weg, Anm. d. Verf.] nötig ist, so wird ein Förderplan erarbeitet (Lienhard-Tuggener et al. 2011, S. 123).

Luder (2011a) schreibt, dass Förderplanung nichts ist, das einfach so nebenbei noch erledigt werden kann. Sie bedarf der Zusammenarbeit aller Beteiligten - was auch Lienhard-Tuggener et al. (2011) nannten - und wirkt sich auf die Unterrichtsvorbereitung, sowie deren Gestaltung aus. Zudem sollte sie

³ SSG

bestmöglich die Bedingungen der UNESCO (presence, acceptance, participation and achievement) unterstützen, wobei sich der Autor bewusst ist, dass dies nicht immer ganz einfach ist. Die „participation“ erfordert, dass der Unterricht so gestaltet wird, dass die Teilhabe für alle Kinder auch tatsächlich möglich ist (Luder, 2011a). Teilhabe kann so verstanden werden, dass die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf innerhalb des Regelklassenunterrichts unterstützt werden können, wie dies auch von Lienhard-Tuggener et al. (2011) beschrieben wurde.

Luder (2011a) formuliert drei Rollen der Förderplanung:

„Die Rolle der Förderplanung ist hier, darauf hinzuweisen, welche Aktivitäten ein Kind machen kann, was zu schwierig oder zu anstrengend ist und wie Unterrichtsangebote angepasst werden können, damit alle etwas davon haben“ (S. 19). Der Zusatz „...damit alle etwas davon haben“ (ebd.) weist auf eine Unterrichtsgestaltung hin, die es erlaubt, dass verschiedene Kinder auch auf verschiedene Art und Weise arbeiten, unabhängig davon, ob sie nun einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben oder nicht.

„...besteht darin, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Unterrichtsangebote ganz gezielt auf individuelle Bedürfnisse angepasst oder zusätzliche Hilfsmittel und Unterstützungen für ein einzelnes Kind angeboten werden können“ (ebd.). Demzufolge müssten unter Umständen Anpassungen gemacht und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, welche es dem Kind ermöglichen zu partizipieren.

„...mögliche therapeutische Elemente und deren Umsetzung im Unterricht vorzubereiten und die Durchführung zu begleiten“ (ebd.). Diese Aussage unterstützt den Gedanken, den Förderplan so zu gestalten, dass er für alle Beteiligten zugänglich ist und der Kooperation dient. Soll eine Klassenlehrperson „... therapeutische Elemente ...“ (ebd.) in ihren Unterricht einbauen, so benötigt sie Unterstützung und Beratung der Fachperson.

2.3 FÖRDERPLAN

Bundschuh (2007) zufolge ist der Begriff „Förderplan“ irreführend. Unter „Förderung“ kann einerseits verstanden werden, dass ein Kind zu etwas hin gefördert wird; ihm werden die Fördermassnahmen sozusagen aufgesetzt. Andererseits kann „Förderung“ als wechselseitiger Prozess zwischen den Beteiligten angesehen werden, indem sich die zu fördernde Person als mitwirkend erlebt. Letztere soll für eine erfolgreiche Förderplanung gelten. Problematisch ist auch der zweite Teil des Begriffs, der „Plan“. Eine Lehrperson kann zwar die Förderung planen, jedoch stellt diese Planung eine mögliche Förderungsrichtung dar, welche die Lehrperson beabsichtigt zu gehen. Es kann und darf nicht davon ausgegangen werden, dass die vorgesehenen Massnahmen zur Förderung geradlinig verlaufen und man die Lernenden direkt von A nach B führen kann. Der Förderplan stellt demnach Leitplanken dar. Der Autor rät, dass der Förderplan von jenen erarbeitet wird, die auch damit arbeiten werden. Die erstellenden und ausführenden Personen sollen dieselben sein, wobei die Heilpädagogische Lehrkraft die Federführung übernimmt (vgl. Abbildung 8). Damit die Umsetzung bestmöglich funktioniert, werden alle Lehrpersonen, die sich an der Förderung beteiligen in die Planung mit einbezogen, was der Verbindlichkeit dient. Im Förderplan werden Ziele als gemeinsame Basis festgelegt, wobei berücksichtigt werden sollte, dass der Blick aufs Ganze nicht verloren geht. Damit ist gemeint, dass die Konzentration nicht nur auf das vereinbarte Ziel gerichtet ist, sondern das gesamte Umfeld der

Lernenden beachtet wird. Im Laufe der Förderung muss der Plan als flexibles, prozessorientiertes Instrument gehandhabt werden. Abhängig von den Fortschritten des Kindes wird er evaluiert, angepasst und stets den gegebenen individuellen Bedürfnissen entsprechend weiterentwickelt. Sander (2007) definiert einen Förderplan folgendermassen: „In der heutigen Fachpraxis wird unter einem individuellen Förderplan meistens ein Plan für gezielte Förderung eines bestimmten behinderten Kindes oder Jugendlichen in der allgemeinen Schule verstanden“ (S. 14). Auch er weist darauf hin, dass viele unterschiedliche, teils missverständliche Begriffe im Umlauf sind. So kann das vorgestellte Wort „individueller“ bei „Förderplan“ dazu führen, dass davon ausgegangen wird, dass dieses Kind einer individuellen, separierten Förderung bedarf. In seinem Beitrag tritt unter anderem der Begriff „Individualized Education Plan“ auf, der nun näher beschrieben wird.

2.3.1 INDIVIDUALIZED EDUCATION PLAN

Der Individualized Education Plan, kurz IEP genannt, stammt aus dem Amerikanischen. Er ist ein schriftlicher Plan, der das Bildungsprogramm eines bestimmten Schülers, einer bestimmten Schülerin festhält. Dieses basiert auf einem umfassenden Testverfahren, mit dem die Stärken und Schwächen, welche für die Art und Weise des Lernens der Schülerin, des Schülers zuständig sind, erhoben werden. Nebst den Stärken und Schwächen, die im IEP berücksichtigt werden müssen, werden noch weitere Punkte genannt, von denen hier einige aufgeführt werden:

- Wichtige Testergebnisse oder Gründe, welche für eine besondere Förderung sprechen
- Die gesundheitliche Unterstützungen, die den Lernenden ermöglicht, die Schule zu besuchen
- Eine Auflistung des angepassten oder alternativen Schulprogramms
- Eine Liste der Hilfsmittel, die das Lernen des Kindes unterstützen
- Der gegenwärtige Lernstand der Schülerin oder des Schülers in jedem angepassten Fach oder alternativem Schulprogramm
- Jährliche Programmziele und Lernerwartungen bezüglich des angepassten oder alternativen Schulprogramms
- Testverfahren, welche für die Erhebung des Lernfortschritts basierend auf dem angepassten oder alternativen Programm eingesetzt werden sollen
- Eine klare Angabe in welcher Form der Lernfortschritt der Schülerin oder des Schülers an die Eltern mitgeteilt wird, sowie die Termine, wann die Berichte herausgegeben werden
- Dokumentation der Besprechungen mit den Eltern und den Lernenden (sofern sie 16 Jahre oder älter ist) während der Entwicklung des IEPs und allfällige Neueinschätzungen und aktualisierte Lernerwartungen der Lehrkräfte
- Ein Übertrittsplan

Das Ministry of Education in Ontario macht an diversen Stellen ihres Führers zur Erstellung des IEPs darauf aufmerksam, dass gewisse Informationen nicht in den IEP gehören. Dies sind unter anderem medizinische Diagnosen, der IQ, Einträge in die Schülerakte, sowie Bewertungen, die nicht aktuell sind (The Individual Education Plan (IEP), 2004).

2.3.2 INDIVIDUELLER FÖRDER- UND ENTWICKLUNGSPLAN

Die einzelnen Begriffe des IFEP werden hier definiert (Matthes, Endler, Katzmarek & Köhn, 2004):

individuell	Der Förderplan soll ein Plan der Schülerin oder des Schülers sein; ihr oder sein Plan
fördern	Im Sinne von Helfen und Sich-Helfen-Lassen
entwickeln	Steht für die Entwicklung des Kindes und den Bezug zwischen Wollen und Können
Plan	Das Wort „Plan“ gilt in diesem Zusammenhang als veränderbare Richtlinie

Wie erfolgreich die Arbeit mit einem Förderplan ist, hängt von dessen Einordnung in das Schulkonzept, der Möglichkeiten zur Förderplanberatung, einem pädagogisch orientierten Aufbau und der fortlaufenden Arbeit und Veränderung des Förderplans ab. Im Rahmen dieser Arbeit werden hier der pädagogisch orientierte Aufbau und die kontinuierliche Arbeit mit dem Förderplan beschrieben, da diese beiden Punkten Angaben für eine mögliche Strukturierung des Plans enthalten.

Zum pädagogisch orientierten Aufbau des IFEP's gehört, dass die Ausgangssituation besprochen wird, wobei nicht zwingend alles schriftlich festgehalten werden muss. Der Übersichtlichkeit halber lohnt es sich, sich auf einige Angaben zu beschränken. Sie basieren auf den Einschätzungen der Lehrpersonen oder förderdiagnostischer Testverfahren. Anschliessend werden die Entwicklungsbereiche, welche für das Fortschreiten der Schülerin, des Schülers wichtig sind, erarbeitet. Dem folgt die Zielformulierung; wobei Ziele gewählt werden, welche für die Lernenden motivierend sind. Es ist wichtig, dass die Schülerin oder der Schüler am Förderplan mitarbeiten können, dass die Ziele für sie relevant sind und dass Absprachen mit den Eltern gemacht werden. In der Ausgangssituation wird auf mögliche Beeinträchtigungen des Kindes, die sein Lernen beeinflussen könnten, hingewiesen. Als letztes nennen Matthes et al. (2004) das Beschreiben der bisher gelungenen Massnahmen und didaktischen Methoden. Der Beschreibung der Ausgangssituation folgt die Skizze des Förderkonzepts, in der die Förderziele abgemacht und überprüfbar formuliert werden. Auch notwendige Rahmenbedingungen werden geschildert. Zur anschliessenden Planung der Fördermassnahmen gehören die Individualisierung im Unterricht bezüglich der festgelegten Förderschwerpunkte und Planung weiterer Massnahmen. In einem letzten Schritt wird vereinbart, wer welche Verantwortung übernimmt. Die kontinuierliche Arbeit am IFEP besteht aus der Arbeit der Klassenlehrperson, der Zusammenarbeit der Fachlehrpersonen, weiteren pädagogischen Kräften und dem Einbezug der Kinder und deren Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die Autoren beschreiben nicht näher, was unter „weitere pädagogische Kräfte“ zu verstehen ist. Die Annahme, dass es sich hierbei um therapeutische Lehrkräfte handeln könnte, ist naheliegend. Die Klassenlehrkraft hat die Aufgabe, den IFEP für alle Beteiligten, d.h. Fachlehrpersonen, Schüler oder Schülerin und Eltern zugänglich zu machen. Sie ist auch dafür verantwortlich Fortschritte oder Hindernisse in der Zusammenarbeit wahrzunehmen und neue Anregungen zu geben. Des Weiteren ist die Klassenlehrperson der Informationsmittelpunkt. Sie beschafft sich die nötigen Informationen, fragt nach und leitet Wichtiges an die betreffenden Personen weiter. Die Zusammenarbeit der Fach- und weiteren pädagogischen Lehrpersonen beinhaltet den Austausch über die Lernanforderungen und die Arbeitsvorschläge. In Problemsituationen beraten sie sich oder fordern Hilfestellungen beim pädagogischen Team an.

2.3.3 VERGLEICHE

Vergleicht man nun die Beschreibungen zum IEP mit jenen zum IFEP sind einige Parallelen zu finden. In beiden Plänen wird Wert darauf gelegt, dass sich die Beschreibung der Schülerin oder des Schülers auf die relevanten Punkte beschränkt. Zur Erhebung des Lernstands resp. des Lernfortschritts werden sowohl im IEP, wie auch im IFEP Testverfahren eingesetzt. Der Plan beinhaltet Zielformulierungen, wobei beim IFEP zusätzlich beschrieben wird, dass sie für das Kind ansprechend sein sollten. Zudem sollten der Plan oder die Lernfortschritte allen Beteiligten transparent gemacht und mitgeteilt werden (Mutzeck & Jogschies, 2004 und The Individual Education Plan (IEP), 2004).

Sander (2007) schreibt, dass die Grundlage eines solchen Plans unabhängig von der Art der Bezeichnung stets an den Bedürfnissen des Kindes orientiert sein sollte. Er führt aus, dass der Förderplan nicht zwingend in schriftlicher Form vorliegen muss, sondern auch gedanklich konzipiert sein kann. Es sei hingegen für die Zusammenarbeit mehrerer Lehrpersonen nützlich und eine Orientierungshilfe, wenn die eine Lehrperson nur wenige Lektionen in der Klasse unterrichte und noch keine umfassende Erfahrung mit integrativen Settings habe. Mit „Ein schriftlicher Plan ist umso mehr erforderlich, je mehr Personen und Instanzen koordiniert werden müssen“ (S. 19) liefert Sander (2007) ein schlaggebendes Argument, welches für den Förderplan spricht. Gleich darauf warnt er vor zu detaillierten Plänen, die wiederum nicht alltagstauglich sind. Die Förderpläne entstehen aus der Förderdiagnostik, was den Schilderungen des Autors zu folge nicht immer der Fall war.

Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf oder von Schülerinnen und Schülern, die vom Schulversagen bedroht sind. Er ist eine Voraussetzung für die Qualität schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation.
(Melzer, 2008, S. 6)

Im Gegensatz zu Sander (2007) ist die Definition von Melzer (2011) umfassender. Sie umfasst Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen, ohne dass zwingend eine Behinderung oder kognitive Einschränkung vorliegt. Wie Sander (2007) machen Popp et al. (2011) darauf aufmerksam, dass viele verschiedene Begriffe und Definitionen für das Wort „Förderplan“ bestehen:

Begriff/Plan	Beschreibung
Entwicklungsplan	Dieser Begriff wird zumeist im Regelschulbereich genutzt, auch wenn hier der Begriff Förderplan zunehmend Einzug hält. Er beschreibt also die individuelle Förderung für Schüler mit pädagogischem, aber ohne sonderpädagogischem Förderbedarf.
IEP (Individual Education Program oder Plan)	Der IEP ist ein aus dem Amerikanischen übertragenes Konzept. Er wird hier vor allem für Schüler mit Lernschwierigkeiten in Regel- und Sonderklassen eingesetzt. Er bezieht sich entsprechend nur auf einen Förderschwerpunkt.
Förderplan	Der Begriff „Förderplan“ wurde in Deutschland entwickelt und entsprach in seiner Anfangszeit dem IEP. Er wird hauptsächlich für die und mit den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (sowohl in den Förderschulen als auch in integrativen Schulen) geschrieben. Außerdem kann sich der Förderplan im Gegensatz zum IEP auf mehrere Förderschwerpunkte beziehen und wird in Deutschland bei Schülern mit allen Förderschwerpunkten eingesetzt.
Verhaltensplan	Der Verhaltensplan beruht ebenso auf einem amerikanischen Konzept und bezieht sich nur auf den Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“. Das heißt, es werden i. d. R. nur Ziele in Bezug auf eine Verhaltensänderung formuliert. Zu beachten ist, dass er in den USA in der Tradition der Lern- und Verhaltenstheorie steht und daher Verstärkersysteme einen hohen Stellenwert einnehmen.
Hilfeplan	Der Hilfeplan wird in der sozialen Arbeit legislativ verbindlich eingesetzt. Gesetzlich festgelegt ist die Teilnahme der Angehörigen und des Kindes an den zugehörigen Hilfeplangesprächen. Vom Hilfeplan hängen auch finanzielle Mittel ab und er beschreibt den gesamten Hilfeprozess inklusive Diagnostik und Auswertung bzw. Abschluss der Hilfemaßnahme (Sponagl 2002, 10).
Zielvereinbarung	Zielvereinbarungen werden i. d. R. zwischen einem Lehrer und einem Schüler geschlossen, wobei der Schüler seine Ziele selbst stecken sollte.
Therapieplan	Ähnlich der Zielvereinbarung stecken Klient und Therapeut in einem therapeutischen Setting gemeinsam Ziele und setzen einen Plan auf, wie diese erreicht werden können (Grawe et al. 1996)

ABBILDUNG 4: DEFINITIONSÜBERSICHT (POPP ET AL., 2011, S. 22)

Popp et al. (2011) beschreiben elf Qualitätskriterien einer Förderplanung:

- | | |
|--|--|
| 1. Fachliche und sachliche Richtigkeit | 7. Ökonomie in der Erstellung und Fortschreibung |
| 2. Vielseitigkeit | 8. Unterrichtsrelevanz |
| 3. Flexibilität | 9. Verbindlichkeit |
| 4. Begrenztheit und Schwerpunkte setzend | 10. Dokumentation |
| 5. Kommunizierbarkeit | 11. Evaluation |
| 6. Individuelle Abstimmung | |

Die Begrifflichkeit ist hier irreführend. Sie betiteln die soeben genannten Kriterien als „Qualitätskriterien einer Förderplanung“ wobei ihren Beschreibungen der einzelnen Punkte zu entnehmen ist, dass es sich dabei hauptsächlich um den Förderplan handelt. Weshalb sie auch in diesem und nicht im Kapitel zur Förderplanung (vgl. 2.2) aufgeführt sind.

Werden nun diese Kriterien mit den Erklärungen zum SSG von Lienhard-Tuggener et al. (2011) verglichen, so wird klar, dass sie sich grösstenteils überschneiden. Die Vielseitigkeit (2) ist gegeben, da anhand des Formulars des SSGs Förderziele für die Planung in ganz unterschiedlichen Bereichen gesetzt werden können. Durch die regelmässige Überprüfung - Popp et al. nennen es Evaluation (11) - der Förderplanung wird auch eine Flexibilität (3) und Ökonomie (7) angestrebt, welche zulässt die Planung anzupassen. Auch bei der Methode des SSGs werden Förderungsschwerpunkte (4 und 6) bewusst in zwei Bereichen gesetzt und die Verantwortlichkeiten geklärt. Verbindlichkeit (9) entsteht dadurch, dass am SSG bereits das nächste vereinbart wird. Das Kriterium „übersichtlich“ von Lienhard-Tuggener et al. (2011) stimmt mit dem Punkt 5 überein. Die Dokumentation (10) erfolgt durch die festgehaltenen Beobachtungen resp. Einschätzungen der Zielerreichung. Lediglich zum ersten Qualitätskriterium konnte im verwendeten Werk von Lienhard-Tuggener et al. (2011) kein Pendant gefunden werden.

2.3.4 DIE KRUX DER ZIELFORMULIERUNGEN

Melzer und Mutzeck (2007) schreiben: „Wer nicht weiss, was er wie erreichen will, muss sich nicht wundern, dass er irgendwo ankommt, wenn er überhaupt ankommt“ (S. 248). Die Notwendigkeit von klaren Zielen im Zusammenhang der Förderung ist unumstritten. Weil für jeden Förderplan Ziele vereinbart und formuliert werden müssen, folgt hier ein Exkurs zum Thema Zielformulierungen. Wer kennt das nicht: Das Ziel muss positiv und klar verständlich formuliert werden und möglichst so, dass eine andere Person dasselbe darunter versteht. Das klingt jeweils schön und gut, aber wie soll diese Tatsache nun verwirklicht werden? Im kommenden Abschnitt werden Ratschläge und Hinweise zur korrekten Zielformulierung aufgeführt und anhand der Literatur erklärt.

„Förderziele sind kein Ergebnis von Diagnostik, sondern Resultat einer Abmachung, in die unter anderem auch Kontextfaktoren, normative Beurteilungen und persönliche Ansichten der beteiligten Personen einfließen“ (Luder, 2011a, S. 15). Demnach ist es auch bei der Zielformulierung wichtig, das Kind als Ganzes wahrzunehmen und nebst der Diagnostik die Beobachtungen und Meinungen der Lehrkräfte zu berücksichtigen (vgl. 2.1). Des Weiteren sollen Ziele im Bereich der Herausforderung angesiedelt werden. Sie befindet sich dort, wo die Anforderungen den Fähigkeiten entsprechen und somit für die Lernenden machbar sind. Wird dies nicht berücksichtigt, so kann es einerseits zur Überforderung oder andererseits zur Unterforderung kommen. Beides kann sich bei Lernenden im Verhalten zeigen, wobei es sich bei der Überforderung eher in Frustrations- oder Angstgefühlen und bei der Unterforderung in Langeweile oder Resignation äussert.

ABBILDUNG 5: HERAUSFORDERUNG, SKRIPT HFH, 2012

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die SMART-Formulierung (Luder & Kunz, 2011):

- | | |
|--------------------------|---|
| S → spezifisch konkret: | Es wird genau beschrieben, was erreicht werden möchte. |
| M → messbar: | Die Schritte Richtung Ziel können festgehalten werden; es wird sichtbar, welche Fortschritte gemacht werden |
| A → aktiv beeinflussbar: | Das Ziel wird durch eigene Handlungen erreicht |
| R → relevant: | Es ist bedeutsam und macht Sinn |
| T → terminiert: | Bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt wird daran gearbeitet oder bis dann sollte das Ziel erreicht werden |

Ein Beispiel:

Bis am 10. April 2014 kann ich die Additionen im Zahlenraum bis 20 mit Zehnerübergang.

- | | |
|----|---|
| S: | Die Additionen im Zahlenraum bis 20 |
| M: | Das Kind kann diese Rechnungen noch nicht. Das Ziel kann messbar gemacht werden, indem bei der Übungssequenz festgehalten wird, wie viele Additionen richtig gelöst werden. |
| A: | Durch Üben kann das Kind den Fortschritt beeinflussen. |
| R: | Den Lernenden wird gezeigt, warum diese Rechnungen relevant sind. In den höheren Klassen wird im 100er und 1000er Raum gerechnet und auch dort folgen verwandte Rechnungen. |
| T: | Bis am 10. April 2014 |

Lienhard-Tuggener et al. (2011) unterscheiden zwischen übergeordneten und konkretisierten Förderzielen. Mit den übergeordneten wird das Ziel grob umschrieben, ohne genau zu formulieren, wie es erreicht werden kann, z.B. Lukas schreibt die Nomen gross. Ein dazu passendes, konkretes Förderziel könnte sein: Lukas schreibt die Nomen, die bereits eingeführt und besprochen worden sind, gross. Dies sind alle Kleidungsstücke und Schulzimmergegenstände. Auch haben die Autoren Beispiele, bei denen sie günstige und ungünstige Zielformulierungen einander gegenüberstellen, verfasst:

Merkmal	Günstiges Beispiel	Ungünstiges Beispiel
konkret und für alle Beteiligten verstehbar	Lisa kann ein Erlebnis oder eine kurze Geschichte frei und verständlich vor der Klasse erzählen.	Die phonologische Bewusstheit wird durch gezielte therapeutische Interventionen unterstützt.
überprüfbar	Damian meldet sich in jedem mündlichen Lektionsteil mindestens zwei Mal.	Elias denkt ernsthaft über sein Sozialverhalten nach.
herausfordernd, aber erreichbar	Mia hat den Zehnerübergang begriffen und kann mit Hilfsmitteln einfache Additionen und Subtraktionen durchführen.	Leon ist im Unterricht stets aufmerksam. Julia kommt nie mehr müde zur Schule.
auf <i>eine</i> Zieldimension beschränkt	Kurz bevor ein Streit entsteht, geht Kevin selbständig fünf Schritte weg und atmet fünf Mal tief durch. Laura kann grundlegende Bedürfnisse mit Gebärden ausdrücken.	Alle Beteiligten arbeiten am Selbstbewusstsein und an der Arbeitshaltung von Jonas. Annika macht die Hausaufgaben regelmäßig und ist zu Eltern und Lehrpersonen freundlicher.

ABBILDUNG 6: MERKMALE GUTER FÖRDERZIELE (LIENHARD-TUGGENER ET AL. 2011)

Selbst bei den hier günstigen Beispielen gibt es einen Kritikpunkt: Enthalten Ziele ein „und“, so sind es eigentlich zwei, obschon es sich um denselben Inhalt handelt. Demnach hat Kevin (rot eingekreist) im Grunde zwei Teilziele zu erfüllen.

Teilziel 1: Kurz bevor ein Streit entsteht, gehe ich fünf Schritte weg.

Teilziel 2: Kurz bevor ein Streit entsteht, atme ich fünf Mal tief durch.

Luder und Kunz (2011) erstellten eine Checkliste zur Überprüfung der Ziele, die hier mit Beispielen verknüpft wird:

Die Ziele ...

- ... stehen im Zusammenhang mit der Situation: Kann die Additionen im 10er Raum noch nicht.
- ... beschreiben den Soll-Zustand: Kann die Additionen im 10er Raum.
- ... stehen im Zusammenhang mit anderen Zielen: Folgeziel, z.B. Additionen im 100er Raum
- ... haben einen Aufbau: Erlernen der Additionen im 10er Raum, später wird der Zahlenraum erweitert.
- ... werden in Feinziele aufgeteilt: Vorerst werden die Additionen nach ihrem Produkt sortiert, dann Zusammenhänge zu den Nachbarrechnungen erarbeitet.
- ... sind jetzt und in Zukunft von Bedeutung: Die Additionen sind momentan Thema im Klassenunterricht. Die Übergänge werden für den Erfolg in den höheren Klassen trainiert.
- ... fokussieren sich auf wenig Ziele: Das Ziel beschränkt sich auf die Additionen im 10er Raum.

2.3.5 KRITIK AM FÖRDERPLAN

Nebst all den Gründen, wozu ein Förderplan gut sei und wie hilfreich er in bestimmten Settings ist, gibt es auch kritische Stimmen. So schreiben Boban und Hinz (2007):

Wenn argumentiert wird, Förderpläne seien sinnvoll und wichtig, weil LehrerInnen sich durch sie systematisch Gedanken über den momentanen Stand ihrer SchülerInnen machen müssten, so zwingt dies lediglich, dass es an sinnvollen Reflexionsstrukturen mangelt, es also implizit um Förderpläne für LehrerInnen geht. Vielleicht sind sie - unter der Hand - eher für Schulleitungen, Schulräte und andere Beamte und ihrer aller Sicherheits- und Kontrollbedürfnisse wichtig. (S.134)

Diese Aussage ist auf die gesetzliche Verankerung der Förderplanarbeit in manchen Teilen zurück zu führen; dazu zwei Beispiele:

§36 Grundsätze

„(5)² Grundlage der sonderpädagogischen Förderung sind individuelle Förderpläne, die regelmässig fortzuschreiben sind“ (Berliner Schulgesetz, 2014).

§49 Anspruch auf sonderpädagogische Förderung

„(3) Die sonderpädagogische Förderung erfolgt für jede Schülerin und jeden Schüler auf der Grundlage eines individuellen Förderplans. Nach Massgabe des § 54 stellt die Schule im individuellen Förderplan Art und Umfang der Förderung dar. Der Förderplan wird regelmässig fortgeschrieben“ (Schulgesetz Hessen, 2011).

Sander (2007) zählt nebst Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und dem Saarland noch einige weitere Bundesländer auf, die per Verordnung verpflichtet sind, mit Förderplänen oder -konzepten zu arbeiten. Die Verankerung der Förderpläne im Gesetz kam mit der Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf. Schulbehörden beabsichtigen durch die gesetzlichen Vorgaben, dass die Lehrpersonen bei der Planung der Förderung interdisziplinär arbeiten und dass die Arbeit durch den fortzuschreibenden Plan kontrollierbar wird. Die eben genannten und andere ähnliche Vorschriften führen dazu, dass die Lehrpersonen die Pläne erstellen, weil sie müssen. Sie sehen in ihnen keine Ressource für die Kooperation mit allen Beteiligten und nutzen sie nicht als Arbeits- und Austauschinstrument. Bestenfalls werden die erarbeiteten Pläne kurz vor dem nächsten Gespräch aus der Schublade geholt und angeschaut. „Von Zeit zu Zeit wird eine Lehrperson wohl einen vergewissernden Blick auf den Förderplan werfen, aber für die täglich integrative Praxis ist er weitgehend bedeutungslos“, so Sander (2007, S. 27). Er schreibt dies im Zusammenhang mit Arbeitsplänen und schildert, dass in Klassen, in denen der Unterricht mit Arbeitsplänen für alle Kinder gestaltet wird, der Förderplan im Alltag überflüssig wird. Auch Boban und Hinz provozieren mit der Aussage: „... sind Förderpläne für den Bereich integrativer Erziehung überflüssig, wenn nicht sogar kontraproduktiv“ (2007, S.131). Laut der beiden Autoren sind Förderpläne oftmals von den Defiziten geprägt, die es durch gezielte Förderung zu beheben gilt.

Kaum einmal wird der Blick auf die Ressourcen der Lernenden gerichtet. Alleine schon durch das Erstellen eines Förderplans für ein Kind, wird es ein Stück weit stigmatisiert. Es ist das Kind, das mehr Aufwand und mehr Arbeit bedeutet. Boban und Hinz (2007) schreiben weiter, dass der Förderplan in

einem Spannungsfeld zwischen dem, was das Kind ist und dem, was das Kind sein sollte, steht. Damit ist gemeint, dass die Schülerin oder der Schüler zum einen sogenannt optimal gefördert werden soll und zum anderen sollte Platz für die Heterogenität und für das Akzeptieren der Andersartigkeit sein. Daraus lässt sich folgende Aussage machen: Ein Kind so zu fördern, dass es sozusagen in die Klasse hineinpasst oder passend gemacht wird, entspricht nicht der Annahme der Heterogenität. Boban und Hinz (2007) weisen darauf hin, dass das, was unter einem Förderplan verstanden wird, sehr breit gefächert ist. So wird einerseits bereits eine vertraglich festgehaltene Abmachung bezüglich des Verhaltens und andererseits ein durch und durch strukturiertes Raster als Förderplan bezeichnet. Die Diskrepanz zwischen den beiden möglichen Ansichten ist beträchtlich. Sander (2007) geht noch einen Schritt weiter und schlägt vor, dass die detaillierten, gesetzlichen Vorgaben zu den Förderplänen zurückgezogen werden, da sie niemals auf alle zu fördernden Kinder passen. Damit bekämen die Schulen, was sowieso angestrebt wird, mehr Schulautonomie und die Lehrpersonen könnten frei entscheiden, wie sie die Planung vornehmen möchten. Dabei bezieht sich Sander (2007) auf den §8 des Schulrechts von Mecklenburg-Vorpommern, was sich bis zur heutigen Zeit verändert hat. Zwar ist noch immer von Rahmenplänen die Rede, aber es werden nicht mehr explizit individuelle Förderpläne vorgeschrieben (vgl. Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, 2010).

Dass die Förderplanarbeit, sofern sie sich alleine aufs Schreiben von Gesetzeswegen bezieht, keine Früchte trägt, nur Zeit frisst und wenig Anklang findet, liegt auf der Hand. Das Erstellen eines Förderplans für Schülerinnen oder Schüler mit besonderem Förderbedarf ist auch Bundschuh (2007) zufolge ein weiterer administrativer Auftrag, der die Lehrperson von der pädagogischen Arbeit entfernt. Zugleich ist er der Ansicht, dass dieser Aufwand für eine gezielte, gut durchdachte und strukturierte Förderung durchaus lohnenswert ist.

2.4 VERBINDUNG DER BEGRIFFE

Die Begriffe Förderdiagnostik, Förderplanung und Förderplan stehen im engen Zusammenhang und werden oftmals nicht trennscharf verwendet. Darum kreuzen sich auch in den vorangegangenen Unterkapiteln immer wieder. Das Thema Förderplan kann nicht frei von der Förderdiagnostik und der Förderplanung gekoppelt werden. Für die Definition des einen, braucht es die Kenntnis des anderen; ohne scheint eine Beschreibung unmöglich zu sein. Ein Förderplan ist Teil der Förderplanung, welche wiederum Teil der Förderdiagnostik ist. Der Förderplan wird im besten Fall erst dann erstellt, wenn zuvor die Förderdiagnostik stattgefunden hat. Sie ist dafür zuständig, dass die Schwierigkeiten, wie auch die Ressourcen der Lernenden, festgestellt werden. Davon ausgehend wird im Laufe der Förderplanung entschieden, in welcher Form dem Kind Förderung zugesprochen und wie diese umgesetzt wird. Der Förderplan an sich, ist ein Instrument zur Dokumentation der Förderzielarbeit.

Die nachstehende Übersicht stellt diese Zusammenhänge kurz und prägnant dar. Dafür wurden die Begriffe aus der Abbildung 2 von Steppacher (2004) verwendet und mit jenem des Förderplans ergänzt.

ABBILDUNG 7: ÜBERSICHT FÖRDERDIAGNOSTIK - FÖRDERPLANUNG - FÖRDERPLAN

Im Abschnitt zum Förderplan wurde dieser auch stark kritisiert. Die Autoren Sander (2007), Boban und Hinz (2007) sagen zwar aus, dass Förderpläne erstens in integrativen Settings überflüssig werden und zweitens nur dazu da sind, damit die Behörden ihr Kontrollbedürfnis ausleben können. Dennoch wird auch deutlich, dass ein Förderplan durchaus seine sinnvollen Aspekte hat. So ist er von Nutzen, wenn mehrere Personen an der Förderung beteiligt sind, um Verantwortlichkeiten zu klären, er dient dem Überblick und ist ein Instrument zur gezielten Planung und Dokumentation der Förderung (vgl. 2.3). Jemand, der einen Förderplan erstellt, setzt sich darum stark mit den Lernenden auseinander und macht sich viele Gedanken zur Formulierung und Wahl der Ziele und deren Massnahmen. Dadurch befasst sich die Lehrperson differenziert mit dem Kind, was für dessen Förderung zentral ist. Es ist möglich, dass ein Förderplan unter bestimmten Bedingungen im Laufe der Berufserfahrung überflüssig werden kann, aber zu Beginn der heilpädagogischen Tätigkeit stellt er Leitblanken dar.

Nachdem die zentralen Begriffe beschrieben, die Förderplanarbeit kritisch betrachtet und dieses Kapitel zusammengefasst wurden, folgt die Erarbeitung wichtiger Aspekte eines Förderplans.

3 WICHTIGE ASPEKTE EINES FÖRDERPLANS

Im folgenden Kapitel werden zentrale Punkte eines Förderplans mit Hilfe der Literatur erarbeitet und Bezug auf das vorangegangene Kapitel genommen. Dabei werden Aussagen verschiedener Autoren verglichen, diskutiert und begründet, weshalb diese Punkte beim Erarbeiten eines Förderplanrasters berücksichtigt werden sollten.

3.1 INDIVIDUELL

In der Literatur äussert sich eine Vielzahl der Autoren und Autorinnen zur Individualität eines Förderplans. Laut Sander (2007) sollte ein Förderplan individuell, im Sinne von auf die Bedürfnisse des Kindes abgestützt sein. Ähnliche Aussagen sind auch bei Popp et al. (2011) zu finden: „Förderpläne sind individuell auf den einzelnen Schüler abzustimmen und für jeden einzeln zu erstellen und fortzuschreiben“ (S. 26). Dass die Individualität eines Förderplans von Bedeutung ist, wird auch von Suhrweier und Hetzner (1993) formuliert. Sie sagen aus: „Der Förderplan ist für *ein* Kind bestimmt, enthält also nicht Planungen für den Unterricht generell, allenfalls Hinweise zur Verzahnung der Förderung bestimmter Unterrichtssituationen“ (S. 165). Mit dieser Aussage unterstützen sie zugleich auch den Punkt 3.2 „Bezug zum Klassenunterricht“. Nur schon die Namen IEP und IFEP sprechen für die Individualität. In beiden Plänen geht es darum, dass das Kind seinen eigenen, auf die Bedürfnisse abgestimmten Plan hat, der es ihm ermöglicht dem Unterricht zu folgen oder der ein angepasstes oder alternatives Schulprogramm enthält (vgl. 2.3.1 und 2.3.2). Auch Schob und Jainz (2004) nennen in ihrem Beitrag zu „Förderplan - Förderplanung“ die Individualität der Förderung.

3.2 BEZUG ZUM KLASSENUNTERRICHT

Sander (2007) macht darauf aufmerksam, dass sich der Förderplan am allgemeinen Schulstoff orientieren muss. Mit „... es ist auch die Gefahr einer auf das Individuum zentrierten Durchführung, also einer das Individuum mehr oder weniger isolierten Förderung“ (S. 27) hebt er diese Schwierigkeit hervor. Daraus lässt sich folgern, dass Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen ihre Förderung basierend auf dem Klassenthema aufbauen oder zumindest eine Verknüpfung herstellen sollten. Im weiteren Sinne gilt dies auch für die Zusammenarbeit aller pädagogischen Fachpersonen. Oftmals sind nebst der Klassenlehrperson der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen noch weitere Lehrkräfte, wie beispielsweise die Logopädin, der Logopäde oder die DaZ⁴-Lehrperson an der Förderung beteiligt. Lienhard-Tuggener et al. (2011) zufolge ist die Förderung wenig sinnvoll, wenn alle „vor sich hin fördern“ und sich rein auf ihre fachliche Freiheit beziehen. Ein Gleichgewicht zwischen der genannten fachlichen Freiheit und einer gemeinsamen Ausrichtung ist erstrebenswert; was bedeutet, dass die (Fach-) Lehrkräfte für Teile der Förderung einen Konsens finden müssen. Auch Jogschies (2007) schreibt: „Der Ausgangspunkt ist, dass (sonder)pädagogische Förderung ... in der Auseinandersetzung mit dem

⁴ Deutsch als Zweitsprache

Unterrichtsstoff gebunden ist“ (S. 109), was das Argument des Klassenbezugs weiter unterstützt. Zur Herstellung des Bezugs zum Klassenunterricht mit Hilfe eines individuellen Förderplans äussern sich Boban und Hinz (2007) sehr kritisch. Sie sind der Ansicht, dass ein absolut individueller Förderplan mit seinen unterstützenden auf das einzelne Kind abgestimmten Massnahmen kaum Raum für den Bezug zum Klassenunterricht zulässt. Durch das zynische Zitat: „Sonderangebote von SonderlehrerInnen in Sonderstunden und Sonderräumen nach Sonderprogrammen im Rahmen von Sondercurricula mit Sondermethoden für Sonderkinder“ (Hinz, 1997, S. 160) werden solche Bedenken deutlich. Suhrweier und Hetzner verfassten 1993 ein Werk zum Thema Behinderung und Förderdiagnostik. Diesem ist zu entnehmen, dass bereits damals die individuelle Förderung und deren Einbettung im Regelunterricht thematisiert wurden. Demzufolge sind die Aussagen von Sander (2007) und Lienhard-Tuggener et al. (2011) nichts Neues, sondern sie greifen eine bereits und offenbar schon länger währende Diskussion wieder neu auf. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die (re-)integrativ geschult werden, nimmt die Förderplanung eine begleitende Rolle ein, wobei sie mit der Zeit überflüssig werden sollte (Popp et al., 2011). Auch Luder (2011a) schreibt, dass „Die Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erfordert, dass Förderplanung mit der Gestaltung des Klassenunterrichts vernetzt ist“ (S. 17). Er erklärt, dass eine Abhängigkeit zwischen der Förderplanung, der Unterrichtsplanung und der Ressourcenplanung besteht. Der Autor geht dabei noch weiter und vertritt die Meinung, dass die schulische Integration eines Kindes bei der Zusammenarbeit aller Beteiligten beginnt. Die Autoren Popp et al. (2011) und Luder (2011a) sprechen von der Förderplanung nicht direkt vom Förderplan an sich. Da der Förderplan als Teil des Förderplanungsprozesses betrachtet werden kann, teilen sie somit die Meinung der anderen genannten Autoren. Dass ein Förderplan im direkten Zusammenhang mit dem Unterricht stehen sollte, formulieren Popp et al. (2011) auch in ihren elf Qualitätskriterien der Förderplanung (vgl. 2.3.3). Demzufolge ist ein Förderplan dann gelungen, wenn einerseits die Fördermassnahmen in den Unterrichtsverlauf passen und wenn andererseits auch der Unterricht so gestaltet wird, dass eine individuelle Förderung möglich ist. Als Beispiele hierfür nennen sie den offenen Unterricht oder die Wochenplanarbeit.

3.3 ÜBERSCHAUBARE ZEITSPANNE

Sander (2007) schreibt, dass es für eine erfolgreiche Förderung wichtiger ist, sich regelmässig auszutauschen als wöchentlich den Förderplan schriftlich zu bearbeiten. Da die Zeit für den Austausch in der Regel kurz ist, soll sie nicht für Formelles genutzt werden. Aus diesem Grund empfiehlt er, dass ein schriftlicher Förderplan mindestens ein halbes Jahr gültig sein sollte. Mutzeck (2007) erklärt, dass eine Förderplanung ökonomisch sein muss, wobei die Bedingungen dafür teils nicht gegeben sind. Ungünstige Bedingungen sind beispielsweise zu wenig Förderressourcen oder Räumlichkeiten, in denen eine Förderung stattfinden könnte oder fehlendes Budget für die Anschaffung geeigneter Fördermaterialien. Mutzeck (2007) verwendete in Verbindung mit der Ökonomie den Begriff Förderplanung; da der Förderplan Teil des Gesamten ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Aspekt der ökonomischen Gestaltung auch für ihn gilt. Suhrweier und Hetzner (1993) nennen das Festhalten von Terminen, wobei darauf geachtet werden sollte, dass diese nicht zu nahe beieinander

liegen, damit kein zu hoher Druck entsteht. Dass der Druck bei zu enger Zeitberechnung zur Belastung der beteiligten Lehrpersonen werden kann, beschreiben auch Popp et al. (2011). Ein weiteres Argument ist, dass eine geringe Zeitspanne zwischen den festgelegten Zielen und dem nächsten Überprüfungszeitpunkt auch dazu führen kann, dass die Schülerin oder der Schüler zu wenig Zeit hat, um Fortschritte zu erzielen. Liegen die vereinbarten Ziele und deren Überprüfung aber zu weit auseinander, kann dies wiederum dazu führen, dass sie nicht mehr aktuell sind (Popp et al., 2011). Daher gilt es einen Mittelweg zu finden.

3.4 ELTERN, LERNENDE UND LEHRPERSONEN

In diesem Unterkapitel wird erklärt, wie die Eltern- resp. Schüler- und Schülerinnenbeteiligung in der Literatur beschrieben wird, warum diese sinnvoll ist und wie den Kindern ihre Lernfortschritte aufgezeigt werden können.

3.4.1 FORTSCHRITTE AUFZEIGEN

„Belohnungen (Bekräftigungen) erhöhen die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens.... Die Wirkungen sind umso stärker, je unmittelbarer die Belohnung oder Bestrafung auf das Verhalten folgen...“ (S. 64), so Matthes (2006). Auch wirkt es sich positiv auf die Lernmotivation aus, wenn eine Schülerin oder ein Schüler durch eigene Anstrengungen Lernerfolge erzielt. Aus der Arbeit mit Kompetenzrastern ist bekannt, dass die Selbstwirksamkeit wesentlich ist, um motiviert arbeiten zu können. Demzufolge ist es wichtig, dass Lernende erkennen, welche Fortschritte sie machen. Um diese wahrzunehmen, können sie von Schülerinnen und Schülern festgehalten werden (Müller, 2013). Bischoff-Weiss und Spiess (2012) schreiben, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht nur im Rahmen des Förderplans, sondern auch während des gesamten Unterrichts durch die Frage „Wie hast du das gemacht?“ gestützt werden kann. Sie fordert Lernende dazu auf, zu reflektieren, wie sie vorgegangen sind und dies adäquat zu schildern. Zudem vermittelt eine Lehrperson den Schülerinnen und Schülern mit dieser Frage Wertschätzung und Interesse, was die Basis einer förderlichen Zusammenarbeit darstellt (Bischoff-Weiss & Spiess, 2012). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bestätigung für Gelungenes die Motivation erhöht und so die Lernfortschritte bewusst gemacht werden können.

Da das Förderplanraster, welches hier entwickelt wird, ein Instrument für Lehrkräfte ist, wird das Kriterium „Fortschritte aufzeigen“ nicht weiter ausgeführt. Wenn die Fortschritte den Kindern gegenüber sichtbar gemacht werden wollen, muss ein Förderplanraster anders gestaltet werden, damit sie für diese Schüler ersichtlich und verständlich sind. Den Aspekt in der vorliegenden Arbeit einzubauen, würde den Rahmen sprengen.

3.4.2 SICH GEMEINSAM FÜR DIE FÖRDERUNG EINSETZEN

Laut Müller (2004) ist es Aufgabe der Lehrperson einen Förderplan zu erstellen und ihn den Eltern zu unterbreiten, wobei nicht deklariert wird, wer genau mit „Lehrperson“ gemeint ist. Der aktuellen Definition zu Folge, wären „Lehrpersonen“ die Klassenlehrpersonen; jene, welche für die integrative

Förderung zuständig sind, werden Schulische Heilpädagoginnen oder Schulische Heilpädagogen, genannt. Diese Aufgabenverteilung würde der heutigen widersprechen. Studierende der HfH werden in die Förderdiagnostik eingeführt und lernen, dass die Förderplanung gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen, den Fachlehrpersonen und nach Möglichkeit mit den Eltern erstellt werden sollte. Auch ist im Leporello „Zusammenarbeit“ der Zürcher Schulen festgelegt, welche Teile der Förderung gemeinsam gemacht werden und welche Bereiche in die Zuständigkeit der Heilpädagogischen Lehrkraft fallen (Ramírez Moreno, 2010, S. 5):

Portrait IF-Lehrperson

Tauchen bei einzelnen Lernenden Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten beim Erwerb oder bei der Festigung der grundlegenden Kompetenzen in den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen auf, berät und unterstützt die IF-Lehrperson die Klassen-Lehrperson und die Erziehungsberechtigten bei der Förderung dieser Lernenden. Zu den zentralen Lern- und Entwicklungsbereichen gehören sowohl die fünf im Lehrplan beschriebenen Unterrichtsbereiche, als auch die Bereiche «allgemeines Lernen», «Umgang mit Anforderungen» und «Umgang mit Menschen». Um das Ziel der bestmöglichen Förderung zu erreichen, übernimmt die IF-Lehrperson die Federführung in der Förderplanung und plant deren Umsetzung gemeinsam mit der Klassen-Lehrperson. Die IF-Lehrperson unterstützt die Klassen-Lehrperson darin, eine Schule zu gestalten, in der sich alle Lernenden wohl fühlen und lernen können. Dazu berät und unterstützt sie diese in der Planung, Durchführung und Nachbereitung eines integrativen Unterrichts und arbeitet im Pädagogischen Team eng mit der Klassen-Lehrperson und weiteren Fachpersonen zusammen.

In dieser Zusammenarbeit hat die IF-Lehrperson den Auftrag, Kinder, bei welchen besondere Schwierigkeiten oder Begabungen sichtbar werden, genauer in den Blick zu nehmen. Sie achtet darauf, dass diejenigen Lernenden, welche zusätzliche Förderung benötigen, diese auch erhalten. In der Primarstufe legt sie dabei spezielles Gewicht auf die Unterrichtsbereiche Mathematik und Sprache.

Die IF-Lehrperson trägt die Hauptverantwortung

- beim Erstellen einer Förderplanung für Kinder, bei welchen im Schulischen Standortgespräch besondere pädagogische Bedürfnisse festgestellt wurden, sowie für die gemeinsame Umsetzung der Förderplanung und deren Dokumentation (Lernstandfassung, Vereinbarung von Lernzielen, Ausarbeiten von Förderprogrammen).
- beim Verfassen von Lernberichten.
- bei einer allfälligen Zusammenarbeit mit Dritten, sofern dies die IF erfordert.
- für die Koordination der Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt in die Mittel- bzw. Sekundarstufe.

Die IF-Lehrperson berät und unterstützt die Klassen-Lehrperson und/oder das Pädagogische Team

- in Planung, Durchführung, Nachbereitung von integrativem Unterricht (z.B. Binnendifferenzierung, Individualisierung, Lernumgebungen).
- bei der Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden.
- im Umgang mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituationen.
- im Kontakt zu unterstützenden Diensten.
- in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.
- in den Schulischen Standortgesprächen (z.B. Leitung, Einladung, Protokollführung).

Gemeinsam mit der Klassen-Lehrperson

- setzt sie die Förderpläne um (mindestens ein Drittel im Teamteaching).
- legt sie die weiteren Zuständigkeiten in der Umsetzung der im Schulischen Standortgespräch vereinbarten Massnahmen fest.

ABBILDUNG 8: PORTRAIT IF-LEHRPERSON

Anhand des vorangegangenen Vergleichs, wer nun für den Förderplan zuständig ist, wird auch die Entwicklung der Thematik der annähernd letzten 10 Jahren sichtbar. Umso interessanter, dass zur selben Zeit die Autoren Schob und Jainz (2004) mit „... die Eltern und der Schüler selbst sollen als eigenständige, verantwortliche und gleichberechtigte Partner gewonnen werden und tendenziell gleichartig in der Förderung agieren. Das bezieht sich auf:

- Die Erarbeitung des Förderplans
- die Verwirklichung
- die Erfolgskontrolle
- und deren Fortschreibung (falls notwendig)“ (S. 291).

bereits - verglichen mit heute - fortschrittliche Gedanken bezüglich der Elternmitarbeit hatten. Sie argumentieren weiter: „Die Förderung des Schülers wird nur gelingen, wenn alle an der Erziehung des Kindes beteiligten Personen gleichartig agieren und andererseits die jeweilige fachliche Spezifik und ihre individuellen Eigenarten und Möglichkeiten in die Förderung einbringen“ (Schob & Jainz, 2004, S. 289). Auch Fröhlich (2007) teilte den Gedanken der Elternmitarbeit. In ihrem Text zur Arbeit mit Förderplänen schreibt sie: „Eine positive, die Eltern aktiv mit einbeziehende, pädagogische Herangehensweise unterstützt die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern“ (2007, S. 55). Auch beschreibt sie die Eltern als „...die grössten Experten ihrer Kinder“ (2007, S. 58) und dass es wichtig sei, die Eltern als gleichwertige Partner zu betrachten, wodurch sich diese ernst genommen fühlen (2007). Sehr anschaulich ist dies im Modell von Mutzeck dargestellt (2000, S. 201):

ABBILDUNG 9: MODELL MUTZECK (2000, S. 201)

Er beschreibt gelingende Beziehungen als horizontal, symmetrisch und kooperativ, was bedeutet, dass sich alle Beteiligten auf derselben Ebene bewegen.

Auch für Matthes (2006) ist der Einbezug der Eltern ein wesentlicher Punkt, der zum Gelingen der Förderung beiträgt. Er schreibt in seiner Veröffentlichung zur Lernförderung bei Lernstörungen, dass mit der Elternbeteiligung bei der Erarbeitung des Förderplans die Akzeptanz steigt und dass durch das Dabeisein der Eltern, Übernahme von Verantwortung für die Förderung ihres Kindes angestrebt wird. Auch Bundschuh (2007) betont den Einbezug der Schülerinnen und Schüler mit: „Kann man es verantworten, Lernvorgänge „gezielt“ in Gang zu setzen, voranzutreiben, ohne die Frage der Bedürfnisse und der Motivation des Subjektes einzubeziehen und zu berücksichtigen?“ (S. 56).

3.5 REFLEXION

In der Einleitung (vgl. 1) werden Ansprüche an ein gelungenes Förderplanraster genannt und im Kapitel 3 werden einige Kriterien aus der Literatur erarbeitet. Im Folgenden werden diese einander gegenübergestellt und begründet, ob und inwiefern sie beim Plan beachtet oder nicht berücksichtigt werden.

TABELLE 1: GEGENÜBERSTELLUNG

	Punkte zu Beginn der Arbeit (vgl. 1)	Punkte aus dem Literaturstudium (vgl. 3)
A	Der Förderplan kann in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erstellt werden, was bedeutet, dass er praxistauglich ist.	
B	Er ist für alle Beteiligten (Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Kind) nachvollziehbar.	Der Förderplan ist individuell; auf ein Kind abgestimmt. Es besteht ein Bezug zum Klassenunterricht. Die Eltern und Schüler/innen werden mit einbezogen.
C	Er ist ein Instrument, das den Lern- und Förderprozess sichtbar macht.	
D		Der Förderplan gilt für eine überschaubare Zeitspanne.

3.5.1 A: ANGEMESSENER ZEITLICHER RAHMEN IST PRAXISTAUGLICHKEIT?

Die Praxistauglichkeit vom Zeitaufwand abhängig zu machen, erschien zu Beginn der Arbeit als sinnvoll. Aus der Literatur (vgl. 3.5.4) geht hervor, dass in einem Förderplan Ziele und Massnahmen definiert werden, die teils für ein gesamtes Jahr gültig sind und dass er ein prozessbegleitendes Instrument ist; sprich: Der Förderplan verändert sich innerhalb des Jahres und wird laufend angepasst. Demzufolge kann die Zeit alleine, welche zur Erstellung und Veränderung genutzt wird, nicht für oder gegen die Praxistauglichkeit stehen. Eine Planung, die über eine längere Zeitspanne gelten soll, benötigt auch dementsprechend Zeit bei der Erstellung. Zudem lässt die Formulierung „angemessener, zeitlicher Rahmen“ viel Spielraum, da es um die Empfindung eines Einzelnen geht. Es wird versucht das Raster des Förderplans so zu erstellen, dass es übersichtlich und verständlich ist, wodurch die Praxistauglichkeit berücksichtigt werden soll, welche anhand der Gruppenbefragung evaluiert wird (vgl. 5 und 6). Die Autoren Popp et al. (2011) schreiben dazu, dass je nach Schule und Lernende der Förderplan verschieden ist, wobei eine Schule innerhalb dasselbe Schema verwenden sollte. Dies verbessere die Kommunizierbarkeit, da alle Lehrpersonen mit der Zeit damit vertraut werden.

3.5.2 B: FÖRDERPLAN IST FÜR ALLE NACHVOLLZIEHBAR!

Durch die individuelle Gestaltung des Förderplans, bei dem die Eltern und das Kind die Möglichkeit erhalten sich einzubringen und bei dem darauf Wert gelegt wird, dass die Lernenden die Ziele und den Weg dorthin als sinnvoll erachten, wird er nachvollziehbar. Wenn der Förderplan den Bezug zum Klassenunterricht berücksichtigt und eine Verbindung dazu - sofern und soweit wie möglich - hergestellt werden kann, ist auch die Klassenlehrperson involviert. Sie hat die Aufgabe gemeinsam mit der oder dem SHP⁵ und je nach Schülerin oder Schüler mit weiteren Fachlehrpersonen die vereinbarten Ziele in ihren Unterricht zu integrieren oder den Unterricht dementsprechend anzupassen. An dieser Stelle wird noch einmal genannt, dass der Einbezug der Schülerin oder des Schülers wesentlich zum Gelingen beiträgt. Matthes et al. (2004) schreiben: „Ein Förderplan ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Realisierung für den Schüler nicht von Interesse ist“ (S. 80). Wie unter 3.4.1 kurz erklärt, wurde anfänglich beabsichtigt, dass Lehrpersonen, Eltern und Kinder gleichermaßen im Förderplan berücksichtigt werden. Im Laufe der Arbeit hat sich hingegen gezeigt, dass insbesondere der Einbezug der Lernenden ein sehr breites Thema ist. Bei der Suche nach geeigneten Darstellungsmöglichkeiten für das Kind, kam die Thematik des Kompetenzrasters auf. Diese gibt es, wie die Förderpläne, in ganz verschiedenen Formen und für unterschiedliche Settings. Sie nun differenziert zu betrachten, nach geeigneten Kriterien auszuwählen und im Förderplanraster zu integrieren, ist im Rahmen dieser Masterarbeit zu umfangreich. Trotzdem ist das Visualisieren der Fortschritte für das Kind ein wesentlicher Punkt, dem in einer anderen Arbeit nachgegangen werden könnte. Zudem Schreiben Domsch und Krowatschek (2009), dass es sich im schulischen Alltag lohnt, zwei Pläne - nämlich einen für die Lehrperson und einen für den Schüler oder die Schülerin - zu erarbeiten.

3.5.3 C: FÖRDERPLAN IST SICHTBARER LERN- UND FÖRDERPROZESS?!

Der Förderplan dient als Austauschinstrument zwischen den beteiligten Lehrpersonen und den Eltern. Ausserdem verschafft er einen Überblick (vgl. 2.4). Gschwend (2011) beschreibt das ISD⁶ als ein Instrument, mit dem Beobachtungen von allen beteiligten Lehrpersonen festgehalten werden können. Durch diese Dokumentation wird laufend notiert, wie sich die Schülerin oder der Schüler entwickelt. Bezogen auf die Aussage im Titel des Unterkapitels, lautet die Antwort „Nein“. Es ist im Zusammenhang mit dem ISD nicht der Förderplan an sich, der den Lern- und Förderprozess sichtbar macht, sondern der Förderbericht, welcher anhand der Beobachtungen erstellt werden kann. Im Rahmen der kooperativen Förderplanung beschreiben Mutzeck (2000) verschiedene Phasen. In der letzten Phase geht es um die Lernprozessbegleitung. Demnach wird jemand bestimmt, der die Aufgabe hat „... die Förderarbeit zu reflektieren, Erfahrungen auszutauschen, Rück-meldungen einzuholen und den Förderplan fortzuschreiben, weiterzuentwickeln oder ggf. einen völlig neuen zu erarbeiten“ (Mutzeck, 2000, S. 223). Wann die Reflexionen gemacht werden, vereinbaren die an der Förderung Beteiligten gemeinsam. Es bleibt offen in welcher Form, ob schriftlich oder mündlich, z.B. die Erfahrungen

⁵ Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

⁶ Interdisziplinäre Schülerdokumentation

ausgetauscht und die Rückmeldungen eingeholt werden. Die von Mutzeck (2000) erwähnte Phase, entspricht jener der Evaluation im Förderprozessmodell von Steppacher (vgl. Abbildung 2). Daher ist die Annahme, dass der Lern- und Förderprozess im Speziellen in den Evaluations- und Reflexionsphasen ersichtlich wird, naheliegend. Nicht zu Unrecht schreibt Jogschies (2007), dass ein Förderplan so verfasst werden muss, dass die Resultate der Förderung ersichtlich sind. In seinen Ausführungen erklärt er, dass die Resultate, sowohl Erfolge, wie auch Misserfolge sein können. Bei letzteren gilt es, die Massnahmen und Ziele zu überprüfen und allenfalls einen neuen Förderplan zu erstellen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Prozess anhand der Reflexion und Überarbeitung ersichtlich wird. Aus den beschriebenen Aspekten entwickelt sich eine neue Frage: Lassen sich die Beobachtungen, welche anschliessend zum Förderbericht führen, in den Förderplan integrieren?

Der Lern- und Förderprozessprozess, die gemachten Fortschritte der Schülerin oder des Schülers an sich wollen in einer Zeile mit dem Titel „Dokumentation“ berücksichtigt werden. Sie ermöglicht der Lehrperson unter anderem ihre Beobachtungen fest zu halten (vgl. 4.4, Tabelle 1). Inwiefern nun der Lern- und Förderprozess explizit sichtbar gemacht wird, hängt vom Betrachter ab. Mit der Frage 3 der Gruppenbefragung (vgl. 5.2) wird beabsichtigt dem nachzugehen. Es wird vermutet, dass durch das Vergleichen zweier Pläne, wie es für die Beantwortung der Frage vorgesehen ist, die Prozesse sichtbar werden. Auch ist zu erwarten, dass anhand des Rasters, insbesondere in der vorgesehenen Zeile „Dokumentation“, für Aussenstehende ein Einblick, nicht aber ein differenziertes Bild, gewährleistet wird.

3.5.4 D: FÖRDERPLAN IST FÜR EINE ÜBERSCHAUBARE ZEITSPANNE GÜLTIG

In Einbezug des Punktes B (vgl. 3.5.2) ist mit allen Beteiligten zu klären, was als überschaubar erachtet wird. Je nach Zielen und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einerseits und der Ressourcen der Schule andererseits, kann eine erste Rückmeldung, sowohl seitens der Schule, wie auch aus dem Elternhaus sinnvoll sein. Wie in dieser Arbeit schon mehrmals beschrieben, handelt es sich bei der Förderplanung um einen Prozess, wobei der Förderplan einen Teil davon darstellt. Was bedeutet, dass ein Förderplan bei der Evaluation mit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr dieselben Inhalte aufweist, wie sie zu Beginn vereinbart wurden. Mit der Zeit werden Ziele erreicht und Massnahmen angepasst. Auch hat jede Schülerin, jeder Schüler seinen eigenen Lernrhythmus; einige machen rasche Fortschritte, für andere ist es wichtig, dass ihnen viel Zeit gelassen wird. Darum kann keine pauschale Zeitspanne, z.B. immer nach drei Monaten, festgelegt werden. In vielen Veröffentlichungen ist allerdings von einer jährlichen oder halbjährlichen Gültigkeit eines Förderplans die Rede. Im Leitfaden zum IEP heisst es: „Most IEPs follow the timetable of a school year or semester“ (The Individual Education Plan (IEP), 2004). Auch Luder (2011b) äussert sich dazu: „...; ihre Umsetzung [jene der Förderziele, Anm. d. Verf.] respektive Wirkung wird nach einem halben Jahr überprüft und allenfalls angepasst“ (S. 63). Mit den Aussagen „...zumindest in Jahresabständen“ (S. 410) und „Derzeit werden Schule und schulische Förderung zumeist in Jahreszyklen geplant“ (S. 419) sprechen auch Arnold und Kretschmann (1999) von einer jährlichen Gültigkeit. Wie erwähnt, ist der Begriff „überschaubare Zeitspanne“ dehnbar. Sander (2007) zu folge bestehen je nach Schule erhebliche Unterschiede in dem, was als überschaubar betrachtet wird.

In Teilen Deutschlands seien die Perioden gesetzlich vorgegeben, wobei es sich meist um einen Jahresrhythmus handelt. Bestehen keine solchen Vorgaben, so ist es jeder Schule selbst überlassen, in welchen zeitlichen Abständen sie den Förderplan überprüfen wollen. Der Autor empfiehlt, dass die Zeitspanne nicht weniger als sechs Monate betragen sollte. Er begründet dies mit der geringen Zeit, die für Absprachen zur Verfügung steht und dass es den Schülerinnen und Schülern mehr bringt, wenn sich die Lehrpersonen regelmässig austauschen, als wenn sie einen Plan akribisch fortführen. Des Weiteren kam eine Untersuchung von Matthes, Salzberg-Ludwig und Nemetz (2008) zum Ergebnis, dass Förderpläne in der Regel für den genannten Zeitraum erstellt wurden. Dabei wurden 50 Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus der 1. und 2. Grundschulstufe im Jahr 2008 befragt.

Mit diesem Unterkapitel ist die Erarbeitung der wichtigen Aspekte eines Förderplans abgeschlossen. Im nächsten Kapitel folgt nun deren Übertragung, in dem ein Förderplanraster erarbeitet wird. Dabei bilden die aus der Literatur gewonnenen Kenntnisse die Ausgangslage.

4 ENTWICKLUNG EINES FÖRDERPLANRASTERS

Aufgrund der bisherigen Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen und der Literatur, wurde ein erstes Förderplanraster erstellt.

TABELLE 2: RASTER 1

Förderplan von	Lukas Fischer ⁷									
Ziel	Ich kann fließend lesen.									
Massnahme	Beschreibung der Massnahme, inkl. Ort z.B. Ich lese zu Hause während mind. 5 Minuten mit Mama/Papa/Bruder etc. im Buch xy laut vor.									
Material	evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerreichung notwendig ist, aufschreiben z.B. Bücher der Reihe „Erst ich ein Stück, dann du.“									
Verantwortlich	Namen z.B. Herr und Frau Muster, Kind									
Zeit	Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Immer nach dem Mittagessen, immer 13h oder Mo-Mi um 13h, Do um 13:30h etc.									
Gültig	So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. Zwei Wochen, bis am 4. Juli 2014									
Datum (einschreiben, wann daran gearbeitet wurde)	Zeit (einschreiben, wie lange oder wann daran gearbeitet wurde)	Selbsteinschätzung (Kind wählt, wie es ihm ergangen ist. Skalierung mit Farben oder Zahlen, je nach Alter fein- oder grobgliebig)				Fremdeinschätzung (Eltern, Lehrperson, Tandempartner)				Beobachtungen (Lehrperson oder Eltern schreiben ihre Beobachtungen, evtl. Äusserungen des Kindes dazu)
12.3.2014	von 13:00 - 13:05	0	1	2 X	3	0	1 X	2	3	- las stockend - korrigierte sich selbst - fand Gefallen an der Geschichte
		0	1	2	3	0	1	2	3	
		0	1	2	3	0	1	2	3	

⁷ Aufgrund des Datenschutzes handelt es sich um einen fiktiven Namen.

4.1 GEDANKEN BEI DER ERSTELLUNG

Damit auf Anhieb ersichtlich wird, worum es sich bei diesem Förderplan handelt, steht das Ziel über dem Plan. Die Spalten „Massnahmen“, „Material“, „Verantwortlich“, „Zeit“ und „Gültig“ wurden gewählt, da sie als wesentlich erachtet wurden. Durch diese Titel soll ein rasches Erfassen aller erforderlichen Informationen möglich sein. Mit den unteren Spalten „Datum“, „Zeit“, „Selbsteinschätzung“, „Fremdeinschätzung“ und „Beobachtung“ wird versucht, den Lern- und Förderprozess innerhalb dieses Rasters strukturiert festzuhalten. Eine weitere Absicht ist, dass anhand der gewählten Kategorien eine laufende Überprüfung stattfinden kann. Das gesamte Raster kann in mehrfacher Ausführung benutzt werden, damit für jedes Ziel verschiedene Massnahmen möglich sind.

4.2 ERSTE ÜBERARBEITUNG

Die erste Überarbeitung des Förderplanrasters (vgl. Tabelle 2) wurde von der Frage „Kann das vorliegende Raster in dieser Form der Praxis übergeben, d.h. erprobt werden?“ geleitet. Darauf folgten erste Veränderungen, welche in der Tabelle 3 rot eingefügt sind. So sind jetzt die Massnahmen nummeriert, damit bei einem Gespräch einfacher bekannt gegeben werden kann, von welcher Massnahme die Rede ist. Dasselbe gilt für die Ziele. Durch die Nummerierung ist es besser möglich, dass die Massnahmen und Ziele in den nächsten Förderplan übernommen werden können, ohne dass alles ein weiteres Mal ausformuliert werden muss. Es kann einfach die Zahl ins neue Raster übertragen werden. Dahinter steckt die Überlegung, dass es so handhabbarer und praxistauglicher wird. Eine nächste Erweiterung ist die Spalte „Aktivitäten“. Dort wird eingetragen, in welchem ICF-Bereich die Schülerin oder der Schüler gefördert wird. Diese erfolgte aufgrund der weiteren Auseinandersetzung mit der Literatur. So schreiben Lienhard-Tuggener et al. (2011):

„Die ICF, die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“, ist eine Systematik, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt wurde. Weil sich immer mehr Berufsgruppen (Medizin, Sonderpädagogik, Sozialarbeit etc.) an ihr orientieren und „am gleichen Strick ziehen“, wenn verschiedene Berufsgruppen mit den gleichen Kindern und Jugendlichen zu tun haben“ (S. 99).

Die Spalte „Aktivitäten“ dient der Orientierung. Wie die Autoren schreiben, sind nicht selten mehrere Lehrpersonen oder Therapeuten und Therapeutinnen an der Förderung beteiligt. Das Festhalten des Bereichs hilft zu entscheiden, wer mit einbezogen werden könnte oder muss und wo die Ziele jeweils gesetzt werden. Die Kategorisierung nach den Aktivitäten ist unter anderem auch hilfreich für die Übersicht, d.h. es kann somit festgestellt werden, ob sich die neuen Ziele nach einer Evaluation im selben ICF-Bereich bewegen oder nicht. Dies kann zum Überdenken der Förderplanung und der weiteren Diagnostik genutzt werden. So könnte beispielsweise ein Kind über eine längere Zeit ein Ziel im Bereich „Mathematisches Lernen“ haben und keine Fortschritte aufzeigen. Da ist es naheliegend, dass sich die am Förderplan beteiligten Personen Gedanken dazu machen sollten. Unter Umständen ist die ICF-Aktivität falsch gewählt worden. Es bringt nicht viel, wenn einer Schülerin, einem Schüler die optimalsten Förderangebote im mathematischen Bereich geboten werden, wenn er oder sie

sprachliche Schwierigkeiten aufweist und die Aufgaben daher nicht versteht. Natürlich sollten solche Missverständnisse durch die dem Förderplan vorangehende Diagnostik vermieden werden. Dennoch ist es von Nutzen, wenn stets das Ganze - Der Förderprozess - im Auge behalten wird (vgl. Abbildung 2). Des Weiteren lehnt sich das vorliegende Raster durch die ergänzte Spalte an das Protokollformular des SSGs (vgl. Anhang A). Dort werden die ICF-Aktivitäten mittels setzen von Kreuzen eingeschätzt und anhand derer Schwerpunkte für die Förderung gewählt (Hollenweger & Lienhard, 2007). Diesen Bezug zu thematisieren ist notwendig, da das SSG im Kanton Zürich ein bekanntes Verfahren ist.

TABELLE 3: RASTER 2 (ROT) UND 3 (GRÜN) MIT GEKENNZEICHNETEN VERÄNDERUNGEN

Förderplan von	Lukas Fischer								
Ziel 1	Beschreibung des Ziels, z.B. Ich kann fließend lesen.								
Aktivität	Hier eintragen zu welcher ICF Aktivität das Ziel gehört, z.B. Lesen und Schreiben								
Massnahme 1	Beschreibung der Massnahme, inkl. Ort z.B. Ich lese zu Hause während mind. 5 Minuten mit Mama/Papa/Bruder etc. im Buch xy laut vor.								
Material	evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerreichung notwendig ist, aufschreiben z.B. Bücher der Reihe „Erst ich ein Stück, dann du.“								
Verantwortlich	Namen, z.B. Herr und Frau Muster, Kind								
Zeit	Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Immer nach dem Mittagessen, immer 13h oder Mo-Mi um 13h, Do um 13.30 etc.								
Gültig	So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart z.B. Zwei Wochen, bis am 4. Juli 2014								
Übungsphasen (einschreiben, wann am Ziel anhand der abgemachten Massnahme gearbeitet wurde; je nach Massnahme auch zeitliche Angabe z.B. Do, 6.2.'14, 30 Minuten)	Selbsteinschätzung (der Schülerin oder des Schülers)				Fremdeinschätzung (Eltern oder LP oder Tandempartner. Wer, wird aufgrund der Massnamen oder Verantwortlichkeit festgelegt.)				Beobachtungen (LP oder Eltern schreiben ihre Beobachtungen, evtl. Äusserungen des Kindes dazu, die ihre Einschätzung oder jene des Kindes begründen.)
	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	
12.03.2014 von 13:00 - 13:05			X			X			- las stockend - korrigierte sich selbst - fand Gefallen an der Geschichte

4.3 ZWEITE ÜBERARBEITUNG

Für die zweite Überarbeitung wurde die Methodenberatung der Hochschule für Heilpädagogik beigezogen. Dabei stellte sich heraus, dass im Förderplanraster noch einige Unklarheiten bestehen. Die Studentin machte sich insbesondere Gedanken über die Reliabilität, wie auch die Validität. Darauf folgten Veränderungen, welche wiederum in der Tabelle 2 dieses Mal mit grün, eingetragen sind.

Hunziker (2010) beschreibt die Begriffe Reliabilität und Validität wie folgt.

1. **Gültigkeit oder Validität:** Eine Methode sollte das messen, was sie messen soll. Ein Metermass misst beispielsweise die räumliche Ausdehnung von Gegenständen und nicht etwa deren Gewicht oder etwas anderes.
2. **Verlässlichkeit oder Reliabilität:** Die Methode sollte das, was sie misst, genau und zuverlässig messen. Wenn ich die Breite meines Tisches dreimal messe, dann sollte jedes Mal die gleiche Länge herauskommen.
3. **Personenunabhängigkeit oder Objektivität:** Die Methode sollte unabhängig von den beteiligten Personen messen. Wenn ich einen Meter messe, dann sollte dieser Meter gleich lang sein, wie wenn Sie ihn messen.

ABBILDUNG 10: RELIABILITÄT, VALIDITÄT UND OBJEKTIVITÄT

Aufgrund dieser Definition entwickelten sich die Fragen:

- a) Wird mit den Zahlen 0, 1, 2 und 3 im Förderplanraster wirklich das berücksichtigt, was gemeint ist?
- b) Meinen zwei Personen mit denselben Zahlen auch tatsächlich dasselbe? ODER Versteht eine Person unter der Zahl 2 bei einer nächsten Einschätzung immer noch dasselbe?
- c) Ist die Skalierung in Zahlen geeignet?
- d) Was genau soll in der Spalte mit „Datum“, „Zeit“, „Selbsteinschätzung“, „Fremdeinschätzung“ und „Beobachtung“ betrachtet werden?

Zu den Fragen a), b) und c)

Die Idee der Skalierung mit Zahlen entstand aus der persönlichen Erfahrung mit Fragebögen der Autorin. Zur Beantwortung der Fragen wurden verschiedene Fragebögen und Testverfahren, welche im Laufe der Ausbildung kennen gelernt wurden, betrachtet. Anbei einige Beispiele, die zur weiteren Erläuterung gebraucht werden:

1	Ich schätze, ich versuche eher ..							
	andere zu lenken	3	2	1	0	1	2	3
								mich von andern lenken zu lassen
2	Ich glaube, eine Änderung meiner äusseren Lebensbedingungen würden meine seelische Verfassung ..							
	sehr stark beeinflussen	3	2	1	0	1	2	3
								sehr wenig beeinflussen
3	Ich habe den Eindruck, dass ich mir über meine inneren Probleme ..							
	eher selten Gedanken mache	3	2	1	0	1	2	3
								eher viel Gedanken mache

ABBILDUNG 11: AUSSCHNITT GIESSEN-TEST

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
01. Meine Lehrer mögen mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Ich strenge mich an, damit ich besser schreiben kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Es macht mir keinen Spaß, neue Dinge zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Ich hole mir gern zusätzliche Aufgaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ABBILDUNG 12: AUSSCHNITT FESS

	Eher ja	Eher nein	mehr Aufmerksam- keit schenken
Das Arbeits- und Lernklima ist geprägt von Wertschätzung und Respekt.			
Die LP/SHP zeigt Empathie und Verständnis für ängstliche und schüchterne Schülerinnen und Schüler.			
Das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ist der LP/SHP ein Anliegen.			
Schülerinnen und Schüler werden auch dann noch angenommen wie sie sind, wenn sie mal schlechte Laune und Lustlosigkeit zeigen.			
Die LP/SHP baut auf den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler auf.			
Die LP/SHP äussert im Unterricht Anerkennung und Lob.			

ABBILDUNG 13: AUSSCHNITT UNTERRICHTS- UND LERNKLIMA (WM HFH, SCHULANGST UND SCHULVERWEIGERUNG)

Meine Selbsteinschätzung (Stärken, Talente, Anstrengungsbereitschaft, Fantasie und Wohlbefinden)		stimmt nicht	stimmt manchmal	stimmt oft	stimmt immer
1.	Ich kann mich längere Zeit auf etwas konzentrieren.				
2.	Ich kann mich gut an Einzelheiten erinnern.				
3.	Ich liebe es, Dinge genau zu beobachten, um zu verstehen wie etwas funktioniert.				
4.	Ich tüftle gerne mit Zahlen. (Ich löse auch gerne Quiz, Sudoku und andere Zahlenrätsel).				
5.	Ich finde es einfach, mit Zahlen zu arbeiten.				

ABBILDUNG 14: AUSSCHNITT FRAGEBOGEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, SALOMÉ MUELLER - OPPLIGER

Bei der Betrachtung der Fragebogen fällt auf, dass bei den ersten beiden (vgl. Abbildung 11 und 12) Begriffe mit Zahlen oder Symbolen verknüpft werden. So wird ersichtlich, was als höchster resp. niedrigster Wert gilt. Durch die Erklärungen in Worten kann angenommen werden, dass die Probanden unter einer 3 eher dasselbe verstehen als unter der alleinigen Zahl (vgl. Abbildung 11). In Abbildung 13 und Abbildung 14 sind Wortskalen gewählt worden. Im Beispielfragebogen von Altrichter und Posch (2007) werden Meinungen anhand einer Zahlen- oder Wortskala erhoben. Die Autoren erklären, dass bei einer Erhebung zur Meinung, Einstellung oder Befindlichkeit die Frage als Ist-Zustand beschrieben werden soll. Bezogen auf das Förderplanraster muss demzufolge in der Spalte „Übungsphasen“ definiert werden, worauf sich die Einschätzung beziehen wird und wie die Aussage beschrieben werden soll. Darum wurde die Erklärung im Förderplanraster ergänzt. In der Zeile „Übungsphase“ wird das Datum und eventuell die Zeit, in der gearbeitet wurde, vermerkt. Wichtig ist die Präzisierung „am Ziel anhand der abgemachten Massnahme“, da diese das Item für die Einschätzung bildet.

Im Gegensatz zu Hunziker (2010), der von einer ungeraden Skalierung - wie sie in der Abbildung 12 und Abbildung 14 zu sehen ist - abrät, besteht laut Altrichter und Posch (2007) beim Weglassen einer mittleren Option die Gefahr, dass Testpersonen sich entscheiden oder antworten müssen, obschon es für sie im Grunde nicht stimmt. Dies wiederum würde zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen.

Die Zahlen 0, 1, 2 und 3 wurden mit den Bedeutungen:

0 = hat nicht geklappt, es wurde nicht geübt

1 = hat etwas geklappt, war hingegen schwierig

2 = hat gut geklappt

3 = hat sehr gut; ohne Probleme geklappt

verbunden. Die Null ist nicht nötig, da nicht eingetragen werden muss, wann nicht am Förderziel gearbeitet wurde. Durch das Festhalten der Übungsdaten erübrigt sich dies. Dann ist der Begriff „geklappt“ umgangssprachlich und lässt Interpretationsspielraum zu, auch wenn die Wörter „etwas“, „gut“ und „sehr gut“ voran gestellt werden. Sie garantieren nicht, dass darunter von allen dasselbe verstanden wird. Aus den Zahlen alleine ist nicht ersichtlich, von welcher Seite die Steigerung - ob null

oder drei das Beste ist - stattfindet. Darum trat nun eine Skala in Worten und Zahlen an diese Stelle. Die Zahlen werden jeweils unter der Spalte „Selbst- resp. Fremdeinschätzung“ durch die Worte definiert. Diese Variante lässt es zu, dass in den unteren Zeilen, bei denen eine Einschätzung abgegeben wird, die Zahlen ausreichen. Was die Darstellung des Rasters zusätzlich vereinfacht. Doch ähnlich wie im bereits beschriebenen Fall kann durch die neue Skalierung mit Zahlen und Worten alleine nicht zu 100% davon ausgegangen werden, dass sie valide ist. Aussagekräftiger wird die Angabe dann, wenn der oder die ausfüllende Person angeben kann, weshalb sie ein „kaum gelungen“ angekreuzt hat. So ist im Gespräch mit den Beteiligten nachvollziehbarer, wer wie zu welchem Ergebnis gekommen ist. Darum wurden die Erklärungen in der Zeile „Beobachtung“ weiter ausgeführt. Altrichter und Posch (2007) schreiben zu dieser Thematik: „Fragen nach subjektiven Informationen sollten durch Fragen nach objektiven Informationen ergänzt werden“ (S. 171). Bezogen auf das Raster stellt die Aufgabe der Fremd- resp. Selbsteinschätzung die Frage nach der subjektiven Information dar: Wie ist heute die Aufgabe gelungen? Während in der Spalte „Beobachtung“ dazu aufgefordert wird, eine Erklärung zu formulieren - Was ist der Grund für ein Kreuz bei „gut gelungen“? - was der objektiven Information näher kommt. Laut Bundschuh (2007) sollen die fördernden Lehrpersonen regelmässig ein Verlaufsprotokoll verfassen. Es dient der fortschreitenden Reflexion über den Hergang der Förderung. Diese Aspekte finden auch in der Spalte „Beobachtung“ Platz.

Zur Frage d)

In einem nächsten Schritt folgte die Überarbeitung des unteren Teils des Förderplanrasters. Die Spalten „Datum“, „Zeit“, „Selbsteinschätzung“ und „Fremdeinschätzung“ und „Beobachtung“ mussten präzisiert werden. Die Spalten „Datum“ und „Zeit“ wurden zur Spalte „Übungsphase“ zusammengefasst, da es vom Förderziel und den Massnahme abhängig ist, ob die Zeit überhaupt festgehalten werden muss. Wird in der Massnahme ein zeitlicher Aspekt wie bei „Ich übe **täglich 10 Minuten** mit der Rechenkartei“ genannt, so ist es sinnvoll diese zu dokumentieren. Bei einer Massnahme wie „Wir (z.B. die Eltern) verbringen den Nachmittag mit unserem Kind draussen.“ wird keine genaue zeitliche Angabe festgehalten. Die Bezeichnungen „Selbst- und Fremdeinschätzungen“ wurden mit einer genaueren Kurzbeschreibung versehen. Davor war nicht deutlich, wer bei der Selbsteinschätzung gemeint war. Es war zwar naheliegend, dass es sich dabei um die Schülerin oder den Schüler handeln musste, doch es war nicht explizit. Bei der Fremdeinschätzung fehlte das „oder“ in der Beschreibung. So wie sie vor der Überarbeitung war, konnte davon ausgegangen werden, dass alle beteiligten Personen diese Fremdeinschätzung im selben Raster vornahmen. Nun wird sie jeweils von jemandem, der aufgrund der Massnahmen oder Verantwortlichkeiten bestimmt wird, ausgeführt. Was die Spalte „Beobachtung“ betrifft, so wurde sie bereits im Bezug zu den Fragen a) bis c) überarbeitet.

In der Abbildung 10 ist zusätzlich zur Reliabilität und zur Validität, die Objektivität aufgeführt. Diese kann in der vorliegenden Masterarbeit nur in kleinster Form berücksichtigt werden, da die Gruppenbefragung mit sieben Personen stattfinden wird. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, ob nun das Förderplanraster unabhängig von der Person gleich ausgefüllt würde, wäre eine wesentlich umfangreichere Erhebung nötig.

4.4 DRITTE ÜBERARBEITUNG

Zur Vorbereitung auf das Gruppeninterview füllte die Autorin ein Förderplanraster aus (vgl. Anhang F), welches sie für die Frage 3 „Was wird sichtbar?“ (vgl. 5.2) einsetzen möchte. Bald einmal wurde klar, dass für die Zeile „Dokumentation“ mehr Platz nötig ist. Nach zahlreichen verschiedenen Umformatierungsversuchen entwickelte sich schliesslich die folgende Lösung.

TABELLE 4: RASTER 3

FÖRDERPLAN

Vor- und Nachname des Kindes	Schuljahr	Vor- und Nachname der SHP/Förderlehrperson
Klasse	Semester	Vor- und Nachname der Klassenlehrkraft

ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B. Ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang. Ziel nummerieren, z.B. Ziel 1	
AKTIVITÄT Eintragen zu welcher Aktivität nach ICF das Ziel gehört, z.B. Mathematisches Lernen.	
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, inkl. Ort z.B. Strategie vermitteln, wie mit der Rechenkartei gearbeitet wird ODER Immer anfangs M-Lektion 10' üben. Massnahme nummerieren, z.B. Massnahme 1.	
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerreichung notwendig ist, aufschreiben, z.B. Rechenkartei mit allen Additionen, später alle Subtraktionen.	
VERANTWORTLICH Namen, z.B. Lukas: Er denkt an die Übungszeit, Frau Thoma: Sie vermittelt die Strategie und stellt die Rechenkartei her.	
ZEIT Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Mo, Di und Do um 9:05, Mi und Fr um 10:20.	
GÜLTIG So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. Zwei Wochen, bis am 08. April 2014.	

ÜBUNGSPHASEN Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder eines Elternteils eingeschätzt. Wichtig ist, dass immer die erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.	SELBSTEINSCHÄTZUNG Name des Kindes eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.				FREMDEINSCHÄTZUNG Name der LP oder SHP oder des Elternteils eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.			
	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen
	1	2	3	4	1	2	3	4
Datum 1:								
Dokumentation 1: Hier ist Platz für die zielbezogene Dokumentation: Es wird eine Begründung zur Wahl auf der Skala z.B. Warum heute ein „gut gelungen“? gegeben. Zudem können Beschreibungen, Beobachtungen zur Übungsphase, sowie Gedanken für die Weiterarbeit und allgemeine Bemerkungen festgehalten werden. Auch Bemerkungen des Kindes können hier von der Lehrperson oder den Eltern notiert werden. Wenn momentan auf der obigen Skala kein Kreuz gesetzt werden kann, wird das auch an dieser Stelle begründet.								
Datum 2:								
Dokumentation 2:								
Datum 3:								
Dokumentation 3:								

In dieser dritten Ausführung sind die oberen sechs Felder, in denen der Vor- und Nachname des Kindes, der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen, sowie die Klasse, das Schuljahr und das Semester eingetragen werden, neu. Mit diesem Kopf sind die wichtigsten Informationen festgehalten. Arnold und Kretschmann (1999) verstehen in ihrem Leitfaden unter Personendaten weit mehr. So gehören bei ihnen dreizehn Angaben, unter anderem die Aktenlage und die Nationalität des Kindes dazu. Das vorliegende Raster berücksichtigt die unter dem ersten und fünften Punkt erforderlichen Angaben, die da sind:

1. Name, Vorname(n)
5. Klassenlehrerin, Förderlehrerin

Die Auswahl auf diese Punkte fiel nicht zufällig. Die von den Autoren verlangten Angaben beziehen sich nicht nur auf die Erstellung eines Entwicklungsplans - wie sie ihn nennen - sondern auch auf das Fördergutachten (1999). Für das Förderplanraster sind nicht alle erforderlichen Angaben nötig, zudem würden sie die Übersichtlichkeit beeinträchtigen. Für die Entscheidung welche Informationen im Kopf gemacht werden sollen, wurden Pläne aus dem Internet zu Rate gezogen (vgl. Links im Literaturverzeichnis). Dort sind eine Vielzahl ausführlicher und auch knapp gefasster Varianten zu finden. Was vielen gemeinsam war, ist die Angabe des Vor- und Nachnamens der Schülerin oder des Schülers. Aufgefallen ist, dass bei vielen Plänen die Schule im Kopf genannt wird oder dass das Förderplanraster das Logo der Schule trägt. Auf den Vermerk der Schule wird beim entwickelten Raster bewusst verzichtet, da es nicht an eine einzige Schule gekoppelt sein soll.

Die Rubrik „Beobachtung“ trägt neu den Namen „Dokumentation“. Diese Formulierung wurde gewählt, da sie offener ist und mehr Handlungsspielraum frei lässt. In dieser Zeile soll nicht nur Platz für die Begründung der Einschätzung, die Beobachtungen, sondern auch für die Schlüsse daraus und Ideen für die Weiterentwicklung des Unterrichts sein. Zusätzlich kann in dieser Zeile eingetragen und begründet werden, wenn keine Einschätzung gemacht werden kann. Da die Kinder und Lehrpersonen dazu angehalten werden, eine Wahl zu treffen, wurde bewusst eine gerade Skalierung gewählt. Wird bei fünf Wahlmöglichkeiten das Kreuz in der Mitte gesetzt, so ist das Ergebnis weder Fisch noch Vogel. Daraus lässt sich nicht schliessen, ob es eher eine positive oder negative Wertung ist. Da es vorkommen kann, dass eine Einschätzung nicht möglich ist, kann dies nun angebracht werden. Es wird hingegen kein zusätzliches Kästchen mit „nicht möglich“ hinzugefügt, da die Befürchtung besteht, dass diese Option an Stelle der Mittleren treten würde.

Das Raster lässt sich von Hand oder mit dem Computer ausfüllen. Wird der Förderplan von Hand erstellt, so müssen die Zeilen genügend hoch formatiert werden, damit alle nötigen Informationen darin festgehalten werden können. Die digitale Version ist dies betreffend flexibler. Hingegen kann eine ausgedruckte die Version im Unterricht mitgenommen werden und Beobachtungen können so laufend notiert werden. Auch Lienhard-Tuggener et al. (2011) haben sich mit der Frage Form eines Förderplans befasst. Sie sind der Ansicht, dass die Papierpläne die grössere Chance haben, gleich in der Fördersituation fortgeschrieben zu werden. Werden die Pläne in einem Ordner, beispielsweise bei der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen abgelegt, so seien sie nicht immer

für alle zugänglich. Diesem Kritikpunkt kann jedoch widersprochen werden: Der Ordner kann so platziert werden, dass er jederzeit von allen an der Förderung Beteiligten eingesehen werden kann. Selbstverständlich ist dafür eine Vertrauensbasis innerhalb des Teams nötig, da der Datenschutz gewährleistet werden muss und es für Unbeteiligte nicht möglich sein darf, sich nicht einen Einblick in die Unterlagen zu verschaffen. Bundschuh (2007) schreibt dazu: „Dieser Ordner [mit dem Förderplan und den Verkaufsprotokollen, Anm. d. Verf.] sollte möglichst allen am Prozess beteiligten Personen zugänglich sein, damit Kommunikation über das Verlaufsprotokoll ermöglicht wird, ohne die Schwierigkeit der Organisation persönlicher Treffen“ (S. 249). Das Verlaufsprotokoll (vgl. 4.3) wird von den Lehrpersonen verfasst und stetig ergänzt. Im zweiten Teil des Zitats spricht der Verfasser den zeitlichen Aspekt an. Jede Heilpädagogische Lehrkraft, die an verschiedenen Klassen arbeitet, weiss wie schwierig es im Alltag sein kann, einen gemeinsamen Termin für den Austausch zu finden. In der elektronischen Form können viel einfacher Spalten und Zeilen gelöscht resp. ergänzt werden und der Zugang für mehrere Lehrpersonen ist gewährleistet. Der Förderplan kann beispielsweise auf dem Schulinternen Server gespeichert werden. Auf diese Art ist er für alle jederzeit einsehbar. Aber auch in dieser Form muss der Datenschutz beachtet werden. Wie im Beispiel beschrieben ist ein Förderplan auf dem Server für alle - folglich auch für jene, die nichts damit zu tun haben - zugänglich. Je nach Möglichkeiten empfiehlt es sich, das Dokument mit einem Passwort zu schützen.

Auch die farbliche und bildliche Gestaltung ist neu hinzugekommen. Der Gedanke hinter den farbigen Rubriken ist, dass ein zweites Ziel eine andere Farbe tragen würde. Dafür wären violett, grün oder blau passend, da sie den Fussabdrücken entsprechen und somit auf einen Blick ersichtlich ist zu welchem Ziel und welcher Massnahme die Dokumentation gehört. Natürlich kann auch eine andere gewählt werden. Die Farbe kann zusätzlich zur Nummerierung der Ziele und Massnahmen (vgl. 4.2) verwendet werden oder diese ganz ersetzen. Wird das Förderplanraster ausgefüllt, so werden die grauen resp. weissen Beschreibungen wegfallen. Sie dienen momentan der Erklärung und sollen sowohl beim Ausfüllen am Computer, wie auch bei einer handschriftlichen Darstellung gelöscht werden. Die Fussabdrücke, die zum Wort Förderplan hin und wieder weggerichtet sind, haben eine symbolische Bedeutung. Sie stehen zum einen für den Weg, der eine Schülerin oder ein Schüler geht und zum anderen für den Prozess, indem der Förderplan eingebettet ist. Darum deutet die Fussspur einen Kreis an. Sie ist bewusst farbig, weil die Möglichkeiten, wie zum Ziel gelangt werden kann auch unterschiedlich sind. Die Autorin hat sich um eine ansprechende Gestaltung bemüht, da diese oftmals das Aushängeschild ist und vor den Inhalten und deren Funktion betrachtet wird.

4.5 RÜCKBLICK

Das entwickelte Förderplanraster enthält die wesentlichen Punkte, welche aus der Literatur erarbeitet wurden und berücksichtigt die anfänglich beschriebenen Ansprüche weitgehend. Gleich zu Beginn der Entwicklungsphase stellte sich die Frage, ob und wie die Fortschritte für die Lernenden sichtbar gemacht werden können. Dabei wurde entschieden den Fokus auf die Erarbeitung eines Rasters, welches für Lehrpersonen und allenfalls für die Eltern ist, zu richten. Es war herausfordernd, an alle zentralen Aspekte zu denken, diese bestmöglich zu integrieren und nach einer optimalen Lösung zu

suchen. Bei den Überarbeitungen machte sich die Studentin immer wieder Gedanken zur Umsetzung in der Praxis. Durch Ausprobieren, reflektieren, kritisches Betrachten und erweiterter Auseinandersetzung mit der Literatur, entwickelten sich Anpassungen, die es praktikabler machen sollten. Auch war es wichtig, Wissen aus dem Studium einfließen zu lassen. So kam der Gedanke eine Spalte für die Aktivitäten einzufügen, nicht zuletzt aufgrund der besuchten Module zu Stande. Der Einbezug der Aktivitäten ist die wichtigste Veränderung der ersten Überarbeitung. Durch sie wird es möglich, die Förderbereiche zu kategorisieren, was bei Bedarf den Austausch mit weiteren Fachpersonen erleichtert (vgl. 4.2). Bei der nächsten Überarbeitung standen die Reliabilität und die Validität im Zentrum. Es ging hauptsächlich darum, die Kategorien der Selbst- und Fremdeinschätzung so zu gestalten und zu beschreiben, dass sie nicht allzu viel Interpretationsspielraum zulassen. Mit der Verbindung von Zahlen und Begriffen, die teils aus der Literatur und teils aus Beispielen stammen, wurde versucht ihn zu verringern. Dies im Wissen, dass intuitiv laufend Interpretationen gemacht werden und sie nicht vollumfänglich umgangen werden können (vgl. 4.3). Um die Fremd- und Selbsteinschätzung für Aussenstehende nachvollziehbarer zu machen, wurde bei der dritten Überarbeitung die Erklärung ergänzt. In der Zeile der Dokumentation wird nun gefordert, eine Begründung zum gesetzten Kreuz zu verfassen. Auch erhält das Förderplanraster einen Kopf, indem die wichtigsten Personendaten enthalten sind. Anfänglich war die optische Gestaltung des Rasters sekundär, da die Inhalte viel Zeit beanspruchten und als bedeutsamer betrachtet wurden. Der letzten Veränderung liegt nun auch ein gestalterisches Konzept zu Grunde, das den Förderplan optisch ansprechbar machen soll (vgl. 4.5). In der Art und Weise, wie das Raster nun vorliegt, kann sich die Autorin dessen Einsatz in der Praxis vorstellen.

In diesem Kapitel wurde das Förderplanraster basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung Schritt für Schritt entwickelt, überarbeitet und gestaltet. Im kommenden Kapitel wird dessen Überprüfung anhand zweier Gruppenbefragungen vorbereitet und durchgeführt.

5 EVALUATION DES FÖRDERPLANRASTERS

In diesem Kapitel folgt zuerst die Suche nach einer geeigneten Evaluationsmethode. Es wird diskutiert, ob sie anhand eines Gesprächs oder eines Fragebogens gemacht werden sollte. Danach werden die Entwicklung des Befragungsleitfadens, die Art der Auswertung, sowie die Situationsbeschreibung der Befragung erklärt.

5.1 GESPRÄCH / INTERVIEW VS. FRAGEBOGEN?

Altrichter und Posch (2007), wie auch Hunziker (2010) beschreiben unterschiedliche Interviews. Es sind das offene und das strukturierte Interview. Das strukturierte Interview ist vergleichbar mit einem Fragebogen mit dem einzigen Unterschied, dass das Gegenüber befragt wird und seine Antworten von der interviewenden Person festgehalten werden (Hunziker 2010). Beim offenen Interview hat die befragte Person mehr die Gelegenheit ihre persönliche Meinung mitzuteilen (Altrichter & Posch 2007). Hunziker (2010) erwähnt das halbstrukturierte Interview, indem beide Arten ineinander fließen. Die Autoren Altrichter und Posch empfehlen (2007) das Interview resp. Gespräch dann als Methode zu wählen, wenn „... deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern“ (2007, S. 151). Hunziker (2010) formuliert die Absicht des Interviews folgendermassen: „Interviews verfolgen unterschiedliche Zwecke. Im Rahmen von wissenschaftlichen Zielsetzungen sind es vor allem zwei: Entweder möchte man über einen bisher schwach erforschten Untersuchungsgegenstand etwas erfahren oder es geht um die Meinung der interviewten Person“ (S. 97). Interviews weisen auch Schwachstellen auf. So können sich die Befragten von unterschiedlichen Dingen, z.B. dem Aufnahmegerät, irritieren lassen. Altrichter und Posch (2007) geben einige Tipps, um die Echtheit der Antworten möglichst zu gewährleisten. So sollten innere Widersprüche geklärt, Pausen zum Nachdenken erlaubt oder durch Nachfragen das Denken unterstützt und dadurch eine Verfälschung der Aussagen vermindert werden. „Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person (oder mehreren) etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss“ (Altrichter & Posch 2007, S. 152). Dieses Zitat passt zur Erhebung des Förderplanrasters. Es ist wichtig die Meinung von Lehrpersonen zu erfahren und Rückmeldungen zu erhalten, die helfen das Förderplanraster anzupassen und zu optimieren.

Altrichter und Posch (2007) bezeichnen die schriftliche Befragung als „formalisiertes Interview“. Als wesentliche Unterschiede nennen sie, dass Nachfragen oder Präzisierungen der Frage unmöglich sind. Fragebögen lassen sich leicht an mehrere Personen verteilen und können gleichzeitig bearbeitet werden. Zudem sei bei einer anonymen Befragung die Wahrscheinlichkeit echter Antworten grösser, da kein direkter sozialer Vergleich besteht. Hunziker (2010) rät, dass bei Fragebögen ...

- ... alle Fachausdrücke erklärt oder weggelassen werden.
- ... Kästchen zum Ankreuzen verwendet werden.
- ... ein Begleitschreiben, z.B. der Hochschule, beigelegt wird.
- ... Fragen so formuliert sind, dass die Antwort richtig interpretiert wird.
- ... Suggestivfragen vermieden werden.

In seiner Checkliste schlägt der Autor weiter vor, bei einer Skalierung wie beispielsweise gut, befriedigend, schlecht oder 1, 2, 3 die Mitte wegzulassen und eine gerade Anzahl Wahlmöglichkeiten zu bieten (vgl. 4.3). Damit soll der „Tendenz der Mitte“ entgegengewirkt werden (Hunziker 2010). Bereits der Titel „Der Fragebogen - und keiner ist ehrlich!“ (S. 90) von Hunziker (2010) lässt einem hellhörig werden. Gleich zu Beginn weist er darauf hin, dass mit Fragebögen immer wieder einmal gar nicht das erhoben wird, was eigentlich erhoben werden wollte. Er rät daher, vor der Erarbeitung des Fragebogens ein Interview zu führen, welches Aufschluss über passende Fragen geben sollte. Anschliessend wird die erste Fassung des Fragebogens an einer kleinen Gruppe geprüft. Vorsichtig sollte auch mit dem Umfang des Fragebogens und der Gestaltung dessen umgegangen werden. Altrichter und Posch (2007) sagen aus: „Die Fragen [eines Fragebogens, Anm. d. Verf.] können von einer grösseren Anzahl von Personen in einem kurzen Zeitraum ... beantwortet werden, was gute Chancen für umfassende Untersuchungen bis zur Möglichkeit von repräsentativen Totalerhebungen bietet“ (S. 175). Diesem Zitat zu folge, eignet sich der Fragebogen für die Erhebung vieler Daten von vielen Personen.

5.2 ENTWICKLUNG DES BEFRAGUNGSLEITFADENS

Vorerst war geplant, das Förderplanraster anhand eines Fragebogens zu erheben, was sich während der Methodenberatung als schwierig erwies. Eine direkte Befragung ist für die Erhebung des Förderplanrasters passender, da allfällige Unklarheiten gleich im Gespräch geklärt werden können und die Aussagen der Befragten inhaltlich mehr Informationen zur Weiterentwicklung des Förderplanrasters bieten werden, als ein Fragebogen. Da es sich bei der Gruppenbefragung nicht um ein klassisches Interview (vgl. 5.1) handeln wird, trat der Begriff „Evaluative Befragung“ auf. „Evaluativ“, bedeutet, etwas (be-) wertend, darum wurde dieses Wort gewählt. Das zweite Wort ist nun „Befragung“ anstatt „Interview“. „Interview“ heisst übersetzt Gespräch, was in diesem Zusammenhang unpassend ist. Es geht um eine stark strukturierte Befragung, bei der es weniger um ein Gespräch, um ein miteinander austauschen, sondern vielmehr um das gezielte Erfragen bestimmter Aspekte des Förderplanrasters geht. Basierend auf den Fragen des Fragebogens (vgl. Anhang B) wurde ein Befragungsleitfaden erarbeitet. Durch die Befragung werden erste Rückmeldungen zum Förderplanraster eingeholt, um daraus Schlüsse für eine mögliche Weiterentwicklung zu ziehen. Auch ist es wertvoll Meinungen und Anregungen von Lehrpersonen, welche die Förderplanarbeit bereits aus ihrer Praxis kennen, zu erhalten

BEFRAGUNGSLEITFADEN

Einleitung

Danke, dass ihr hier seid und mich somit bei meiner Masterarbeit unterstützt. Die Befragung ist so gegliedert, dass ich euch einige Fragen zum vorliegenden Förderplanraster stelle und euch bitte, eure Meinung dazu zu äussern. Für meine Arbeit ist es wichtig, dass ihr mir sowohl das Positive, wie auch Bedenken oder Verbesserungsvorschläge mitteilt.

Praxistauglichkeit

- 1a) Wie lange habt ihr in etwa gebraucht, um das Raster auszufüllen?
- 1b) Wie seid ihr vorgegangen? / Welches waren eure Überlegungen?
- 2a) Ist das Raster praxistauglich (Lesbarkeit/Gestaltung)?
- 2b) Wenn ja: Warum? / Wenn nein: Warum nicht?

Förder- und Lernprozess

- 3) Ein ausgefülltes Beispiel zeigen und fragen:
Was wird sichtbar?

Nachvollziehbarkeit

- 4a) Was denkt ihr:
Wird eine neue Lehrperson (Vikariat oder Klassenübergabe) anhand dieses Rasters orientiert?
(Gibt es einen Einblick?)
- 4b) Wenn ja: Woran sichtbar? / Wenn nein: Warum nicht?

Klassenbezug

- 5) Wie könnte man den Klassenbezug in diesem Raster noch einbringen?

Abschluss

Wir kommen nun zur letzten Frage:

Verbesserungsvorschläge

- 6) Gibt es etwas an diesem Raster, das verbessert werden könnte? Was?

Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, das aufschlussreiche Gespräch und eure Offenheit.

Einige Fragen des Fragebogens wurden angepasst, abgeändert oder weggelassen. So wurde die Aussage „Der Förderplan ist individuell; auf ein Kind abgestimmt“ aus dem Fragenkatalog gestrichen, weil sie überflüssig ist. Das Raster an sich ist so konzipiert, dass es für ein einzelnes Kind gedacht ist. Die Sätze „Er macht den Lernprozess sichtbar.“ und „Er macht den Förderprozess sichtbar.“ wurden

durch die Frage „Was wird sichtbar?“ ersetzt. Damit ist beabsichtigt, dass keine Diskussion zwischen dem, was als Förder- und was als Lernprozess bezeichnet werden kann, entsteht. Mit „Was wird sichtbar?“ wird zwar die Erwartung, dass etwas sichtbar sein muss ausgelöst, dennoch handelt es sich nicht um eine Suggestivfrage, da es den Befragten frei steht, welche Antwort sie geben. Die Suggestivfrage wäre: „Seht ihr nicht auch, dass beim Vergleich der Förder- und Lernprozess sichtbar wird?“ Die Fragen sind so ausgerichtet, dass sich nach der Auswertung Aussagen zur Praxistauglichkeit, Nachvollziehbarkeit und zur Sichtbarkeit (vgl. Tabelle 5 Begriffe) machen lassen.

In einem weiteren Schritt wird der Leitfaden anhand der Kriterien von Altrichter und Posch (2007), die für die vorgesehene Gruppenbefragung bedeutsam sind, überprüft:

1. *Fragen formulieren*

Quellen für Fragen:

- Vorhandene Notizen aus dem bisherigen Entwicklungsprozess durchsehen
- Literatur durcharbeiten

2. *Bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren*

- Struktur - Überschriften
- Haupt - und Nebenfragen
- Notwendiges - Verzichtbares

3. *Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren*

- Welche Abfolge der Fragen ist günstig?
- Einstieg
- Ausstieg
- kritische Fragen

Die Veränderungen aufgrund der aufgeführten Punkte sind im Leitfaden rot gekennzeichnet. Laut der Autoren dient das Ausformulieren der vertieften Auseinandersetzung mit dem Interview oder Gespräch (Altrichter & Posch 2007). Aus diesem Grund sind die Einleitung und der Abschluss wörtlich verfasst. Natürlich ist im Vorhinein noch nicht absehbar, wie aufschlussreich die Befragung sein wird; die Formulierung steht symbolisch für einen möglichen Abschluss. Hunziker (2010) spricht von sogenannten netten Interviews. Er meint damit, dass die Erwartung und Haltung des Interviewers das Gegenüber soweit beeinflussen können, dass dieses unbewusst verfälschte Antworten gibt. Ihm zufolge ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Um diesem Phänomen ein Stück weit entgegen zu wirken, werden die Teilnehmenden der Gruppenbefragung in der Einleitung gebeten, auch ihre Kritik anzubringen. Neu hinzugekommen sind die Überschriften; diese dienen der Übersicht. Sie zeigen auf, mit welchen Fragen welches Kriterium beabsichtigt wird zu überprüfen (vgl. Befragungsleitfaden). Altrichter und Posch (2007) sind einerseits der Meinung, dass offene Fragen zu Beginn des Interviews gestellt werden sollen und andererseits, dass kritische Fragen eher an das Ende gehören. Beim vorliegenden Leitfaden sind jene Fragen, welche eher kritisch sind, zugleich die offenen. Da sie sich auch thematisch nicht für den Anfang eignen, werden sie am Ende der Befragung gestellt.

Die Reihenfolge der Fragen wurde bei 4 und 5 getauscht, da es sich bei der Frage um den Klassen- einbezug um eine Ergänzungs- und Verbesserungsmöglichkeit des Rasters handelt, was auch mit der Frage 6 geprüft werden soll.

Im Anschluss an diese Erklärungen folgt eine Aufstellung, anhand derer ersichtlich wird, welche Fragen aus dem Leitfaden für welches Kriterium des Förderplans gedacht sind. Der Übersichtlichkeit halber wird dieselbe Tabelle wie unter 3.5 (vgl. Tabelle 1) verwendet.

TABELLE 5: ÜBERSICHT LEITFRAGEN UND KRITERIEN DES FÖRDERPLANS

Leitfragen	Punkte zu Beginn der Arbeit (vgl. 1)	Punkte aus dem Literaturstudium (vgl. 3)
1a) Wie lange habt ihr in etwa gebraucht, um das Raster auszufüllen? 1b) Wie seid ihr vorgegangen? / Welches waren eure Überlegungen? 2a) Ist das Raster praxistauglich? 2b) Wenn ja: Warum? / Wenn nein: Warum nicht?	Der Förderplan kann in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erstellt werden, was bedeutet, dass er praxistauglich ist.	
4a) Was denkt ihr: Wird eine neue Lehrperson (Vikariat oder Klassenübergabe) anhand dieses Rasters orientiert? 4b) Wenn ja: Woran sichtbar? / Wenn nein: Warum nicht? 5) Wie könnte der Klassenbezug in diesem Raster noch eingebracht werden?	Er ist für alle Beteiligten (Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Kind) nachvollziehbar .	Der Förderplan ist individuell; auf ein Kind abgestimmt. Es besteht ein Bezug zum Klassenunterricht. Die Eltern und Schüler/innen werden mit einbezogen.
3) Ein ausgefülltes Beispiel zeigen und fragen: Was wird sichtbar?	Er ist ein Instrument, das den Lern- und Förderprozess sichtbar macht.	
	Der Förderplan gilt für eine überschaubare Zeitspanne.	
6) Gibt es etwas an diesem Raster, das verbessert werden könnte? Was?		

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass bisher keine Frage des Leitfadens das Kriterium „überschaubare Zeitspanne gültig“ abdeckt. Aufgrund der unter 3.5.1 aufgeführten Argumente wird dieses Kriterium auch während der Befragung nicht weiter berücksichtigt.

5.3 ART DER AUSWERTUNG

Altrichter und Posch (2007) formulieren Anweisungen zur Verarbeitung von Tondokumenten. Sie raten, die Tonspur in drei Schritten auszuwerten. Zuerst sollte die Aufnahme einmal vollständig angehört werden. Danach werden bei einem weiteren Abspielen Stichworte zu den Kategorien gemacht. In einem letzten Schritt empfehlen sie Passagen, die für die Auswertung wichtig sind, zu transkribieren. Sie warnen davor, die ersten beiden Schritte, wie es in der Praxis offenbar immer wieder gemacht wird, auszulassen. Die Autoren erklären in ihrem Kapitel zur Analyse von Daten weiter, dass die Einzeldaten Kategorien zugeordnet werden, deren Verbindungen zu anderen Kategorien oder Wissen aus der Theorie erläutert werden sollte. Laut Mayring (2008) ist das Analysieren der Inhalte aufgrund von Kategorien ein wesentliches Merkmal der quantitativen Inhaltsanalyse, welches bei der qualitativen beibehalten werden soll. Die Aufnahmen der Gruppenbefragung werden aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl qualitativ ausgewertet. Anhand der Kategorien können Ergebnisse - in der vorliegenden Masterarbeit werden es Aussagen der Befragungsgruppe sein - miteinander verglichen werden. Altrichter und Posch (2007) fordern dazu auf, aus den gewonnenen Daten Hypothesen zu bilden und zu schildern, wie man zu diesen Vermutungen gelangt. Das zweifache Abhören zu Beginn der Analyse ist wesentlich, um der Datensammlung eine erste Struktur zu geben, was bei der anschliessenden detaillierten Auswertung sehr hilfreich ist. Sie vertreten zudem die Ansicht, dass die Bedeutung der Aussagen klar gemacht und Zusammenhänge dargestellt werden sollen. Zum Abschluss gilt es zu überprüfen, inwiefern die Interpretationen genügend begründet sind. Sie können die Auswertung auch in eine falsche Richtung lenken, d.h., dass kontrolliert werden sollte, ob evtl. Passagen ausgelassen wurden, die wichtig gewesen wären oder ob eine zu sehr gewichtet wurde und eigentlich nicht so wesentlich ist, wie sie gerade dargestellt wird. Für die Auswertung der Aufnahmen der Gruppenbefragung werden diese Ratschläge folgendermassen angepasst und umgesetzt:

1. Anhören der ganzen Tonspur
Danach: Anhören der Tonspur und Festhalten der zeitlichen Intervalle unter dem Aspekt...
2. ... der Praxistauglichkeit
3. ... des Förder- und Lernprozesses
4. ... der Nachvollziehbarkeit
5. ... des Bezugs zum Klassenunterricht
6. ... der Verbesserungsvorschläge
und zuletzt:
7. Transkribieren der aussagekräftigsten Passagen
8. Überprüfen der Analyse

Zwar ist der Befragungsleitfaden klar gegliedert und die Fragen beziehen sich grundsätzlich auf ein ausgewähltes Kriterium (vgl. 5.2, rote Überschriften), dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Antworten jeweils nur darauf beziehen werden. Es kann sein, dass einige Zeitintervalle Aussagen zu mehreren Aspekten enthalten werden. Für die Auswertung ist vorgesehen,

dass die Aussagen der Befragten aufgelistet und kategorisiert werden. Die Kategorien werden hauptsächlich den Titeln des Leitfadens „Praxistauglichkeit“, „Förder- und Lernprozess“, „Nachvollziehbarkeit“, „Bezug zum Klassenunterricht“ und „Verbesserungsvorschläge“ entsprechen. Je nach Verlauf der Befragung werden weitere oder andere Kategorien hinzukommen. Die Ergebnisse werden nicht ausgezählt, da es sich um eine Erhebung in kleinem Rahmen handelt und die Zahlen keine signifikanten Werte darstellen würden. Aus den Antworten der Befragung hingegen wird es möglich sein Schlüsse für die Weiterarbeit zu ziehen.

Als Teil der qualitativen Inhaltsanalyse nennt Mayring (2008) die Beschreibung und genaue Interpretation der ausgewählten Punkte. Beim Bestimmen des Ausgangsmaterials müssen drei Analyseschritte berücksichtigt werden. Zum einen geht es um das Festlegen des Materials, d.h. klar zu deklarieren, worauf die Analyse abzielt. Er benennt auch die Stichprobenauswahl, was aufgrund der vorhandenen Datenmenge für die Evaluation des entwickelten Förderplanrasters nicht in Frage kommt. Zum anderen verlangt Mayring (2008), dass die Entstehungssituation erklärt wird. Dabei soll geschildert werden, wer dabei war und welches Interesse der Urheber damit verfolgt. Im Unterkapitel 5.4 werden die Situation und die Teilnehmenden zusammenfassend aufgeführt. Die Absicht hinter der Befragung, ist unter 5.2 beschrieben. Als letzten Schritt rät er, die Art des Materials zu beschreiben und erklärt, dass es für eine Inhaltsanalyse einen schriftlichen Text brauche, der eine Transkription sein kann. Altrichter und Posch (2007) sagen aus, dass für die Auswertung eines Gesprächs das Festhalten der wichtigsten Aussagen genügen kann. Damit eine qualitative Inhaltsanalyse für andere, unbeteiligte Personen verständlich ist, werden im Vorherein Analyseeinheiten festgelegt. Diese sind die Kodier-, die Kontext- und die Auswertungseinheit. Als wichtig erachtet Mayring (2008), dass die Kategorien während der Auswertung überprüft und wenn nötig geändert werden, was begründet werden muss. Er beschreibt drei Grundformen der Interpretation, die er als Basis der inhaltlichen Analyse bezeichnet. In der Zusammenfassung werden die errungenen Daten in den grössten Zügen dargestellt. Sie enthalten keine Details, sondern nur die Kernaussagen. Bei der Explikation werden vereinzelte Textstellen genauestens betrachtet, indem sie interpretiert und ausgelegt werden. Die Explikation ist im Grunde das Gegenteil der Zusammenfassung: Für sie werden noch weitere Unterlagen oder Informationen beigezogen, um die ausgewählte Stelle bis ins Detail zu betrachten und um Zusammenhänge herzustellen. So wie die Explikation vom Autor beschrieben wird, wird sie für die Evaluation des Förderplanrasters nicht gebraucht. Der Fokus wird auf der Strukturierung der Tonspur und nicht eigentlich auf dem Kontext liegen. Es kann hingegen sein, dass ausgewählte Stellen zum besseren Verständnis miteinander in Beziehung gebracht werden. In der Strukturierung werden die Daten entweder auf bereits festgelegten Kategorien betrachtet und zugeordnet; oder aber die Daten werden unter bestimmten Gesichtspunkten beurteilt, so Mayring (2008). Für die Strukturierung der Analyse werden die empfohlenen Schritte des Autors berücksichtigt. Er schreibt:

„Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. (...) Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten soll. (...) Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen“ (Mayring, 2008, S. 83).

Was den ersten Schritt betrifft, so wird die Zuordnung der Aussagen begründet. Auch ist vorgesehen, dass die wichtigsten Ausführungen der Besprechungsteilnehmenden für einige der Kategorien transkribiert werden. Da bereits aus den Fragen des Befragungsleitfadens (vgl. 5.2) ersichtlich ist, dass sich diese teilweise sehr ähneln, wird die deutliche Zuordnung zu einer Kategorie erschwert und vermutlich teils nicht möglich sein. Dass dies vorkommen wird, beeinträchtigt aber die Evaluation in keiner Weise. Für sie ist wesentlich, welche inhaltlichen Informationen die Aussagen enthalten; nicht wie oft etwas einer Kategorie zugeordnet werden kann.

5.4 TEILNEHMENDE UND SITUATION DER GRUPPENBEFRAGUNG

Um die Personen für die Gruppenbefragung zu finden, wurde eine Anfrage an alle Schulleitungen des Kantons Zürich verschickt, einen Aushang an den Hochschulen (HfH und PHZH⁸) aufgehängt und das Umfeld über das Vorhaben (vgl. Anhang C) informiert. Zudem wurde via Sekretariat der HfH die Anfrage per Mail an alle Studierenden gerichtet.

Nach einiger Zeit stellten sich sieben Personen zur Verfügung, die hier kurz beschrieben werden. Die Nennung der Informationen erfolgt in ihrem Einverständnis (vgl. Anhang D).

TABELLE 6: ÜBERSICHT BEFRAGUNGSTEILNEHMENDE

Name	Tätigkeitsbereich	Schulstufe	Berufserfahrung	Erfahrung mit Förderplänen
Befragungsgruppe I vom 10. April 2014				
Ch. S.	SHP/ TT/ DaZ	UST	4 / 15 / 3 Jahre.	3 Jahre
D' A. C.	SHP	OST	3 Jahre	2 Jahre
R. S.	SHP / DaZ / BF	UST / OST	5 / 12 / 12Jahre	5 / 12 / 12 Jahre
S. R.	SHP / TT / LP	UST	¾ / 15 / 15 Jahre	¾ Jahr
Befragungsgruppe II vom 11. April 2014				
G. E.	SHP	UST / MST	½ Jahr	¼ Jahr
K. D.	SHP / KLP	MST / OST	3 / 4 Jahre	1 Jahr
O. C.	SHP / DaZ	MST	¼ Jahr	¼ Jahr
Erklärung der Abkürzungen				
SHP	Schulische Heilpädagogin Schulischer Heilpädagoge	LP	Lehrperson	
		KLP	Klassenlehrperson	
TT	Teamteaching	UST	Unterstufe	
DaZ	Deutsch als Zweitsprache	MST	Mittelstufe	
BF	Begabtenförderung	OST	Oberstufe	

⁸ Pädagogische Hochschule Zürich

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Heilpädagogischen Fachlehrkräfte der beiden Befragungen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen kommen und unterschiedlich lange Erfahrung mit Förderplänen haben. Die Zusammenstellung der Gruppe entstand teils zufällig, teils gesteuert. Zufällig in dem Sinne, dass sich abgesehen von den aufgeführten Personen keine weiteren gemeldet haben und nicht die Absicht bestand, Lehrpersonen aus möglichst unterschiedlichen Settings zu befragen. Gesteuert wurde anschliessend die Aufteilung in zwei Gruppen; wobei auch die Verfügbarkeit der Teilnehmenden eine Rolle spielte. So kam es, dass eine bezüglich der Förderplanarbeit eher erfahrener und eine weniger erfahrener Konstellation entstand.

Beim Material, welches der Auswertung zu Grunde liegt, handelt es sich um zwei Tonspuren. Beide wurden in einem Raum an der HfH aufgenommen. An der ersten Befragung vom Donnerstag, 10. April 2014 nahmen vier Personen teil und an der zweiten vom Freitag, 11. April 2014 waren es drei. Die Stimmung war jeweils gelassen und wohlwollend. Auch sind die Tonspuren von sehr guter Qualität, was das Transkribieren erleichtern wird.

Nachdem in diesem Kapitel mit der Formulierung des Befragungsleitfadens, der theoretischen Auseinandersetzung zur Auswertung und der Beschreibung der Situation die Befragung vorbereitet ist, knüpft nun deren Evaluation an. Dafür werden im nächsten Kapitel Passagen der Tonspur transkribiert, welche als interessant oder besonders aussagekräftig für eines der Kriterien gelten. Die Erhebung stellt eine Auswertung in kleinem Rahmen dar und kann nicht repräsentativ betrachtet werden. Sie wird hingegen einen guten Einblick geben, wie das Förderplanraster benutzt wurde und in welche Richtung es sich weiterentwickeln könnte.

6 AUSWERTUNG

In diesem Kapitel werden die Aufnahmen der beiden Gruppenbefragungen ausgewertet. Die Auswertung erfolgt nach den im Leitfaden (vgl. 5.2) gesetzten Unterthemen: Der Praxistauglichkeit, dem Förder- und Lernprozess, der Nachvollziehbarkeit, dem Klassenbezug und den Verbesserungsvorschlägen. Dafür werden einige Stellen transkribiert, wobei die Kernaussagen unterstrichen sind und danach zusammengefasst oder direkt resümiert werden. Der Lesbarkeit halber wurden die Interjektionen bei den transkribierten Stellen mehrheitlich ausgelassen. Aus demselben Grund sind nicht für jede Kategorie Auszüge transkribiert worden. Einige Anregungen für Veränderungen sind jeweils gleich im entsprechenden Unterkapitel aufgeführt; weitere gegen Ende des Kapitels.

6.1 PRAXISTAUGLICHKEIT

1a) Wie lange habt ihr in etwa gebraucht, um das Raster auszufüllen?

Die Mehrheit hat das Raster am Computer ausgefüllt (vgl. Anhang G bis L) und dafür zwischen 20 Minuten und 1 Stunde 30 Minuten, im Schnitt eine halbe Stunde, gebraucht. Diese Angaben beziehen sich alle auf das Erstellen des Förderplans bezüglich eines Ziels, wobei eine Person in 40 Minuten zwei Massnahmen, die anderen in 20 Minuten eine formuliert haben. Das Raster, welches von Hand ausgefüllt wurde (vgl. Anhang M), beanspruchte 20 Minuten. Bemerkenswert an den Aussagen ist, dass 1 Stunde 30 Minuten als „nicht lange“ empfunden wurde.

1b) Wie seid ihr vorgegangen? / Welches waren eure Überlegungen?

Vier Personen haben ein bereits vorhandenes Ziel aus einem anderen Förderplan auf das hier entwickelte Raster übertragen. Zwei äusserten, dass sie sich dabei Gedanken, wie es am besten ins Raster passt machten, da die Gliederung anders resp. ausführlicher als gewohnt ist. Eine Person hat das Ziel mit der Klassenlehrperson vereinbart und anschliessend den Plan alleine ausformuliert. Die anderen Befragungsteilnehmerinnen und der -teilnehmer haben eine neue Zielformulierung vorgenommen und sind gemäss den Beschreibungen vorgegangen oder haben Anpassungen gemacht, die später noch genannt werden. Bei der Durchsicht der Raster (vgl. Anhang G bis L) fällt auf, dass die vorgeschlagene Nummerierung der Ziele und Massnahmen in beiden Gruppen nicht aufgegriffen wurde.

**2a) Ist das Raster praxistauglich? und
2b) Wenn ja: Warum? / Wenn nein: Warum nicht?**

Positive Äusserungen

Befragung I vom 10. April 2014

- 03:12 R.S. Ich fand es sehr übersichtlich, mich hat es sehr angesprochen.
- 03:52 S.C. Für mich sind eigentlich auch alle wesentlichen Punkte drauf.
- 05:18 S.R. Ich finde ihn sehr brauchbar, ich denke man könnte das schon übernehmen.
- 05:35 C.D'A. ... und bin drauf gekommen, dass der mir eigentlich, also in dieser Art wie er vorliegt sehr dienlich wäre in der Arbeit bei ISR⁹ Kindern, wo mit anderen Lehrpersonen dann arbeiten. Dort muss ich ja dann verschiedene (...) festlegen und in dem Fall finde ich das eigentlich sehr praktikabel, dass ich dann dieser Person zum Beispiel zu jedem Lernziel eine Doppelseite abgeben und die Person dann auch Möglichkeiten hat sich Notizen zu machen können. Von dem her, in diesem Sinne habe ich mir gerade überlegt wäre er sehr praktikabel so.
- 06:40 S.C. Ich finde den Teil der Selbstbeurteilung, Selbsteinschätzung wesentlicher Teil, den ich bei mir noch nicht hatte in der Förderplanung drin und das hab ich sehr begrüsst.

Befragung II vom 11. April 2014

- 02:45 D.K. Aber ich finde grundsätzlich ist es ein einfaches Raster und ich denke das ist sicher sehr praxistauglich damit man nicht zu viel Zeit für Förderpläne aufwendet, wenn man eigentlich mit dem Kind arbeiten sollte. Also, dass das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
- 7:07 D.K. Ich finde den Förderplan sehr praktisch für eben auch mit den Zielen und so wenn es für Mathematik oder Deutsch ist; wenn es für die Ziele sind.

Anregungen und Bedenken

Befragung I vom 10. April 2014

- 03:21 R.S. Ich habe spontan etwas für mich verändert (...). Ich habe die Massnahmen alle aufs gleiche Blatt geschrieben die drei Massnahmen und hier bei den Kreuzen mit Farben gearbeitet einfach (...) für mich war es so übersichtlicher.
- 04:05 S.C. Für dieses Kind, das ich als Beispielkind genommen habe, hätte ich dann ungefähr fünf oder sechs Blätter ausfüllen müssen und dass ist wahrscheinlich dann halt nicht mehr so ganz übersichtlich und wirtschaftlich. Also ich denke, dass man die Ziele wirklich und die Massnahmen auf ein Blatt übertragen sollte.
- 04:45 S.R. Es ist ein bisschen ausführlich also wenn ich das für jedes Kind dann immer wieder so mache, das weiss ich noch nicht ob ich (Satz nicht vollendet).

⁹ Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

Befragung II vom 11. April 2014

- 03:15 D.K. Was mir etwas fehlt ist ein Platz für die Indikatoren. Ich hab die jetzt einfach bei den Zielen in Klammern noch hingesetzt. Was mir auch noch etwas fehlt, ist da das ganze Rundherum. Also eben vielleicht wenn man's gerade in der Dokumentation, vielleicht einfach noch einen Platz zum sonstige Bemerkungen schreiben, was in dieser Woche noch speziell war. Also ich hab einfach eingefügt, wie es ging mit dem Schüler, so nach den Kriterien. Aber dass jetzt irgendwie sonst noch irgendetwas gelaufen ist in der Schule oder welches Fach, das es in diesem Fall war das hat mir etwas gefehlt, da der Platz, also mir war das nicht klar wo genau.
- 04:14 C.O. Also den Zeitrahmen hast du gegeben, wie lange die Übungsphase sein soll, aber wo die, wann die Überprüfung stattfindet.
- 04:27 V.W. Also das müsste wie deutlicher sein?
- 04:30 C.O. Das müsste deutlicher sein, ja.
- 05:15 E.G. Also ja, mir fehlt auch ein bisschen die Zielorientierung, dass man hier irgendwie noch ein Fach hätte so oder was wurde erfüllt. Dann hier zur Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung fehlt mir so ein bisschen das „knapp“, das „genügend gelungen“. Ich habe es hier auch geschrieben.
- 05:46 V.W. Also die Mitte?
- 05:47 E.G. Mhm, genau. Es ist „gut“, es ist „sehr gut“ und dann „kaum gelungen“, da fehlt mir wie noch ein, ein Fach.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Raster grundsätzlich als praxistauglich empfunden wurde. Hervorzuheben ist dabei die Selbst- und Fremdeinschätzung, die insbesondere in der ersten Befragungsgruppe mit Zustimmung mehrerer Teilnehmenden als sehr wertvolles Element genannt wurde. Des Weiteren wurden der geringe Zeitaufwand und die Einfachheit des Rasters begrüsst. Der Befragungsteilnehmer präziserte den Einsatz des Rasters und war der Meinung, dass es aufgrund der Ausführlichkeit, die es verlangt, vor allem für ein ISR-Setting geeignet ist. Es sei sehr praktisch, einer Lehrperson bezüglich eines Ziels einfach eine Doppelseite überreichen zu können. Bei der zweiten Befragung wurden wesentlich weniger Aussagen zur Praxistauglichkeit im positiven Sinne gemacht. Da die Befragungsteilnehmerinnen sich an dieser Stelle rege über Verbesserungsvorschläge unterhielten, wurde nicht auf die Beantwortung der Frage insistiert. Die Frage ist mit den Aussagen der ersten Befragung und der beiden transkribierten aus der zweiten genügend beantwortet. Als Kritikpunkte wurde in beiden Gruppen die Ökonomie genannt. Es wird gewünscht, dass alle Ziele und deren Massnahmen auf einer Seite Platz finden und dass das Förderplanraster anstatt in Farbe, in Grautönen zur Verfügung steht. So könne einerseits Papier und andererseits Druckerfarbpatronen, im Speziellen in Schulen mit einem geringen Budget, gespart werden. Ein weiterer Aspekt war die Ausführlichkeit: Zum einen wurde sie positiv erlebt, zum anderen wurde sie skeptisch betrachtet. In der zweiten Befragungsgruppe wurde ein Platz oder eine zusätzliche Spalte für die Indikatoren, sowie für die weiteren, nicht rein zielbetreffenden Aussagen vermisst. Auch wird um die Möglichkeit der Mitte bei der Fremd- und Selbsteinschätzung, sowie um eine genauere

Beschreibung wann die Ziele überprüft werden, gebeten. Wird ein Ziel im emotional-sozialen Bereich gewählt, so müsste im Raster noch die Möglichkeit bestehen, einzutragen, in welchem Fach daran gearbeitet wird. Für Mathematik und Deutsch ist dies weitgehend gegeben, weshalb es von einer Teilnehmenden hauptsächlich für die genannten Fächer als praxistauglich erachtet wurde.

6.2 FÖRDER- UND LERNPROZESS

3) Was wird sichtbar?

Die Schulischen Heilpädagoginnen und der Schulische Heilpädagoge nannten verschiedene Aspekte, die anhand des ausgefüllten Rasters sichtbar wurden (vgl. Anhang F). In der folgenden Auflistung wurden sie gruppiert. Die drei Titel „Förderung, Selbst- und Fremdeinschätzung und Planung“ entstanden während der Auswertung:

1. Förderung

- Man kann den Förderverlauf verfolgen und das auf und ab dieser Förderung miterleben.
- Anhand der Dokumentation wird der Prozess sichtbar.
- Man kann sich gut vorstellen, wie die bisherigen Lektionen verlaufen sind.
- Man kann genau nachlesen, was bereits geschehen ist.
- Die Förderung ist gut, objektiv dokumentiert.
- Die Fortschritte sind aus der Dokumentation ersichtlich.
- Die Zielorientierung ist durch die Einschätzungen und Notizen in der Dokumentation zu „Wie werden Ziele erreicht?“ vorhanden.

2. Selbst- und Fremdeinschätzung

- Es wird sichtbar, dass Selbsteinschätzung vermutlich mit dem Kind geübt wurde.
- Die Selbsteinschätzung könnte ein eigenes Thema für einen Förderplan sein.
- Die Selbsteinschätzung schwankt abhängig von der Tagesform des Kindes.
- Die Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung machen deutlich, wie die verschiedenen Personen die Förderung erleben und wahrnehmen.
- Die Einschätzungen erlauben Vergleiche zwischen der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin.
- Man kann teilweise herauslesen weswegen etwas nicht gelungen ist und nachschauen, wie oft es derselbe Grund war.
- Durch die Fremdeinschätzung wird auch deutlich, wer für welche Massnahme zuständig ist.

3. Planung

- Die Planung ist sehr, sehr ausführlich, man kann dadurch viel herauslesen.
- Das Ziel ist ein grosses Ziel.
- Der Zeitrahmen ist klar.
- Die Verantwortlichkeiten werden festgehalten; Eltern und Lehrpersonen sind daran beteiligt.

6.3 NACHVOLLZIEHBARKEIT

4a) Wird eine neue Lehrperson anhand dieses Rasters orientiert? und

4b) Wenn ja: Woran sichtbar? / Wenn nein: Warum nicht?

Positive Äusserungen

Befragung I vom 10. April 2014

15:01 S.C. Ich finde das eigentlich sehr übersichtlich. Ich glaube ich könnte das gut jemandem weiter geben und es wäre organisatorisch kein Problem.

Befragung II vom 11. April 2014

20:05 D.K. Es ist einfach eine kurze Spanne, aber es zeigt auch eben die Selbsteinschätzungs-kompetenz des Schülers, es zeigt auch ein bisschen die Arbeitshaltung und auch die Lesekompetenz die es ja zeigen sollte. Und ich denke da kann man schon einiges damit anfangen, wenn man als Vikarin oder IF-Vikarin in die Klasse kommt. Und ich denke wenn man da vielleicht das noch länger macht die Dokumentation, weil normalerweise ist es ja nicht nur fünfmal oder so - wenn man ein längerfristiges Ziel hat; das ist ja ein Beispiel. Ich denke, dann ist das sehr aussagekräftig.

22:05 C.O. Ich denke im Teilbereich Lesen wäre die Vikarin vollumfänglich informiert. Wer mit wem arbeitet, wie der Prozess bis jetzt gelaufen ist, welches die Schwierigkeiten des Schülers sind.

22:24 E.G. Ja, ich schliesse mich dem an. Ich finde auch, dass es sehr übersichtlich und sehr präzise, sehr informativ.

24:04 D.K. Was ich hier sehr gut finde ist, zu sehen was schon passiert ist, was wurde schon gemacht. Also nicht nur wer, was macht man, sondern was ist tatsächlich konkret schon alles passiert. Weil wenn ich jetzt hier anknüpfen müsste, dann muss ich nicht wieder irgendwas eine Massnahme oder eine Umsetzung der Massnahme von hier oben (im Raster die Spalte Massnahme) nehmen, sondern da kann ich schauen (bei der Dokumentation), ah okay, das ist schon alles erfüllt. Ich mache jetzt da weiter.

Anregungen und Bedenken

Befragung II vom 11. April 2014

19:57 D.K. Ja, es ist halt ein Teilbereich nur, das ist etwas schade. Aber ich denke es wäre zu zeitaufwändig, in allen Bereichen.

22:36 E.G. Ja eben, so das ganze Rundherum, die anderen Faktoren noch, eben einfach für diesen Bereich Lesen. Es müsste vielleicht ein Deckblatt haben, wo man noch so die anderen Sachen über das Kind aufschreibt, bevor man das dann jemand anderem in die Hand gibt.

22:58 V.W. Was meinst du genau mit anderen Sachen?

23:01 E.G. Die Umweltfaktoren und vielleicht noch ein bisschen mehr die Ressourcen, was das Kind schon kann oder so.

- 23:10 V.W. Ah nicht nur bezogen auf dieses Ziel sondern allgemein, wie das Lernverhalten ist?
- 23:13 E.G. Ja, allgemein eine Übersicht: Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen würde ich noch so ein Raster oben drauf. Das so wie eine Art Portfolio könnte es ja werden für einen Schüler.
- 23:31 C.O. Wobei ich denke, irgendwie die Vikarin muss ja auch noch das Kind beobachten und kennen lernen, vielleicht reagiert es bei ihr ja ganz anders.
- 23:44 E.G. Also mir hat es als Vikarin so geholfen, diese Förderpläne, so eine Übersicht: In welche IF-Stunden geht das Kind, was genau wurde abgemacht, welche Massnahmen. So dieses vom Standortgespräch das oberste Blatt, wo man so einschätzt.

Gemäss den Aussagen der Teilnehmenden ist das Raster übersichtlich, präzise und informativ, was einer neuen Lehrperson eine Orientierung geben würde. Sie wäre im Teilbereich Lesen, in der Selbsteinschätzungskompetenz und der Arbeitshaltung des Schülers vollumfänglich informiert. Es wurde eingebracht, dass es schade ist, dass die Vikarin nur in einem Teilbereich Informationen erhalten würde. Die übernehmende Lehrperson wüsste sehr genau wie der Prozess bisher verlaufen ist, mit wem das Kind eine Partnerarbeit macht und wo bei der Förderung angeknüpft werden könnte. Organisatorisch wäre es kein Problem das Raster in der vorliegenden Form weiterzugeben. Ein Gesamtüberblick, was im Verlauf der Woche zusätzlich zum Förderziel noch geschehen ist, fehlt. Diesbezüglich waren sich die Gesprächsteilnehmenden nicht einig, da sich ein Kind je nach Lehrperson verschieden verhalten kann. Zum Überblick würde laut der einen Teilnehmerin auch gehören, wann die IF-Lektionen stattfinden und welche Abmachungen generell mit diesem Kind gelten. Es wurde vorgeschlagen, das Förderplanraster mit einer Übersicht, z.B. dem obersten Formular des SSGs (vgl. Anhang A) zu erweitern, damit eine Art Portfolio für die Schülerin, den Schüler entstehen kann. Zudem wurden die Ressourcen und die Umweltfaktoren des Schülers in diesem Raster vermisst.

6.4 KLASSENBEZUG

5) Wie könnte man den Klassenbezug in diesem Raster noch einbringen?

Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. Die Befragungsteilnehmenden äusserten teils, dass es sich dabei um eine sehr schwierige Angelegenheit handle, die noch gelöst werden muss. In der ersten Befragung brachte jemand ein Beispiel ein, da die Thematik des Klassenbezugs für sie im Alltag aktuell ist. Sie schilderte, dass es bei individuellen Zielen eine besondere Knacknuss sei, den Verlauf des Klassenbezugs auch im Auge zu behalten und für das Kind ausführbare Bezüge herzustellen.

Während die einen den Klassenbezug beim Material, den Massnahmen, dem Ziel oder bei den Übungsphasen einordnen würden, schlugen die andern vor, dafür eine zusätzliche Seite mit dem Tages- oder Stundenplan zu gestalten. Jemand stellte sich die Frage, ob dieser überhaupt festgehalten werden muss. Wird der Klassenbezug beim Material eingegliedert, so war die Überlegung, dass beschrieben wird, welches Material aus dem Klassenverband, z.B. vereinfachte Diktate, für die Arbeit am individuellen Förderziel verwendet wird. Ein Gedanke war, ihn direkt bei den Zielen

herzustellen. Hinter den Zielen könnte vermerkt werden, ob es sich um ein separatives oder integratives Ziel handelt, resp. wird es im Klassenunterricht oder im Fördersetting verfolgt. Diese Darstellung wäre zugleich eine Übersicht, die zum Nachdenken anrege. Wenn die Lehrkraft feststellt, dass sie zu viele separierte Settings notiert hat, muss sie überlegen, was verändert werden kann, damit mehr Bezüge zur Klasse bestehen. Bezüglich der Oberstufe wurde die Thematik der Motivation angesprochen. Der Schulische Heilpädagoge schilderte, dass seine Lernenden dann motiviert seien, wenn sie das Gleiche wie die Klassenkameraden machen können. Lediglich bei Lernzielen, die etwas schambesetzt sind, wenn sie z.B. das Kleine Einmaleins erneut automatisieren müssen, wird eher eine separierte Förderung durchgeführt. Wenn den Jugendlichen in einem solchen Fall plausibel gemacht wird, warum diese Einzel- oder Kleingruppenförderung von Nutzen ist, z.B. sicherere Rechenkompetenz im Klassenverband und die Sicht auf die Ziele der Klasse einbezogen ist, sind sie meistens bereit dazu. Wird der Klassenbezug in das vorhandene Raster integriert, so könnte hinter der entsprechenden Spalte eine weitere gemacht werden, in der er festgehalten würde. Dazu ein Beispiel wie das Förderplanraster ergänzt werden könnte, wenn der Klassenbezug bei den Massnahmen eingefügt würde:

TABELLE 7: MÖGLICHE UMSETZUNG ZUM KLASSENBEZUG

MASSNAHME	KLASSENBEZUG
Lukas übt mit der Rechenkartei die Additionen zum 10er - Übergang.	Die anderen Kinder trainieren in derselben Stunde mit ihren Einmaleiskartei.
Lukas zeichnet Rechengeschichten zu Additionen.	Keiner, findet separativ statt.
Lukas löst Additionen mit Zehnerübergang und lernt diese auf grössere Rechnungen zu übertragen.	Die Klasse rechnet im 100er mit Zehner-übergängen. z.B. $36 + 9 = 45$

Eine Möglichkeit wäre auch, den Förderplan mit einer weiteren Seite, welche die Unterrichtsplanung enthält, zu ergänzen. In ihr wird aufgelistet, woran die ganze Klasse jeweils arbeitet und wie das individuelle Ziel eines Kindes damit zusammenhängt. Auch sollte dort festgehalten werden, wann die Förderung stattfindet. Zugleich stellte sich auch die Frage, inwiefern dies im Alltag mit mehreren IF-Kindern umsetzbar ist.

6.5 VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

6) Was sollte unbedingt beibehalten, was verändert werden?

Bei dieser Frage gab es wesentlich mehr Äusserungen zu den Veränderungen, als zu den Dingen, die in einem überarbeiteten Förderplanraster beibehalten werden sollten. Aus diesem Grund nehmen die Verbesserungsvorschläge in diesem Unterkapitel mehr Platz ein.

Die Dokumentation und die Selbst- und Fremdeinschätzung wurden vielseitig geschätzt und als wichtig angesehen. Des Weiteren wurden der Zeitpunkt des nächsten Gesprächs, die Klärung der Verantwortlichkeiten, das Fördermaterial, die Aktivität nach ICF und das Festhalten der Personalien als wesentlich empfunden.

Als Änderungsvorschläge wurden sowohl inhaltliche, wie auch gestalterische genannt. Was die Darstellung betrifft, so würde begrüsst werden, wenn alle Ziele und Massnahmen auf einer Seite Platz finden könnten. Zum einen ist es übersichtlicher, wenn alle Ziele und Massnahmen auf einen Blick sichtbar sind und zum anderen würde dadurch die Papierschlacht verringern, was ökonomischer wäre. Zudem sollte aus Kostengründen ein Grauton, anstatt Farbe verwendet werden. Ausserdem sei es optisch ansprechender, wenn sich der Plan in der Mitte der Seite befinden und die Schriftgrösse der jeweiligen Titel gleich bleiben würde. Die Spalte „Zeit“ gehöre eher zu einer allgemeinen, beigefügten Unterrichtsplanung, sofern diese als Teil des Förderplans vorgesehen ist. Das Wort „Gültig“ wurde als unpassend empfunden und es folgten die Vorschläge „Zeitraum“ und „Umsetzung“. Es wurde auch geäussert, dass der Plan sehr ausführlich ist, was einerseits einen differenzierten Einblick in die Förderung ermöglicht und woraus andererseits viel Arbeit resultieren kann.

Aus der Beschreibung zur Dokumentation ist nicht ersichtlich, wie oft diese gemacht werden sollte. Dementsprechend sind auch die Dokumentationen der Befragungsteilnehmenden verschieden ausgefallen. Sie sind der Ansicht, dass es keine Präzisierung der Beschreibung brauche und es offen gelassen werden soll, wie oft dokumentiert wird. Das sei nebst der Zielsetzung auch vom Setting abhängig: In einem Integrativen Sonderschul Setting (ISS) wird der Förderverlauf öfter niedergeschrieben, als bei einer wöchentlichen stattfindenden IF-Lektion mit mehreren Kindern; so die Vermutungen. Dass eine Dokumentation an sich verlangt wird, wurde sehr begrüsst.

Zur Fremdeinschätzung

Befragung I vom 10. April 2014

- 15:06 S.C. Das Einzige, wo ich ein bisschen gezögert habe, war: Wenn die Überprüfung oder nicht immer durch die gleiche Person stattfindet zum gleichen Ziel. Ich hatte hier ein bisschen Mühe, wenn zum Beispiel die Klassenlehrerin diese Zielüberprüfung machte. Dann fehlt, dann hätte ich hier (bei Übungsphasen) quasi noch eine Rubrik für sie haben müssen.
- 15:48 S.C. Bei mir ist die Massnahme eben nicht unbedingt nur durch mich überprüft.
- 15:55 V.W. Dass es besser wäre, wenn nicht nur eine Person die Überprüfung machen kann?

- 16:01 S.C. Ja, oder wenn man es einfach offen lässt.
- 16:08 S.R. Wenn man den Namen noch reinschreiben könnte, wäre das da (bei der Spalte der Dokumentation) noch gut.
- 16:50 C.D.'A. Beim Dokumentieren habe ich mir dann immer gerade aus meinen Notizen heraus Überlegungen gemacht für die nächste Fördereinheit. Und hab' die mir notiert. Weil ich dann gedacht hab', das muss ich dann das nächste Mal unbedingt berücksichtigen oder ich habe eine Idee vielleicht, das kommt noch rein und so. Dass ich das dann nicht vergesse.

Dem Ausschnitt ist zu entnehmen, dass die Fremdeinschätzung von verschiedenen Personen oder von einem Kind gemacht werden könnte. Dies, da die Ausführung der Massnahmen zum Förderziel im schulischen Alltag nicht immer von derselben Lehrperson vollzogen wird. Eine Möglichkeit wäre, dass bei der Dokumentation eingetragen wird, wer eingeschätzt und dokumentiert hat. Der Name des Kindes, um dessen Förderplan es sich handelt, muss bei der Selbsteinschätzung nicht eingetragen werden; er ist dort überflüssig. Auch wäre es hilfreich bei der Dokumentation, Ideen für die weitere Planung niederzuschreiben, damit diese nicht vergessen gehen. Obschon das Notieren weiterer Ideen in der Beschreibung der Dokumentation aufgeführt ist, wurde es nicht erkannt. Die Vermutung, dass hier eine Präzisierung nötig ist, ist daher naheliegend. Die Umsetzung dieser Vorschläge ist grün markiert und könnte folgendermassen aussehen:

TABELLE 8: VERBESSERUNGSVORSCHLAG EINSCHÄTZUNG

ÜBUNGSPHASEN	SELBST- EINSCHÄTZUNG				FREMD- EINSCHÄTZUNG			
	hier keinen Namen mehr				hier keinen Namen mehr			
	gar nicht gelingen	kaum gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen	gar nicht gelingen	kaum gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen
22. April 2014	1	2	3	4	1	2	3	4
			X					X
<p>Eingeschätzt von: Frau Thoma, SHP</p> <p>Dokumentation 1:</p> <p>Hier ist Platz für die zielbezogene Dokumentation: Es wird eine Begründung zur Wahl auf der Skala z.B. Warum heute ein „gut gelungen“? gegeben. Zudem können Beschreibungen, Beobachtungen zur Übungsphase, sowie Gedanken für die Weiterarbeit und allgemeine Bemerkungen festgehalten werden. Möglich ist zudem die nächsten Schritte oder Ideen zur kommenden Förderinheit zu notieren. Auch Bemerkungen des Kindes können hier von der Lehrperson oder den Eltern notiert werden. Wenn momentan auf der obigen Skala kein Kreuz gesetzt werden kann, wird das auch an dieser Stelle begründet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukas las fließend. - Es war ersichtlich, dass er den Text geübt hat und er ihm entspricht. - L. machte wenige Aussprachefehler und gab sich daher kein „gut gelungen“ → ist sehr streng und ehrgeizig, evtl. einmal mit ihm thematisieren. - Von mir gab es ein „sehr gut gelungen“, da L. bezogen auf das Ziel „fließend lesen“ durchaus zügig gelesen hat. → L. könnte mit einem geübten Text einmal mit einem schwächeren Leser ein Tandem bilden, damit er auch die andere Perspektive (Kontrollieren) kennen lernen kann. 								

Zur Selbsteinschätzung und zur Dokumentation

Befragung II vom 11. April 2014

- 20:48 C.O. Ich frage mich nur kritisch: Wenn ich nicht nur einen Schüler habe, sondern viele IF-Schüler, kann ich das durchhalten, das (den Förderverlauf) so ausführlich zu dokumentieren?
- 21:05 D.K. Also vielleicht müsste man dann irgendwann wechseln auf einfache Stichworte.
- 21:13 C.O. Und dann die Selbsteinschätzung als extra Punkt nehmen.
- 21:21 D.K. Man kann ja auch einfach einmal pro Woche eine Selbsteinschätzung noch machen. Also gerade bei älteren Schülern geht das häufig. Bei Jüngeren sollte man's ja eher häufiger machen, dass es aktuell bleibt wahrscheinlich. Bei älteren kann man's auch nur einmal pro Wochen machen oder alle zwei Wochen die Selbsteinschätzung und sonst einfach Notizen der Lehrperson.

Aus der transkribierten Passage lässt sich ablesen, dass bezüglich der Selbsteinschätzung und der Dokumentation kritische Stimmen aufkamen. Wie praxistauglich ist sie? Schafft man das, auch mit mehreren Kindern? Als mögliche Lösung wurde das Festhalten des Prozesses in Stichworten - anstatt in ganzen Sätzen - angesehen. Bei der Bestimmung, wie oft die Selbsteinschätzung vorgenommen wird, sollte das Alter der Kinder berücksichtigt werden. Aus der Beschreibung der Dokumentation ist nicht ersichtlich, wie häufig diese gemacht werden sollte. Dementsprechend sind jene der Befragungsteilnehmenden verschieden ausgefallen (vgl. Anhang G bis M). Die Teilnehmenden sind der Ansicht, dass es keine Präzisierung der Beschreibung brauche und es offen gelassen werden sollte, wie oft dokumentiert wird. Dass eine Dokumentation an sich verlangt wird, wurde begrüsst.

Im Kapitel 6 wurden die Tonspuren unter Berücksichtigung der Praxistauglichkeit, des Förder- und Lernprozesses, der Nachvollziehbarkeit, des Klassenbezugs und den Verbesserungsvorschlägen ausgewertet. Dafür wurden sie teils transkribiert und teils direkt zusammengefasst. Einige der Vorschläge für die Weiterentwicklung des Förderplanrasters wurden exemplarisch aufgenommen und in einer ersten Form dargestellt. Im kommenden Kapitel handelt es sich um die Diskussion und Interpretation der Auswertung.

7 DISKUSSION UND INTERPRETATION

In diesem Kapitel wird die Auswertung der Tonspuren diskutiert und interpretiert. Zuerst wird die Praxistauglichkeit, dann der Förder- und Lernprozess, darauf die Nachvollziehbarkeit und schliesslich der Klassenbezug betrachtet. Dabei werden Bezüge zur Theorie hergestellt, Verbesserungsvorschläge in die einzelnen Abschnitte integriert und Vermutungen geäussert und begründet.

Bezüglich der Praxistauglichkeit wurden die Häufigkeit und Ausführlichkeit der Dokumentation besprochen. So wurde das Förderplanraster als sehr ausführlich empfunden, was für die Praxis ein Hindernis sein kann; insbesondere wenn eine Heilpädagogische Lehrkraft mehrere Schülerinnen und Schüler begleitet, die den Anspruch auf einen Förderplan haben. Auch Sander (2007) fragt sich: „Steht der Aufwand, den die Erstellung und Fortschreibung eines förmlichen Förderplans erfordert, überhaupt in einem akzeptablen Verhältnis zum wahrscheinlichen Ertrag?“ (S. 26). Nebst der Anzahl der Lernenden, für die ein Förderplan erstellt werden muss, spielt vermutlich auch die allgemeine Belastung in der Berufspraxis eine Rolle. Einiges, das nach viel Papier aussieht, löst eine gewisse Abwehrhaltung aus. Das ist, insbesondere bei Lehrpersonen, die bereits mehrere Jahre im Schulbereich tätig sind und den weniger administrativen Schulalltag gut kennen, verständlich. Wer hat Lust auf mehr Administratives, wenn zugleich die direkte Arbeit mit den Kindern nach mehr Zeit schreit?! Dazu äusserte sich die eine Befragungsteilnehmende mit:

Befragung I vom 10. April 2014

02:45 D.K. Aber ich finde grundsätzlich ist es ein einfaches Raster und ich denke das ist sicher sehr praxistauglich damit man nicht zu viel Zeit für Förderpläne aufwendet, wenn man eigentlich mit dem Kind arbeiten sollte. Also, dass das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Sander (2007) macht zur Ausführlichkeit der Förderplanraster folgende Aussage: „Der Aufwand für Förderpläne, die durch detaillierte Schemata vorstrukturiert sind, ist oft sehr gross“ (S. 26). Abgesehen davon ist es womöglich von der Zeit zur Erstellung des Plans abhängig, inwieweit er als praxistauglich empfunden wird. Die Zeitintervalle der Befragten sind, mit Ausnahme von einer Person, sehr ähnlich. Bemerkenswert ist, dass der 1h 30' - Plan (vgl. Anhang J) der ausführlichste von allen ist. Um eine Aussage über die Praxistauglichkeit in Anbetracht der Zeit zu machen, wäre eine weitere Befragung nötig, die diesen Aspekt berücksichtigt. Wie unter 3.5.1 formuliert, wurde dieser weggelassen, da die Klärung was als angemessen betrachtet wird, zu umfangreich wäre. Für die Weiterarbeit wäre es interessant, ob und wie stark die Zeit des Erstellens tatsächlich die Praxistauglichkeit eines Förderplans beeinflusst. Eine weitere Option wäre, das Raster von einigen Personen über einen längeren Zeitraum, z.B. ein Schuljahr, erproben zu lassen. Dafür müsste entschieden werden, ob er in einer bestimmten Schulungsform oder in verschiedenen ausprobiert werden möchte. Den Aussagen der Teilnehmenden, die in unterschiedlichen Settings unterrichten (vgl. 5.4), kann entnommen werden, dass der Plan sich grundsätzlich in ihren Schulalltag einführen liesse. Dies mit Ausnahme der vorgeschlagenen Veränderungen.

Mit dem Zeigen eines von der Studentin ausgefüllten Förderplanrasters (vgl. Anhang F) und der Frage „Was wird sichtbar?“ wurde beabsichtigt, dass sich die Heilpädagogischen Lehrkräfte Gedanken zum Förder- und Lernprozess machen. Laut Schob und Jainz (2004) ist ein Förderplan ein Austauschmittel, das der Kooperation dient. Das gilt insbesondere dann, wenn sich mehrere Lehrkräfte an der Förderung beteiligen. Daraus lässt sich schliessen, dass die bereits bestimmten Massnahmen, der Förderverlauf, sowie die Ziele und weitere relevante Aspekte der Förderung in einem Förderplan sichtbar sein müssen. Anhand der unter 6.2 aufgeführten Punkte wird deutlich, welche Aspekte des Prozesses wahrgenommen wurden. Nebst dem Förderverlauf und den Äusserungen zur Planung gab es viele Bemerkungen zur Selbst- und Fremdeinschätzung, die nicht erwartet wurden. Vermutlich entstanden sie aufgrund der vielfachen Nennung der Rubrik. Während dem Anhören der Tonspuren ist allgemein aufgefallen, wie oft die Selbst- und Fremdeinschätzung thematisiert wurde. Offenbar weckte sie das Interesse der Befragten. Im Gegensatz dazu werden differenzierte Angaben zum Förder- und Lernprozess vermisst. Es bestand die Annahme, dass die Teilnehmenden mitteilen würden, welche genauen Fort- oder Rückschritte der Schüler Lukas gemacht hatte. Sicherlich hat die Art der Frage dazu beigetragen, dass die Antworten eher allgemein gehalten wurden. Bei einer weiteren Befragung könnte nach der Nennung der Antworten eine Folgefrage im Sinne von „Woran ist xy sichtbar?“ gestellt werden. Generell wurden der bisherige Förderverlauf, die Planung, sowie die Zielorientierung und die Verantwortlichkeiten von beiden Befragungsgruppen erkannt.

Was die Nachvollziehbarkeit des Förderplans betrifft, so gab er aufgrund der Dokumentation einen guten Einblick in die bisherige Förderung des Schülers Lukas und könnte ohne grösseren Aufwand weiter gegeben werden. Die Autoren Popp et al. (2011) vertreten die Ansicht, dass eine Dokumentation der Nachvollziehbarkeit dient. Sie ist bei der Übergabe hilfreich und ermöglicht, dass der Schuladministration gezeigt werden kann, woran gearbeitet wird. Letztere bezieht sich auf die gesetzlichen Vorgaben einiger Bundesländer, die unter 2.3.5 angesprochen wurden. Dass der Förderplan von den Befragungsteilnehmenden als nachvollziehbar betrachtet wurde, hat sicherlich mit dem Beispiel für die Frage zum Förder- und Lernprozess zu tun. Die Teilnehmenden bezogen sich teils auf den eigenen und teils auf den Plan der Studierenden. Es ist naheliegend, dass der eigene Plan als nachvollziehbar empfunden wird, da die eigenen Gedanken, die man beim Ausfüllen hatte, präsent sind. Für eine weitere Auswertung wäre es interessant, die Befragungsteilnehmenden ihre Pläne tauschen zu lassen und ihnen die Fragen: „Wird eine neue Lehrperson anhand dieses Rasters orientiert?“ und „Wenn ja: Woran sichtbar? / Wenn nein: Warum nicht?“ zu stellen. Zur Nachvollziehbarkeit wünschten sich die Heilpädagogischen Lehrkräfte die bereits länger in der Praxis sind, grundsätzlich mehr Veränderungen im Sinne der Straffung des Plans, während die Teilnehmenden mit weniger Berufserfahrung mehrheitlich Ergänzungen und Präzisierungen verlangten. Der Vorschlag nach einer zum Förderplan gehörigen Unterrichtsplanung ist für die Übertragung in die Praxis zwar verständlich, entspricht hingegen nicht den Aufgaben eines Förderplans. Wie Suhrweier und Hetzner (1993) sagten, kann er höchstens Bezüge zum Klassenunterricht beinhalten, nicht aber dessen vollumfängliche Planung. Dies würde gegen die Individualität des Förderplans sprechen (vgl. 3.1). Die Anliegen, den Förderplan noch mit einem Gesamtüberblick der Woche und einer Übersicht, die alle

Teilbereiche des ICF enthält zu ergänzen, ist vermutlich auf das Studium der HfH zurückzuführen. Während der Ausbildung wird thematisiert, wie wichtig es ist, die Gesamtheit im Auge zu behalten (vgl. 2.1). Auf eine Übersicht wurde verzichtet, da die Förderung eines Ziels dargestellt werden soll. Wenn verschiedene ICF-Bereiche betroffen sind, so können diese bei den „Aktivitäten“ eingetragen werden. Dass alle Ziele und Massnahmen auf einem Deckblatt ersichtlich sein sollten, erscheint logisch. Die Überlegung zur Trennung derer war, dass es bei der Dokumentation keine Vermischung gibt. Für die Übersichtlichkeit ist die Variante eines Deckblatts besser. Auch Popp et al. (2011) sagen: „Je nach ihrer Gestaltung [die eines Förderplans, Anm. d. Verf.] können sie ein Deckblatt mit den wichtigsten Informationen (Angaben) zum Schüler enthalten. Es gibt aber auch Vorschläge, die diese Angaben kurz und prägnant direkt über dem eigentlichen Schema darstellen“ (S. 30). Letztere ist beim entwickelten Raster der Fall. Der Wunsch, den Plan allgemein kompakter zu halten, hängt vermutlich mit der Erfahrung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusammen. Sie kennen die Arbeit mit Förderplänen, deren Tücken und wissen, was es braucht, damit sie ökonomisch sind. Es ist anspruchsvoll, einen Förderplan so zu gestalten, dass er für mehrere Personen aus verschiedenen Unterrichtssettings als nachvollziehbar gilt. Popp et al. (2011) schreiben: „Wir möchten dazu ermutigen, in einer Schule ein eigenes einheitliches Förderplanschema auf der Grundlage bereits bestehender Beispiele zu entwickeln“ (S. 27). Sie sprechen damit die Förderplanarbeit als Schulkonzeptarbeit an, die auch Bundschuh (2007) nannte. Zu dieser Thematik schreiben auch Matthes et al. (2004), dass der Erfolg eines Förderplans von seiner Einbettung in das Schulkonzept abhängig ist. Der gesamte Prozess sollte im Schuljahresverlauf eingeplant sein. Dazu gehören Gespräche im Team, Evaluation der Ziele, Austausch über die Förderung und die weitere Planung.

Die Frage: „Wie könnte man den Klassenbezug in diesem Raster noch einbringen?“, stellte für die Teilnehmenden eine Herausforderung dar. Sie äusserten, dass sie in ihrem Alltag immer wieder an dieses hoch aktuelle Thema geraten und es in gewissen Settings sehr schwierig, nahezu unmöglich ist, ihn herzustellen. Es wurde diskutiert, warum und ob überhaupt ein Klassenbezug hergestellt und festgehalten werden muss. Die Studierende war der Ansicht, dass damit die Gefahr der „integrativen Separation“ umgangen werden kann und informierte, dass diverse Autoren empfehlen Bezüge zum Klassenunterricht herzustellen. Diese sind stark von der Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson und den individuellen Zielen des Kindes abhängig ist. Nichts desto trotz ist er sehr wichtig; nicht zuletzt für die Motivation. Sander (2007) schildert: „... die Lehrpersonen müssen also ständig darauf achten, dass sie nicht der Gefahr desintegrativer Einzelförderung erliegen“ (S. 27). Um dieser entgegenzuwirken schlagen Lienhard-Tuggener et al. (2011) vor, zumindest „... eine Brücke zwischen den übergeordneten Förderzielen und der Wochen- und Tagesplanung zu bilden“ (S. 127). Neben den beiden genannten Autoren wird von weiteren unter 3.2 die Wichtigkeit des Klassenbezugs hervorgehoben. Dennoch fehlt ein Beispiel, wie diese Brücke in der Praxis tatsächlich aussehen könnte, was zur eingangs formulierten Frage führte. Mit den Vorschlägen (vgl. 6.4) kann die Frage grundsätzlich als beantwortet betrachtet werden. Dennoch bleibt offen, inwiefern es notwendig ist, den Klassenbezug schriftlich im Plan festzuhalten. Wird der Unterricht an sich bereits für die gesamte Klasse integrativ geführt, ist es womöglich überflüssig.

8 ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel war, dass aufgrund der Erkenntnisse aus der Literatur ein Förderplanraster entwickelt wird. Dafür wurden die Begriffe Förderdiagnostik, Förderplanung und Förderplan definiert. Unter verschiedenen Gesichtspunkten werden sie erläutert und miteinander verglichen. Auch die Verpflichtung Förderpläne zu erstellen wird kritisch betrachtet und diskutiert. Kurz zusammengefasst, ist es beinahe unmöglich den einen Begriff ohne den anderen zu definieren. Unter Förderdiagnostik wird der gesamte prozesshafte Verlauf der Planung verstanden. Der Förderplan an sich kann sowohl schriftlich, wie auch gedanklich vorhanden sein. Er stellt einen Teil der Förderplanung, welche die konkrete Umsetzung der Förderung enthält, dar. Hierbei ist die Grenze zwischen Förderplanung und Förderplan sehr ungenau; es kann keine gesetzt werden (vgl. 2). Nach dieser Definition erfolgt die Erarbeitung der wichtigsten Aspekte eines Förderplans, basierend auf der Literatur. Dabei kristallisiert sich die Individualität, der Bezug zum Klassenunterricht, eine überschaubare Zeitspanne, sowie der Eltern- und Schülerinnen- oder Schülereinbezug heraus (vgl. 3). In einem nächsten Schritt wurden die in der Einleitung genannten Anforderungen jenen des Literaturstudiums gegenübergestellt, diskutiert und verändert. Die Kriterien der Ausgangslage sind:

- a) Er kann in einem angemessenen zeitlichen Rahmen erstellt werden, was bedeutet, dass er praxistauglich ist.
- b) Er ist für alle Beteiligten (Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge, Kind) nachvollziehbar.
- c) Er ist ein Instrument, das den Lern- und Förderprozess sichtbar macht (vgl. 1).

Resultierend aus der Reflexion erfolgt ein erstes Förderplanraster, welches während der Entwicklung mehrmals überarbeitet wird. Die Veränderungen entstehen jeweils aus dem weiteren Literaturstudium, der Beratung an der HfH oder der eigenen Erprobung zur Vorbereitung der Gruppenbefragung (vgl. 4). Die Evaluation findet anhand einer Gruppenbefragung statt. Dafür wird ein Leitfaden, wobei Hinweise und Beispiele aus der Literatur zu Rate gezogen wurden, erstellt. Er ist in Unterthemen, in denen Fragen im Fokus der Praxistauglichkeit, des Förder- und Lernprozess, der Nachvollziehbarkeit, des Klassenbezug, der Verbesserungsvorschlägen stehen, gegliedert (vgl. 5). Nach der Gruppenbefragung, folgt deren Auswertung. Die Aussagen der Befragungsteilnehmerinnen und des -teilnehmers sind unter der im Befragungsleitfaden festgelegten Gliederung ausgewertet. Dabei sind einige Bemerkungen wörtlich transkribiert, andere zusammenfassend festgehalten. Interessant ist, dass die Aussagen der SHPs teils sehr ähnlich und teils sehr unterschiedlich sind (vgl. 6). In der Diskussion wurden die Aussagen der Befragungsteilnehmenden interpretiert. Dazu gehört, dass sie kritisch betrachtet werden: Wie kamen die Aussagen zustande? Inwieweit sind die gemachten Verbesserungsvorschläge nachvollziehbar? Was wäre für die Weiterentwicklung des Rasters relevant? (vgl. 7). Mit dem erstellten und evaluierten Förderplanraster ist das Entwicklungsziel dieser Arbeit erreicht. Vorschläge für eine mögliche Weiterarbeit, wie Verbesserungen und eine umfangreichere Erprobung, sind im Kapitel 7 detaillierter aufgeführt.

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Arnold, K. & Kretschmann, R. (1999). Leitfaden für Förder- und Entwicklungspläne. Anlass, Struktur, Nutzung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (9), 410–420.
- Bischoff-Weiss, J. & Spiess, W. (Hrsg.). (2012). *Stärkenorientierte Förderplanung. So werden Kinder und Jugendliche zu Akteuren ihrer Entwicklung ; mit Leitfäden und Vorlagen für Förderpläne*. Hamburg: Édition Z.
- Boban, I. & Hinz, A. (2007). Förderpläne - für integrative Erziehung überflüssig!? Aber was dann? In: W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3 überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 131–144). Weinheim, Basel: Beltz
- Buholzer, A. (2011). Übersicht über aktuelle Instrumente zur Förderplanung. Förderdiagnosen als Grundlage für die Förderplanung - Das Förderdiagnostische Journal. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis* (S. 82–90). Zürich: Pestalozzianum,
- Bundschuh, K. (2004). Förderdiagnostik im 21. Jahrhundert - Zwischen Problem und Kompetenzorientierung. In: W. Mutzeck und P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (1. Aufl.) (S.39-54). Weinheim: Beltz
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Domsch, H. & Krowatschek, D. (2009). *Förderpläne - kein Problem. Praxiserprobte Tipps für den Lehreralltag ; CD-ROM ; Klasse 1 - 10* (5. Aufl.). Buxtehude: AOL.
- Fröhlich, A. (2007). Die Arbeit mit Förderplänen an einer Schule für Geistigbehinderte - ein Praxisbeispiel. In: W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3 überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S.55-61). Basel: Beltz.
- Gschwend, R. (2011). Übersicht über aktuelle Instrumente zur Förderplanung. Interdisziplinäre Schülerdokumentation ISD. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis* (S.68-73). Zürich: Pestalozzianum.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Pütz, K. (2006). Förderplanung in Schulen mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung in NRW. Eine empirische Untersuchung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (57), 371–379.

- Hinz, A. (1997). Integrative Diagnostik zwischen Ressourcenschaffung und Verstehensprozessen. In: K. Meissner (Hrsg.), *Integration. Schulentwicklung durch integrative Erziehung* (S. 159-169): Berlin: Diesterweg Hochschule
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (1. Ausg.). Zürich: Lehrmittelverl. des Kantons Zürich.
- Hunziker, A. (2010). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Aufl.). Zürich: Verl. SKV.
- Jogschies, P. (2007). Tätigkeitsorientierte Planung der Sonderpädagogischen Förderung. In: W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S.108-121). Basel: Beltz.
- Kanton Aargau, Departement Bildung Schulung und Sport (Abteilung Volksschule) (2011). *Förderplanung*. Zugriff am 27. März 2014 unter <http://foerderplanung.files.wordpress.com/2012/03/praxisbeispiele-foerderplanung-besondere-foerderung.pdf>
- Kaminski, G. (1970). *Verhaltenstheorie und Verhaltensmodifikation*. Stuttgart: Zyglogge.
- Keiser, Ch. (2012). Wahlmodul: *Vertiefung Schulisches Standortgespräch*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lehrerakademie - Querenburg (n.d.). *Förderplan*. ohne Angaben. Zugriff am 27 März 2014 unter http://www.lehrerakademie-querenburg.de/Meine_Bilder_und_Dateien/Foerderplanmuster%205%20Leerformular.pdf
- Lehrerfortbildung Baden- Württemberg (n.d.). *Individuelle Förderung an beruflichen Schulen*. Zugriff am 27 März 2014 unter http://lehrerfortbildungbw.de/bs/bsueb/if/rahmenbedingung/10_unterstuetzungssysteme/15_usysteme_foerderplan/15_usysteme_foerderplan.pdf
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szady, B. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Lienhard, P. (n.d.). *Förderplanung*. Zugriff am 27. März 2014 unter <http://peterlienhard.ch/contents/foerderplanung.html>
- Luder, R. (2011a). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis* (S.11-20). Zürich: Pestalozzianum
- Luder, R. (2011b). Übersicht über aktuelle Instrumente zur Förderplanung. Schulische Standortgespräche - Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von Sonderpädagogischen Massnahmen. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis* (S.60-67). Zürich: Pestalozzianum.

- Luder, R. & Kunz, A. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In: R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis* (S.21-27). Zürich: Pestalozzianum.
- Mäder, R. & Senn, J. (2012). *Förderdiagnostisches Praxismodell*. Zugriff am 27. März 2014 unter <http://foerder-plan.com/>
- Matthes, G. (2006). Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. *Potsdamer Studentexte* (27). Potsdam: Universitätsverlag Postdam,
- Matthes, G., Endler, S., Katzmarek, M. & Köhn, H. (2004). Wie kann die Förderplanarbeit gestaltet werden? In: W. Mutzeck & P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (1. Aufl.) (S.74-84). Weinheim: Beltz.
- Matthes, G., Salzberg-Ludwig K. & Nemetz, B. (2008). Fördern und Diagnostizieren. Untersuchung der Entwicklung von Kindern der Jahrgangsstufen 1 und 2 in der förderdiagnostischen Lernbeobachtung. *Potsdamer Studentexte* (28). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. neu ausgestattete Aufl.). Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (Hrsg.) (2005). *Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Melzer, C. (2008). Was ist ein guter Förderplan? Der qualitativ hochwertige Förderplan als Wegweiser für die pädagogische Arbeit. *Spuren* (3), 6–15.
- Melzer, C. & Mutzeck, W. (2007). Trends in der Förderplanung. In: W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S 240 . 250). Basel: Beltz.
- Müller, A. (2013). *Bock auf Lernen. Ein munterer Abgesang auf sieben Lehr-Lern-Illusionen*. Bern: hep.
- Müller, P. (2004). Vom Förderplan zur Förderempfehlung. In: R. Christiani (Hrsg.), *Schuleingangsphase: neu gestalten. Diagnostisches Vorgehen, differenziertes Fördern und Förderpläne, jahrgangsübergreifendes Unterrichten* (1. Aufl.) (S.155-164). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mutzeck, W. (Hrsg.) (2000). *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen*. Weinheim: Dt. Studien-Verl.
- Mutzeck, W. (Hrsg.) (2007): *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Basel: Beltz
- Mutzeck, W. & Jogschies, P. (Hrsg.) (2004). *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Popp, K., Melzer, C. & Methner, A. (2011). *Förderpläne entwickeln und umsetzen*. München: Reinhardt, Ernst .

- Ramírez Moreno, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit*. Hrsg. v. Schulamt Stadt Zürich.
- Sander, A. (2007). Zu Theorie und Praxis individueller Förderpläne für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In: W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen - Methoden - Alternativen* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S.14-32) Basel: Beltz.
- Schob, C. & Jainz, A. (2004). Förderplan - Förderplanung. In: W. Mutzeck und P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (1. Aufl.) (S.289-292). Weinheim: Beltz.
- Schulgesetz Berlin (2014). Zugriff am 29. April 2014 unter <http://gesetze.berlin.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=BlSchulG&p=36>
- Schulgesetz Hessen (2011). Zugriff am 29. April 2014 unter http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1fga/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=270&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGHE2005V10P49&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
- Schulgesetz Mecklenburg - Vorpommern (2010). Zugriff am 29. April 2014 unter <http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-SchulGMV2010rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs>
- Schulplattform.ch (2014). *Handbuch für Lehrkräfte*. Zugriff am 27 März 2014 unter <http://handbuch.schulplattform.ch/handbuch-fuer-lehrkraefte/generelle-funktionen/foerderplan/foerderplan-bearbeiten.html>
- Spieß, W. (2012). A: Unser Modell für Förderplanungsgespräche: effizient, moralisch gut, nachhaltig. Das Menschenbild für diesen Prozess der Förderplanung. In: J. Bischoff-Weiss & W. Spieß (Hrsg.), *Stärkenorientierte Förderplanung. So werden Kinder und Jugendliche zu Akteuren ihrer Entwicklung; mit Leitfäden und Vorlagen für Förderpläne* (S.6-14). Hamburg: Édition Z.
- Steppacher, J.(2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (10), 18–23.
- Suhrweier, H. & Hetzner, R. (1993). *Förderdiagnostik für Kinder mit Behinderungen*. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand.
- The Individual Education Plan (IEP) (2004). *A resource guide*. Toronto: Ministry of Education.
- Traugott-Weise- Schule (n.d.). Förderplan. Zugriff am 27 März 2014 unter http://www.traugott-weise-schule.de/fileadmin/tws/Beispiel_Foerderplan_SJ0607_anonym.pdf

10 BILDVERZEICHNIS

Alle Bilder wurden auf den angegebenen Seiten am 16. März 2014 entnommen.

Titelblatt - Abbildung „Fussabdrücke“ aus:

http://www.google.ch/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pfarrei-weisenau.de%2Fview%2Fneugigkeiten%3Fpage%3D4&h=0&w=0&tbnid=LJeCD61mjQHOM&zoom=1&tbnh=243&tbnw=208&docid=_cCtS1a02XfeSM&tbm=isch&ei=ukMsU_CuFsHb0QWvgIH0DQ&ved=0CAUQsCUoAQ

Kapitel 2.1 - Abbildung „Auge“ aus:

https://www.google.ch/search?noj=1&tbm=isch&q=auge%20comic&revid=1121779397&ei=uLEmU62klYKGswbvyoAo&ved=0CCEQsyU#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bd3g6eC9xSipoM%253A%3BaPxV52i-ShEetM%3Bhttp%253A%252F%252Fgalleryplus.ebayimg.com%252Fws%252Fweb%252F270775033250_1_0_1%252F1000x1000.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.de%252Fbhp%252Fauge-n-aufkleber%3B500%3B353

Kapitel 2.1 - Abbildung „Test“ aus:

https://www.google.ch/search?q=test&rlz=1C2SAVM_enCH527CH527&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1K8mU9Um5PzKA7u4gZAO&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685#facrc=_&imgdii=_&imgrc=VQUILI0xPZERiM%253A%3B44XHwZFXOt-OzM%3Bhttps%253A%252F%252Fsocialanxietyinstitute.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252FTesting.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fsocialanxietyinstitute.org%252Fsocial-anxiety-test-online%3B1050%3B701

11 ANHANG

Siehe separate Datei.

1 ANHANG

Aufgrund des Datenschutzes sind die Förderplanraster der Befragungsteilnehmenden anonymisiert.

Anhang A: Protokollblatt SSG.....	79
Anhang B: Fragebogen.....	80
Anhang C: Aushang.....	81
Anhang D: Einverständniserklärung.....	82
Anhang E: Anleitung.....	83
Anhang F: Förderplanraster 1 Vera Winkelmann.....	84
Anhang G: Förderplanraster 2.....	86
Anhang H: Förderplanraster 3.....	88
Anhang I: Förderplanraster 4.....	89
Anhang J: Förderplanraster 5.....	90
Anhang K: Förderplanraster 6.....	92
Anhang L: Förderplanraster 7.....	93
Anhang M: Förderplanraster 8.....	94

ANHANG A: PROTOKOLLBLATT SSG

Protokoll schulisches Standortgespräch Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Name des Kindes:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Stärke	Allgemeines Lernen
↑	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben
↓	
Problem	
Stärke	Spracherwerb und Begriffsbildung
↑	Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
↓	
Problem	
Stärke	Lesen und Schreiben
↑	Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest
↓	
Problem	
Stärke	Mathematisches Lernen
↑	Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden
↓	
Problem	
Stärke	Umgang mit Anforderungen
↑	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen
↓	
Problem	
Stärke	Kommunikation
↑	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen
↓	
Problem	
Stärke	Bewegung und Mobilität
↑	Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen
↓	
Problem	
Stärke	Für sich selbst sorgen
↑	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen
↓	
Problem	
Stärke	Umgang mit Menschen
↑	Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten
↓	
Problem	
Stärke	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
↑	Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen
↓	
Problem	

ANHANG B: FRAGEBOGEN

FRAGEBOGEN

1 A Der vorliegende Plan sollte folgende Punkte berücksichtigen. Wie schätzen sie diese ein?
Schreiben sie die entsprechende Zahl davor.
(0 = nicht berücksichtigt, 6 = Voll und ganz berücksichtigt)

- Der Förderplan ist praxistauglich.
- Er ist für alle Beteiligten (Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Kind) nachvollziehbar.
- Der Förderplan ist individuell; auf ein Kind abgestimmt.
- Der Bezug zum regulären Klassenunterricht wird berücksichtigt.
- Die Eltern werden mit einbezogen.
- Die Schüler/innen werden mit einbezogen.
- Er macht den Lernprozess sichtbar.
- Er macht den Förderprozess sichtbar.
- Der Förderplan gilt für eine überschaubare Zeitspanne.

1B Wünschen Sie zu einigen Aussagen Präzisierungen? Wenn ja zu welchen und welche Informationen fehlen Ihnen?

1C Gibt es nebst den unter 1A aufgelisteten Kriterien weitere, die der vorliegende Förderplan in ihren Augen berücksichtigt? Wenn ja, welche?

1D Gibt es nebst den unter 1A aufgelisteten Kriterien solche, die Sie vermissen? Wenn ja welche?

2A Betrachten Sie die Gestaltung des Förderplans.

- Er ist ansprechend.
- Er ist übersichtlich.
- Ich als aussenstehende Person kann mir aufgrund dieses Förderplans ein differenziertes Bild über das Kind machen.
- Er ist in für mich angemessener Zeit erstellbar

2B Würden Sie Änderungen in der Gestaltung vornehmen? Wenn ja, welche?

ANHANG C: AUSHANG

GRUPPENBEFRAGUNG MASTERARBEIT

Guten Tag!

Zürich im März 2014

Mein Name ist Vera Winkelmann und ich schreibe zurzeit die Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik.

Ich verfasse meine Arbeit zum Thema **Förderplan** und suche **3 - 4 Personen**, die bereit sind an einer Gruppenbefragung teilzunehmen.

Die Personen sollten - ist aber kein Muss - etwas Erfahrung mit Förderplänen haben. Es kann sich dabei um eine/n SHP oder um eine Klassenlehrperson handeln. Zur Vorbereitung wird ein Förderplanraster ausgefüllt, welches auch das Thema der Befragung sein wird. Die Dauer der Befragung schätze ich auf 30' bis 45', abhängig von der Gruppenkonstellation.

Bei Interesse oder Fragen bitte unter winkelmann.vera@learnhfh.ch melden.

Vielen Dank!

Vera Winkelmann

winkelmann.vera@learnhfh.ch

ANHANG D: EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Einverständniserklärung

Zürich, 10. April 2014

Ich bin einverstanden, dass die Gruppenbefragung als Tonspur aufgezeichnet wird. Die Aufnahme wird im Rahmen der Masterarbeit der HfH von Vera Winkelmann gemacht und verwendet. Unter Umständen werden Teile der Tonspur an der Präsentation der Masterarbeit abgespielt, wobei keine Namen genannt werden. Ansonsten wird die Aufnahme nicht veröffentlicht und in keiner Weise vervielfältigt.

Mit der folgenden Unterschrift versichere ich die oben beschriebene Verwendung der Tonspur.

Datum 10. April 2014

Vera Winkelmann Vera Winkelmann

Mit der folgenden Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur Aufzeichnung der Gruppenbefragung und der oben beschriebenen Verwendung.

Datum 10.4.14

Ch. S. S. C.

D'A. C. D. A. C.

R. S. S. Rohrer

S. R. R. Sauters

Datum 11.4.14

E. G. E. G. per

K. D. K. D.

O. C. C. Oppo

ANHANG E: ANLEITUNG

Anleitung zum Ausfüllen des Förderplans

Liebe BefragungsteilnehmerInnen

Zürich, im April 2014

Das vorliegende Förderplanraster kann entweder von Hand oder mit dem Computer ausgefüllt werden. Wird es von Hand ausgefüllt, müssen die Zeilen der Tabelle hoch genug sein. Klickt dafür in die Zeile und drückt dann Enter. Mit dem Computer könnt ihr direkt in das Raster schreiben. Es steht euch frei, welche Form ihr wählt.

In hellgrauer Schrift sind die Erklärungen der einzelnen Rubriken angebracht.

Es gehören immer zwei Seiten (siehe Farben oder 1a/1b und 2a/2b jeweils unten rechts auf der Seite) zusammen. Auf der ersten Seite werden die Ziele, Massnahmen etc. vermerkt und auf der zweiten der Verlauf der Förderung. Die Idee der Farben ist, dass es zu ein- und demselben Ziel evtl. mehrere Massnahmen gibt, die dann in einem neuen Raster eingetragen wird.

Auf der zweiten Seite (1b oder 2b) kommt ein Teil mit „Übungsphase“, in dem eine Fremd- und Selbsteinschätzung gemacht werden soll. Dort werden Punkte (von 1 bis 4) angekreuzt und zur Bewertung in Zahlen kann im Feld „Dokumentation“ ein Kommentar hingeschrieben werden. Auch können die Felder durch „Kopieren“ und „Hinzufügen“ beliebig ergänzt werden.

Für die Gruppenbefragung könnt ihr das Raster verschieden ausfüllen: Es kann sich sowohl um einen aktuellen Förderplan, wie auch um einen vergangene oder fiktiven (wenn ihr gerade kein Kind habt, dass einen Förderplan braucht) handeln. Besonders auf der zweiten Seite ist es auch möglich nur die Fremdeinschätzung und die Dokumentation bzgl. der Lehrperson (also ihr) festzuhalten. Wenn euch gerade eine Schülerin oder ein Schüler zur Verfügung steht, könnt ihr die Selbsteinschätzung gerne machen, wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ihr müsst auch nicht zwingend beide (rot und violett) ausfüllen; für das Gespräch reicht auch eines.

Bitte bringt das ausgefüllte Förderplanraster und eine Kopie für mich mit ans Gespräch. Natürlich könnt ihr es mir auch mailen und dann drucke ich es aus. Wenn ihr zum Thema passende Unterlagen habt, von denen ihr denkt, sie sind für das Gespräch und meine anschliessende Überarbeitung des Rasters wichtig, dürft ihr diese gerne auch mitbringen.

Liebe Grüsse – VerA

ANHANG F: FÖRDERPLANRASTER 1 VERA WINKELMANN

Lukas Fischer	SJ 2013/2014	Vera Winkelmann
2. Klasse	2. Semester	Micaela Thoma

ZIEL 1	Lukas kann flüssend Lesen.
AKTIVITÄT	Lesen und Schreiben
MASSNAHME 1	20 Minuten lesen mit dem Tandempartner Niels. Niels liest jeweils das Kleingedruckte. Lukas das Grossgedruckte. (s. Material)
MATERIAL	Das Buch „Piratengeschichten“ aus der Reihe „Erst ich ein Stück dann du.“
VERANTWÖRTLICH	Buch: Lukas holt es in der Bibliothek. Lesen: Lukas und Niels; unterstützt von Frau Winkelmann.
ZEIT	Jeweils am Montag und am Donnerstag in der Deutschstunde.
GÜLTIG	Bis zum nächsten SSG am Donnerstag, 3. Juli 2014. Nach einer Woche, Mitte April und Mitte Juni informiert Frau Winkelmann voraussichtlich die Eltern telefonisch über den Verlauf der Förderung. Die Eltern können ihrerseits die Schule auch zu einem anderen Zeitpunkt kontaktieren.

ÜBUNGSPHASEN	SELBSTEINSCHÄTZUNG Lukas	FREMDEINSCHÄTZUNG Frau Winkelmann	
Mo. 24.03.2014	gar nicht gelungen kaum gelungen gut gelungen sehr gut gelungen	gar nicht gelungen kaum gelungen gut gelungen sehr gut gelungen	1 2 3 4 1 2 3 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Lukas war gut konzentriert und konnte sich auf die Korrekturen von Niels einlassen. - Lukas erzählte, dass er sich freue mit Niels zu arbeiten und dass er neugierig auf die Geschichte sei → Er ist motiviert ☺ - Beide (L. und Ich) kamen zu einem „gut gelungen“, da L. Silbe für Silbe, z.B. Pi - ra - ten - schiff → Haben abgemacht, dass er versuchen soll, das Wort als Ganzes zu wiederholen. Auch N. weis Bescheid, dass er L. nicht sofort korrigieren soll (etwas Zeit lassen) 		
Do. 27.03.2014	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
	<ul style="list-style-type: none"> - L. las auch heute Silbe für Silbe, jedoch gelang es ihm, diese zu verbinden (mehrheitlich). - L. entschied sich für ein „gut gelungen“, da er die Silben noch schneller verbinden können möchte. - Ich kreuzte „sehr gut“ an, da L. die Abmachung vom Montag gut umsetzen konnte - L. wollte nach 20' noch weiter lesen. 		
Mo. 31.3.2014	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
	<ul style="list-style-type: none"> - L. las heute sehr stockend und langsam - Konnte auch einsilbige Wörter nur mühsam erlesen z.B. d.,d.,der, u.,u.,und, a...a,als etc. - Er äusserte grosse Müdigkeit - L. merkte, dass er nicht voran kam, gab sich daher ein „kaum gelungen“ - Nach 10 Minuten haben wir das Tandemlesen abgebrochen - Ich entschied mich auch für ein „kaum gelungen“, ich gab ihm nicht ein „gar nicht gelungen“, da L. sich trotz allem sehr bemühte und versuchte zu (er-)lesen. 		
Do. 03.4.2014	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
	<ul style="list-style-type: none"> - L. hat im Vergleich zum Montag wesentlich flüssender gelesen - Er war motiviert - Erfasste heute (meist fehlerfrei) einige ganze Wörter, die immer vorkommen als Einheit, z.B. Pirat, Totenkopf, Kapitän, Piratenschiff, Schatzkarte. → Auf die Frage wie er das machte, erklärte er mir, dass er nur den 1ten Buchstaben anschau und dann auf die Länge des Wortes und so abschätze, welches es sein könnte - Keine Zeit mehr, um zu besprechen warum, welches Kreuz. 		
Mo. 07.4.2014	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Das Tandemlesen scheint L. sichtlich Freude zu machen. - Wörter, die ihm unbekannt vorkommen, liest er nach wie vor Silbe für Silbe - Wie Do. 03.4. las er sich wiederholende Wörter als Ganzes; jetzt bereits sicherer - Frau W. besprach mit L., wie weiter vorgegangen werden könnte → Damit L. sein Lesetempo steigern kann, liest N. ihm seinen Teil auch einmal vor. - Im Grossen und Ganzen ähnliche Leistung wie am Do. daher die beiden „gut gelungen“ 		

ÜBUNGSPHASEN	SELBSTEINSCHÄTZUNG					FREMDEINSCHÄTZUNG					
	Lukas					Frau Thoma					
	gelingen	kaum	gelingen	gut	gelingen	sehr gut	gelingen	kaum	gelingen	gelingen	sehr gut
	gar nicht	gelingen	gelingen	gelingen	gelingen	gelingen	gelingen	gelingen	gar nicht	gelingen	gelingen
Mi. 26.3.2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
		X			X				X		
	<ul style="list-style-type: none"> - L. hat den Text vergessen zu üben - Er gab sich ein „kaum gelungen“, da er der Meinung war, dass er ihn „es bzgl.“ konnte. - Ich kreuzte „gar nicht gelungen“ an, weil das Vorlesen nicht dem Ziel „fliegend“ entsprach. 										
Fr. 28.3.2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
			X				X				X
	<ul style="list-style-type: none"> - L. konnte den Text insgesamt gut lesen - Er verhaspelte sich bei den langen Wörtern - Darum gab ich ihm ein „gut gelungen“ - L. war auch der Ansicht, dass er für ein „sehr gut gelungen“ die langen Wörter zügig lesen muss. 										
Mi. 02.4.2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
		X			X				X		
	<ul style="list-style-type: none"> - L. sagte, dass seine Eltern keine Zeit hatten und er darum alleine übe. → Eltern bitten, dies via Kontakttheft mitzuteilen. - Er las Silbe für Silbe; es war etwas abgehakt. - Aus demselben Grund, wie eine Woche zuvor, kam ich zu einem „gar nicht gelungen“. - L. meinte, er wühle „kaum gelungen“, da er es probiert hatte. - Ich erklärte ihm, dass es bei der Einschätzung nicht um versuchen oder nicht versuchen geht, sondern dass sich diese auf das Ziel: ich kann fliegend lesen, bezieht. 										
Fr. 04.4.2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
				X	X						X
	<ul style="list-style-type: none"> - L. las absolut fliegend - Er konnte auch die langen, zusammengesetzten Wörter korrekt lesen - Wir (L. und ich) haben uns für ein „sehr gut gelungen“ entschieden - Auf Wunsch von L. las er heute denselben Text wie am Mi vor. → Überlegen, ob generell mehr Übungszeit gegeben werden sollte, da er beim zweiten Vorlesen einen massiven Fortschritt gemacht hat. 										
Mi. 09.4.2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Gleiche Situation wie an den anderen Mittwochen - Ich habe ihn nicht vorlesen lassen und ihm gesagt, er solle den Text auf Freitag üben → Offenbar scheint der Dienstag kein guter Übungstag für zu Hause zu sein. Mit SHP besprechen, was wir machen könnten und Eltern kontaktieren. 										

ZIEL 1	Lukas kann fliegend Lesen.
AKTIVITÄT	Lesen und Schreiben
MASSNAHME 2	Lukas erhält dreimal wöchentlich eine zusätzliche, kleine Leseaufgabe. Diese übt er zu Hause mit den Eltern und liest sie Frau Winkelmann oder Frau Thoma vor.
MATERIAL	Kurze Lesetexte, z.B. Witze
VERANTWORTLICH	Texte: Frau Winkelmann Üben: Lukas, Herr und Frau Fischer Vorlesen: Lukas, Frau Winkelmann (Di), Frau Thoma (Mi und Fr).
ZEIT	Jeweils vor der 10 Uhr Pause um 09:45.
GÜLTIG	Gleiches Vorgehen wie bei Massnahme 1.

ANHANG G: FÖRDERPLANRASTER 2

Vor- und Nachname des Kindes Sara dos Santos (Name geändert)	Schuljahr 2013 /14	Vor- und Nachname der SHP/Förderlehrperson
Klasse 3. Klasse Primar	Semester 1.	Vor- und Nachname der Klassenlehrkraft
ZIEL Berechnung des Teils z.B. Ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang. Zeiternummern z.B. Ziel 1		
AKTIVITÄT Entwerfen zu welcher Aktivität nach ICF das Teil gehört, z.B. Mathematisches Lernen		
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, mit. C1 z.B. Strategie vermitteln, wie mit der Rechenkartei gearbeitet wird. D009 immer anhand-Multisektion 10' über. Massnahme nummerieren, z.B. Massnahme 1.		
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielumrechnung notwendig ist, aufschreiben, z.B. Rechenkartei mit allen Additionen, später alle Subtraktionen.		
VERANTWORTLICH Namen, z.B. Lukas: Er denkt an die Übungzeit, Frau Thoma: Sie vermittelt die Strategie und stellt die Rechenkartei her.		
ZEIT Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Mo, Di und Do um 9:05. Mi und Fr um 10:20.		
GÜLTIG So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. zwei Wochen, bis am 08. April 2014.		

ÜBUNGSPHASEN Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder eines Elternteils eingeschätzt, wichtig ist, dass immer die erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.	SELBSTEINSCHÄTZUNG Sara Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.					FREMDEINSCHÄTZUNG Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.						
	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen
Datum 1: 1. Oktober 2013	1	2	3	4		1	2	3	4			4
Dokumentation 1: Sara kann die „befreunden Zahlen (z.B. 8/2)“ im ersten Zehner zwar nennen, wenn sie ihre Finger sieht. Werden diese jedoch mit einem Tuch zugedeckt, braucht sie eine Weile, um die zweite Zahl zu nennen. Sie findet die Antwort, indem sie die Finger bewegt. Sie verwendet nach wie vor die Strategie des zählenden Rechnens.												
Datum 2: 18. Dezember 2013	1	2	3	4	x							4
Dokumentation 2: Sara kann alle befreundeten Zahlen im ersten Zehner ohne innezuhalten nennen, auch wenn die Finger zugedeckt sind. Dasselbe gelingt ihr auch mit den Ziffernkarten zu den befreundeten Zahlen. Sie fängt an, von sich aus die Strategie des vollen Zehners auf Zehnerübergreifende Aufgaben anzuwenden (bis jetzt wurden nur Verdopplungen und daraus abgeleitete Rechnungen geübt.)												
Datum 3: 13. Februar 2014	1	2	3	4		1	2	3	4			4
Dokumentation 3: Sara kann alle befreundeten Zahlen im 2. Zehner ohne innezuhalten nennen. Dasselbe gelingt ihr auch mit den Ziffernkarten zu den befreundeten Zahlen. Zehnerübergreifende Aufgaben bewältigt sie mit kurzem Nachdenken (Aufteilung der Rechnung), aber gemäss ihrer Erklärung zu ihrer Rechenstrategie ohne zählendes Rechnen. Sie ist sehr motiviert in ihrem Heft an den Rechnungen im Zwanzigerraum zu arbeiten und kommt zügig vorwärts.												

ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B. ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang. Zielnummerieren: z.B. Ziel 2.	Sara kann die + und - Rechnungen im Zahlenraum 0 - 20 (ohne Hilfsmittel und ohne zählendes Rechnen) automatisiert lösen.
AKTIVITÄT Eintragen zu welcher Aktivität nach ICF das Ziel gehört, z.B. Mathematisches Lernen.	Mathematisches Lernen
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, inkl. Ort z.B. Lukas geht zu Hause mit der Rechenkartei. Massnahme nummerieren, z.B. Massnahme 2.	Sara trainiert die Rechnungen in diesem Zahlenraum selbständig am Computer mit Mathematik 1 des Lehrmittelverlags Kt. Zürich
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerreichung notwendig ist, aufschreiben, z.B. Rechenkartei mit allen Additionen; später alle Subtraktionen.	Webbasiertes Übungsprogramm Mathematik 1 des Lehrmittelverlags Kt. Zürich (Computer bzw. Tablet)
VERANTWORTLICH Namen, z.B. Lukas: Er denkt an die Übungszeit zu Hause, Herr und Frau Fischer (Eltern): Sie nehmen sich Zeit, um mit Lukas zu üben.	Sara denkt und arbeitet selbständig gemäss Wochenplan /Hausaufgabenplan daran;
ZEIT Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. täglich 10 Minuten vor dem Frühstück.	2 mal pro Woche 15 Minuten: 1 mal zuhause und 1 mal in der Schule
GÜLTIG So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. zwei Wochen, bis am 08. April 2014.	von September 2013 bis Februar 2014

ÜBUNGSPHASEN Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder eines Elternteils eingeschätzt. Wichtig ist, dass immer die erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.	SELBSTEINSCHÄTZUNG Name des Kindes eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.					FREMDEINSCHÄTZUNG Name der LP oder SHP oder des Elternteils eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.						
	gar nicht gelingen	kam gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen	gar nicht gelingen	gar nicht gelingen	kam gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen	gar nicht gelingen		
Datum 1: 13. September 2013	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 1: Sara erreicht nur knapp die Hälfte der möglichen Smileys obwohl sie auf der einfacheren Stufe arbeitet.		x				x						
Datum 2: 20 Januar 2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 2: Sara erreicht fast alle möglichen Smileys auf der einfacheren Stufe.				x							x	
Datum 3: 22 Februar 2014	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 3: Sara erreicht fast alle möglichen Smileys auf der schwierigeren Stufe.				x								x

ANHANG I: FÖRDERPLANRASTER 4

FÖRDERPLAN

Vor- und Nachname des Kindes	Schuljahr 2013/2014
II.	
Klasse 6.	Semester 2.
ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B., „Ich kann alle Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang.“ Ziel nummerieren, z.B. Ziel 1	1) II. beherrscht +/ - /: schriftlich. 2) II kann zählen mit 6 Stellen vor und 4 Stellen nach dem Komma der Grösse nach sortieren. 3) II. Beherrscht die Längenmasse. 4) II. Beherrscht einfache Satzaufgaben.
AKTIVITÄT Anfragen zu, welches Aktivität nach IC3 das Ziel gehört, z.B. Mathematisches Lernen.	Mathematisches Lernen.
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, mit ON z.B. Strategie vermitteln, wie mit der Rechenart gearbeitet wird ODER immer anfangs M-Lektion 10' Üben, Massnahme nummerieren, z.B. Massnahme 1.	Begleitetes Üben: Steigerung des Schwierigkeitsgrades, II dokumentiert mit Worten, was er gerade rechnet. Verwenden von Stellenwert-Tabellen. Aus Satzaufgaben wichtigstes mit Leuchtschrift markieren.
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für das Ziel anspruch notwendig ist z.B. Rechenkarten mit allen Abzählern, später alle Subtraktions-	Anschauungsmaterial wie Metermass. Stellenwert-Tabellen Trainingskarten Satzaufgaben (ev. selbst herstellen)
VERANTWORTLICH Name, z.B. Lukas. Er denkt an die Übungszeit, Frau Dorothea. Sie vermittelt die Strategie und stellt die Rechenart dar.	II. arbeitet eifrig und konzentriert mit. Frau G. bringt das Übungsmaterial
ZEIT Zeitraum der Übungsphase, z.B. Mo. 09 und Di. um 09:00, Mi und Fr um 10:00	Dienstags 10.15 bis 11.00 Uhr
GÜLTIG So lange wie daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat, vereinbart, z.B. Zwei Wochen, bis am Di. April 2014.	Zwei Wochen bis 15. April

ÜBUNGSPHASEN <small>Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder einer Eltern/teils eingeschätzt. Wichtig ist, dass immer alle erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.</small>	SELBSTEINSCHÄTZUNG II.					FREMDEINSCHÄTZUNG EG/SHP				
	gar nicht	kaum	gut	gelingen	sehr gut	gar nicht	kaum	gelingen	gelingen	sehr gut
Datum 1: 8. April	1	2	X	4		1	2	3	4	
Dokumentation 1: <i>(Fremdeinschätzung ist schwierig. Es fehlt das „gerade“ oder „knapp gelungen“.)</i>										
Datum 2:	1	2	3	4		1	2	3	4	
Dokumentation 2: Steht noch aus.										

ANHANG J: FÖRDERPLANRASTER 5

FÖRDERPLAN

Kind Emir M.	Schuljahr 7. Schuljahr	SHP/Förderlehrperson
Klasse 1. Sek B	Semester 2. Semester	Klassenlehrkraft
ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B. Ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang. Ziel nummerieren, z.B. Ziel 1	Ich arbeite konzentriert. (Ich bin während der Stunde leise; Mein Blick ist auf meine Arbeit gerichtet; Ich halte meinen Stift in der Hand; Ich lasse meine Mitschülerinnen und Mitschüler in Ruhe arbeiten; Ich erreiche mein Ziel)	
AKTIVITÄT Eintragen zu welcher Aktivität nach ICF das Ziel gehört, z.B. Mathematisches Lernen.	Allgemeines Lernen	
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, inkl. Ort z.B. Strategie vermitteln, wie mit der Rechenkartei gearbeitet wird ODER immer anfangs M-Lektion 10' üben. Massnahme nummerieren, z.B. Massnahme 1.	Die Indikatoren guten Arbeitens werden zu Beginn aufgeschrieben und für Emir sichtbar beim Pulli installiert. Die Indikatoren guten Arbeitens werden mit Emir vor jeder Stunde besprochen. <u>Zu Beginn der Lektion:</u> Mit Emir wird ein Ziel abgemacht, wie viel er in dieser Lektion erreicht, dieses wird sichtbar gemacht (Deutsch Lesen: mit einem Buchzeichen; Deutsch Schreiben: Länge wird in A4-Seiten angegeben; Deutsch Grammatik/Mathematik: Soll-Aufgaben werden umkreist; Englisch/Französisch: Soll-Aufgaben werden umkreist, Wörtli werden mit einem Bleistiftstrich abgetrennt Während der Lektion: Bei Verstoß gegen die Indikatoren wird Emir aufgefordert nochmals den Zettel mit den Indikatoren zu lesen; danach wird kurz besprochen, welcher Indikator nicht eingehalten wurde, damit er weiss, auf was er sich konzentrieren kann; beim 3. Verstoß muss Emir im Nebenraum arbeiten. <u>Nach der Schule:</u> Nach der Schule wird mit Emir besprochen, wie seine Zielerreichung ausgesehen hat und welche Indikatoren er gut eingehalten hat und welche noch nicht so gut <u>Dokumentation:</u> Es wird nach jedem Tag reflektiert und die Indikatoren, welche noch nicht so gut umgesetzt wurden, werden mit	

Klebezettel hervorgehoben, damit er sich am nächsten Tag besonders auf die konzentriert. Die Lehrperson macht sich zu der Reflexion Notizen, welche Emir durchliest und die Richtigkeit bestätigt. Am Ende der Woche wird die Tages-Reflexion schriftlich festgehalten (Raster), zusätzlich wird noch die Woche anhand der vorhandenen Notizen reflektiert und für die nächste Woche besprochen, wie Emir die Indikatoren besser erreichen kann.	Papier mit den von Emir handgeschriebenen Indikatoren, Laminierfolie, Buchzeichen, Bleistift, Klebezettel
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerreichung notwendig ist, aufschreiben, z.B. Rechenkartei mit allen Additionen, später alle Subtraktionen.	
VERANTWORTLICH Namen, z.B. Lukas: Er denkt an die Übungszeit, Frau Thoma: Sie vermittelt die Strategie und stellt die Rechenkartei her.	Daniela Komenda: Besprechung vor und nach der Lektion Daniela Komenda & Tharuja N. (Praktikantin): Während der Lektion
ZEIT Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Mo, Di und Do um 9:05, Mi und Fr um 10:20.	Jede „individuelle Lernstunde“ Mo: 09.00 – 12.00 Mi: 10.00 – 12.00 Do: 08.00 – 10.00 Fr: 08.00 – 10.00
GÜLTIG So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. Zwei Wochen, bis am 08. April 2014.	17.03.2014 – 11.04.2014 Standortgespräch: 15.04.2014

mit seinem Banknachbar geredet. Sein Arbeitsziel hat er in Mathematik erreicht. in Französisch jedoch nicht.										
Ziel: Mitschülerinnen und Mitschüler in Ruhe arbeiten lassen.										
Bemerkung: Emir scheint zu Beginn der Woche gut zu arbeiten, am Ende der Woche scheinen die Ziele wieder etwas vergessen, obwohl die Lehrperson ihn daran erinnert. Deshalb sollte eine weitere ausführlichere Reflexionsphase am Mittwoch stattfinden, da so die Ziele am Donnerstag und am Freitag noch frischer sind.										
Datum 3:										
02.04.2014										x
Dokumentation 3:										
Tagesreflexion: Heute war Emir sehr konzentriert. Er hat in beiden Lektionen sehr gut mitgearbeitet und sein Ziel übertroffen. Während einer kurzen Phase von 10 Minuten in der Mitte der zweiten Lektion konnte er sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Er ging dann selbstständig kurz an die frische Luft und arbeitete nachher wieder gut mit.										
Rückblick: Am Montag hat Emir ebenfalls gut gearbeitet und seine Ziele erreicht. Während der dritten Lektion war er etwas unruhig und hat die Lehrperson gebeten, dass er im Gruppenraum arbeiten darf.										
Ziel: Weiter so.										

ÜBUNGSPHASEN	SELBSTEINSCHÄTZUNG						FREMDEINSCHÄTZUNG					
Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder eines Elternteils eingeschätzt. Wichtig ist, dass immer die erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.	Name des Kindes eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.						Name der LP oder SHP oder des Elternteils eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.					
	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen	gar nicht gelungen	kaum gelungen	gut gelungen	sehr gut gelungen
Datum 1:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
21.03.2014	x									x		
Dokumentation 1:												
Tagesreflexion: Heute war Emir unruhig und hat oft mit der Praktikantin oder mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern private Gespräche führen wollen. Zu Beginn der Lektion hat er jedoch 10 Minuten ruhig und gut gearbeitet. In der Mitte der 2. Lektion hat er ebenfalls gut gearbeitet, am Schluss hat er jedoch gar nicht mehr gearbeitet und teilweise aus dem Fenster geschaut oder im Zimmer seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gerufen. Sein Arbeitsziel hat er nicht erreicht.												
Wochenrückblick: Zu Beginn der Woche ist die Umsetzung der Indikatoren gut gelungen. Emir hat am Montag 2 der 3 Lektionen ruhig und konzentriert gearbeitet. Die 3. Lektion hat er nicht mehr viel gearbeitet, sass jedoch ruhig an seinem Platz und hat aus dem Fenster geschaut. Sein Arbeitsziel hat er erreicht.												
Am Mittwoch und am Donnerstag arbeitete Emir die erste Hälfte der 1. Lektion gut mit. Nachher hat er mehrfach im Klassenzimmer herumgerufen und seine Mitschülerinnen und Mitschüler gestört. Sein Arbeitsziel hat er in Mathematik erreicht, in Deutsch jedoch nicht.												
Ziel: Mitschülerinnen und Mitschüler in Ruhe arbeiten lassen.												
Datum 2:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
28.03.2014		x								x		
Dokumentation 2:												
Tagesreflexion: Emir war in beiden Lektionen jeweils die ersten 10 Minuten konzentriert, hat dann jedoch bei der Konzentration nachgelassen. Dann hat er häufig mit Mitschülerinnen und Mitschülern geredet oder hat aus dem Fenster geschaut. Sein Arbeitsziel hat er nicht erreicht.												
Wochenrückblick: Anfang Woche lief es bei Emir gut. Er hat am Montag in allen 3 Lektionen mehrheitlich gut gearbeitet. Sein Arbeitsziel hat er übertroffen. Am Mittwoch war er in der ersten Lektion ebenfalls konzentriert, hatte dann aber einen Hänger. Nachdem er kurz an die frische Luft ging, war er wieder für 10 Minuten konzentriert am Arbeiten. Sein Arbeitsziel hat er erreicht. Am Donnerstag war er am Anfang der ersten Lektion konzentriert. In der zweiten Lektion hat er dann häufig aus dem Fenster geschaut und												

ANHANG L: FÖRDERPLANRASTER 7

<h3 style="color: red; text-align: center;">FÖRDERPLAN</h3>		Vor- und Nachname der SHP/Förderlehrperson
Vor- und Nachname des Kindes L.K.	Schuljahr 2013/2014	
Klasse 2.Klasse	Semester 2.Semester	Vor- und Nachname der Klassenlehrkraft
ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B. Ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zahlenabgleich. Zielnummern, z.B. Ziel 1	L.K. steigert sein Lesetempo.	
AKTIVITÄT Einträge zu welcher Aktivität nach ICF das Ziel gehört, z.B. Mathematisches Lernen.	Lesen lernen	
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme inkl. Obi z.B. Strategien vermitteln wie mit der Rechenkartei gearbeitet wird ODER immer zuzusage Mathematik für diese Massnahme nutzen, z.B. Massnahmenplan.	<ol style="list-style-type: none"> Funktionswörter üben, Blitzlesen Lesefreude anregen Wortschatzübungen 	
MATERIAL evtl. zusätzliches, besonderes Material, welches für die Zielerschaffung notwendig ist, z.B. Rechenkartei mit roten Adaptionen, später alle Subtraktionen.	<ol style="list-style-type: none"> Lesebox mit Karteikarten Lesepostenlauf mit anregenden und lebensnahen Aufträgen Wörternetz/Übungen mit ganzer Klasse 	
VERANTWORTLICH Namen, z.B. Lukas: Er denkt an die Übungszeit, Frau Hanna: Sie vermittelt die Strategie und stellt die Rechenkartei her	<ol style="list-style-type: none"> SHP: Lesepostenlauf mit den Halbklassen durchführen, Kontrollieren der Leseboxaufgaben Eltern und L.K.: Training mit Lesebox zuhause LP und L.K.: Wörterheft 	
ZEIT Zeitpunkt der Übungsphase, z.B. Mo, Di und Do um 9:05, Mi und Fre um 10:20	<ol style="list-style-type: none"> Mo-Fr: 5-10 Minuten Lesepostenlauf: Mi von 10.10-10.55 Wörterheft: Mi von 10.10- 10.55 und 20 Minuten als Hausaufgaben 	
GÜLTIG So lange wird daran gearbeitet und ein Datum für ein Gespräch oder Telefonat vereinbart, z.B. Zwei Wochen, bis am 08. April 2014	<ol style="list-style-type: none"> Lesebox: Februar bis Juli Lesepostenlauf: Januar bis März Wörterheft: Februar bis Juni 	

ÜBUNGSPHASEN Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder einer Elternperson eingeschätzt. Wichtig ist, dass immer die erwachsene Person (Eltern oder Lehrperson) ausfüllt.	SELBSTEINSCHÄTZUNG Name des Kindes eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.					FREMDEINSCHÄTZUNG Name der LP oder SHP oder des Elternteils eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.						
	gar nicht gelingen	kumm gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen	gelingen	gar nicht gelingen	kumm gelingen	gut gelingen	sehr gut gelingen	gelingen		
Datum : Februar	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 1: gelungen gar nicht gelungen, da die Aufgaben oft vergessen wurden. gelingen entspricht seinem Lernstand, nicht überfordert gelingen braucht Hilfe beim Einstieg in eine Aufgabe, arbeitet immer alleine					<input checked="" type="checkbox"/>							
Datum : April	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 2: gelungen wird von Eltern besser unterstützt gelingen entspricht seinem Lernstand, nicht überfordert gelingen abgeschlossen											<input checked="" type="checkbox"/>	
Datum 3:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dokumentation 3:												

ANHANG M: FÖRDERPLANRASTER 8

Vor- und Nachname des Kindes Jovana J.	Schuljahr 2013 2014	Vor- und Nachname der SHP/Förderlehrperson
Klasse 5.	Semester 2.	Vor- und Nachname der Klassenlehrkraft
ZIEL Beschreibung des Ziels, z.B. Ich kann die Rechnungen bis 20 mit Zehnerübergang. Zielnummerieren, z.B. Ziel 1	Jovana kann sich bei einem Memory-Satz (8-9 Wörter) merken: Wörter - Anzahl, Anzahl - Wörter. Sie schreibt alle Wörter auf und schreibt Nomen gross. R.S. noch umrichtig. Lesen und Schreiben	
AKTIVITÄT Eutropen, ...		
MASSNAHME Beschreibung der Massnahme, die zur Zielerreichung notwendig ist.	- Wöchentlich einmal wird in der LF-Gruppe ein Memorysatz aufgeschrieben. Der Satz enthält Wörter aus einem zuvor gelesenen Text und wird nach einem bestimmten Raster analysiert und notiert. - Raster Memorysätze → aktuelle Diktate verwenden, evtl. notulieren - AB zum Notieren der Sätze	
MATERIAL		
VERANTWORTLICH	- Jovana soll mit der Zeit zu Hause möglichst täglich einen Memorysatz schreiben. Die Eltern werden instruiert.	
ZEIT	Donnerstag, Anfang 2. LF-Stunde, nach dem mündlichen Teil.	
GÜLTIG	Gesamt wird am diesem Ziel bis Ende Schuljahr. Dann wird das Ziel beim SS6 überprüft.	

ÜBUNGSPHASEN	SELBSTEINSCHÄTZUNG	FREMEINSCHÄTZUNG
Diese wird jeweils vom Kind und einer Lehrperson oder einer Elternperson eingetragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.	Name des Kindes eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.	Name der LP oder SHP oder des Elternteils eintragen. Unten ein Kreuz setzen wie gelungen die Übungsphase eingeschätzt wird.
Datum 1:	gar nicht 1 2 3 4 gelingen	gar nicht 1 2 3 4 gelingen
Dokumentation 1: Hier ist Platz für die zielbezogene Dokumentation: Es wird eine Begründung zur Wahl auf der Skala z.B. Warum heute ein „gut gelungen“? gegeben. Zudem können Beschreibungen, Beobachtungen zur Übungsphase, sowie Gedanken für die Weiterarbeit und allgemeine Bemerkungen festgehalten werden. Auch Bemerkungen des Kindes können hier von der Lehrperson oder den Eltern notiert werden. Wenn momentan auf der obigen Skala kein Kreuz gesetzt werden kann, wird das auch an dieser Stelle begründet.	gelingen gelingen gelingen gelingen gelingen	gelingen gelingen gelingen gelingen gelingen
Datum 2:	1 2 3 4 gelingen	1 2 3 4 gelingen
Dokumentation 2: - J. gelingt es noch nicht, die gehörten Wörter abzu zählen. - Die Nomen schreibt sie korrekt gross. - Teilweise fehlen im Satz Wörter. - J ist bei der Übung weniger abgeleitet als sonst. Das Raster gibt ihr Struktur, sie ist konzentriert.	1 2 3 4 gelingen	1 2 3 4 gelingen
Datum 3:	1 2 3 4 gelingen	1 2 3 4 gelingen
Dokumentation 3: - Die Wortanzahl ist noch immer nicht korrekt. - Es fehlen weniger Wörter, als in der ersten Übungsphase - Zu Zeit üben wir nur in der Schule, da zu Hause niemand Zeit hat, beide Elternteile arbeiten. → Evtl. diktieren die beiden Mütterchen (Zwiesinger 1F) einander die Sätze.	1 2 3 4 gelingen	1 2 3 4 gelingen